
UNIVERSITE DE LAUSANNE
ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES

LA DECISION DANS UN ENVIRONNEMENT
IMPRECIS

MODELE D'AIDE A LA DECISION BASE SUR LA THEORIE
DES SOUS-ENSEMBLES FLOUS (FUZZY SET THEORY)

THESE

présentée à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales
de l'Université de Lausanne

par

ERICOS TARTAS

Licencié en Sciences Economiques, mention
"Gestion de l'Entreprise",
de l'Ecole des HEC,
pour l'obtention du grade de Docteur en Sciences
Economiques, mention "Gestion de l'Entreprise"

1993

LE DOYEN

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES

IMPRIMATUR

Sans se prononcer sur les opinions de l'auteur, le Conseil de l'Ecole des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne, autorise l'impression de la thèse de Monsieur Ericos TARTAS, licencié en sciences économiques, mention "gestion de l'entreprise", de l'Ecole des HEC, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences économiques, mention "Gestion de l'entreprise".

La thèse est intitulée : "LA DECISION DANS UN ENVIRONNEMENT IMPRECIS".

Lausanne, le 12 février 1993

Le doyen :

Olivier Blanc

A mon épouse

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, je tiens à remercier vivement Monsieur le Professeur Blaise LARA qui m'a donné la possibilité de réaliser cette thèse et qui a bien voulu la diriger.

Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à Monsieur Julio MORENO-DAVILA, de la société UNICIBLE, qui a toujours été disponible pour me recevoir et m'aider à résoudre les problèmes que j'ai rencontrés.

Je remercie de même Messieurs les Professeurs Yves PIGNEUR et Hans GERBER, de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne, qui ont bien voulu être membres du jury de cette thèse.

Mes remerciements vont également à Monsieur le Professeur Jacques JANSSEN de l'Université Libre de Bruxelles pour son aide précieuse, ainsi qu'à Monsieur le Professeur Antonio GUALTIEROTTI de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne.

Enfin, j'exprime de tendres remerciements à mon épouse Agatha-Constantina pour sa lecture attentive du manuscrit, son soutien sans faille et les conditions favorables qu'elle a su créer.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	1
---------------------	----------

PREMIERE PARTIE

ENVIRONNEMENT DECISIONNEL

INTRODUCTION A LA PREMIERE PARTIE	6
--	----------

CHAPITRE 1

ENVIRONNEMENT DECISIONNEL FLOU

1.1. Le processus de décision	7
1.2. Acquisition des informations, modélisation et calculabilité de la décision	8
1.3. L'environnement décisionnel	9

CHAPITRE 2

DEFINITION DU CADRE DE L'ETUDE

2.1. Perception et attitude des individus	12
2.1.1. Les outils statistiques de mesure de l'attitude	13
2.1.2. L'Analyse en Composantes Principales	16
2.1.3. Exemple d'une étude de marché	21
2.1.4. Les résultats de l'étude de marché	21
2.2. Orientation de notre recherche	22

CHAPITRE 3

LA THEORIE DES SOUS-ENSEMBLES FLOUS

3.1. La théorie des Sous-Ensembles Flous en tant qu'outil d'analyse	25
3.2. Brève introduction aux mathématiques floues	27
3.3. Choix de la théorie des Sous-Ensembles Flous	29

DEUXIEME PARTIE

MODELE D'OPTIMISATION

INTRODUCTION A LA DEUXIEME PARTIE	33
--	-----------

CHAPITRE 4

MODELISATION DE LA RELATION ENTRE ATTRIBUTS ET VARIABLES

4.1. La nature des attributs des variables	36
4.2. Incertitude vs Imprécision	37
4.2.1. La distribution des Possibilités	38
4.3. Détermination des attributs des variables	40
4.3.1. Univers de Discours des attributs	40
4.4. Les variables en tant que Sous-Ensembles Flous	41
4.5. Les Fonctions d'Appartenance des attributs	42
4.5.1. Construction des fonctions d'appartenance	42
4.5.2. Choix du type de fonctions d'appartenance	44
4.5.3. Définition partielle d'une variable	51

CHAPITRE 5

VALEUR FLOUE D'UNE VARIABLE

5.1. L'espace décisionnel d'un attribut	55
5.2. Agrégation des fonctions d'appartenance d'un attribut	56
5.2.1. Les opérateurs d'agrégation	57
5.2.2. Agrégation par l'opérateur τ	62
5.2.3. Restrictions floues des attributs appartenant à plusieurs variables	70
5.3. Détermination de la valeur floue d'une variable	71
5.3.1. Agrégation des fonctions d'appartenance des attributs d'une variable	71

CHAPITRE 6

LE MODELE D'OPTIMISATION

6.1. Le problème de décision: Optimisation des valeurs des attributs	79
6.2. Variables décisionnelles, fonctions objectifs et contraintes	81
6.2.1. Résolution du problème de décision par programmation mathématique	82
6.3. Formulation. Programme mathématique multiobjectif sous contraintes	83
6.4. La nature des fonctions f, g, h	85
6.5. Proposition de résolution du programme mathématique	86
6.6. Programme linéaire à fonction objectif multiple	91
6.7 Conclusion - Résultats du programme linéaire	94

TROISIEME PARTIE
MODELE D'EVALUATION DE CONCEPTS FLOUS

INTRODUCTION A LA TROISIEME PARTIE 96

CHAPITRE 3
FORMALISATION DE LA RELATION ENTRE VARIABLES ET
FACTEURS

7.1. La notion de corrélation entre variables et facteurs	97
7.2. Le terme de corrélation en tant que variable linguistique	98
7.3. Les termes de base de la variable linguistique "corrélation"	100
7.3.1. Les sous-ensembles flous des termes de base	101
7.3.2. Les fonctions d'appartenance	101
7.3.3. Les restrictions flous, Les domaines d'application des fonctions d'appartenance	104
7.4. Les termes construits par des quantificateurs linguistiques	111
7.4.1. Les termes de type 1	111
7.4.2. Les termes composés	114
7.4.3. Procédure algorithmique de calcul des termes composés	115

CHAPITRE 8
DEFINITION D'UN FACTEUR ET EVALUATION D'UN OBJET

8.1. Le facteur en tant que composition floue des variables	119
8.2. Définition d'un facteur	120
8.3. Relation entre variables et facteur	121

8.4. Perception et évaluation d'un objet	124
--	-----

CHAPITRE 9

MODELE DE SIMULATION DE L'EVALUATION D'UN OBJET

9.1. Modélisation de la perception de l'objet "idéal"	130
9.2. Simulation de la perception et de l'évaluation d'un objet	132
9.3. Niveau de signification d'une variable observée	134
9.4. Détermination de la fonction d'évaluation d'un objet	135
9.5. Simulation - Interprétation des résultats	139
9.6. Conclusion	143

CONCLUSION	145
-------------------	------------

ANNEXE	147
---------------	------------

BIBLIOGRAPHIE	149
----------------------	------------

LISTE DES PRINCIPAUX SYMBOLES

$\hat{=}$: pour "dénote"

V_i : variable i

X_{ij} : attribut j de la variable V_i

u : valeur de l'attribut

E : univers de discours de l'attribut

F : sous-ensemble flou

$\mu_F(X)$: fonction d'appartenance

$\mu_F(u)$: degré d'appartenance ou degré de vérité

$R(X)$: restriction floue

\cap_X : distribution des possibilités

Π_X : fonction de distribution des possibilités

$\mu_{\cap}(X)$: intersection de deux ou plusieurs fonctions d'appartenance

$\mu_{\cup}(X)$: union de deux ou plusieurs fonctions d'appartenance

μ_{\ominus} : intersection de deux ou plusieurs fonctions d'appartenance par l'opérateur de Zimmermann-Zysno

τ : paramètre de l'opérateur de Zimmermann-Zysno

δ : paramètre de l'opérateur de Zimmermann-Zysno

f(X) : fonction objectif

g(X) : contrainte résultant de l'agrégation de plusieurs fonctions d'appartenance

h(X) : contrainte résultant d'une seule fonction d'appartenance

INTRODUCTION

Notre préoccupation de départ est la décision dans un environnement imprécis et notre démarche consistera en:

- 1) Analyser les situations décisionnelles imprécises.
- 2) Etablir les principes pour l'élaboration d'une méthodologie originale de traitement des informations imprécises que l'on trouve dans différentes situations décisionnelles.
- 3) Construire un modèle d'aide à la décision qui traite ces mêmes situations.

La problématique qui est à l'origine de ce travail ainsi que les principaux objectifs de notre recherche sont sommairement exposés ci-dessous.

Dans le domaine de la décision d'entreprise nous avons souvent attribué à certaines situations décisionnelles le qualificatif "non mécanisables". L'une des causes majeures qui justifie la non mécanisabilité est la grande imprécision qui caractérise ces situations.

Ainsi, malgré l'importance de ces situations décisionnelles dans l'entreprise, nous constatons une absence de méthodologie propre au traitement des informations imprécises et une insuffisance ou une inadaptabilité des modèles d'aide à la décision dits classiques à traiter ces situations.

Nous entendons par modèles classiques les modèles basés sur la programmation mathématique, les modèles multicritères et les modèles à attributs multiples.

La cause principale de cette inadaptabilité se trouve à la construction même de ces modèles. En effet, ces derniers sont construits en se basant sur la logique classique (logique booléenne classique de calcul des propositions). Dans des situations précises, la logique classique est applicable. L'implication nécessaire "si ..., alors ...", nécessaire pour le calcul de l'action optimale, est binaire (vrai, faux) et se vérifie dans les situations précises.

Dans des situations décisionnelles imprécises, les relations de causes-à-effet sont vagues. La proposition "si ..., alors ..." ne prend pas seulement la valeur "vrai" ou la valeur "faux". Ces deux valeurs constituent des bornes à l'intérieur desquelles une valeur représente une sorte de "degré de vérité" de la proposition précédente. En

outre, comme nous le prouvons, cette proposition est principalement de nature possibiliste et, parfois, probabiliste en même temps.

La logique classique booléenne ne peut pas traiter ces types de propositions possibilistes. Par conséquent, les modèles classiques ne peuvent pas remplir leur rôle essentiel qui est de capter et de reproduire les relations de cause-à-effet de la situation décisionnelle imprécise. Il en résulte une incapacité de ces modèles de définir les objectifs, d'établir des critères d'évaluation d'une action et par conséquent, de calculer l'action optimale.

Pour ces raisons notre travail se consacre aux situations décisionnelles imprécises et il a deux objectifs:

1) Développer une méthodologie de traitement des informations imprécises.

Le but de cette méthodologie est de nous permettre de capter et de reproduire dans un modèle d'aide à la décision les relations de cause-à-effet de la situation décisionnelle imprécise.

Pour atteindre ce but nous devons traiter deux types d'imprécision:

- L'imprécision due au fait que certaines relations ou concepts sont vagues. Le traitement de cette imprécision est indispensable notamment dans certaines situations où les informations nécessaires pour la prise d'une décision concernent la perception humaine d'un concept vague.

- L'imprécision qui provient des variables linguistiques contenues dans certaines informations. Cette imprécision est très fréquente car les informations sont formulées par l'emploi du langage naturel qui est imprécis.

Le traitement de ces types d'informations imprécises sous-entend une topologie de base qui à laquelle ne s'applique pas une métrique classique, par exemple une métrique moindres carrés, mais une autre dont les axiomes répondent plus directement à la perception humaine, elle même imprécise.

La métrique développée nous permet de travailler avec des relations de cause-à-effet imprécises et de pouvoir ainsi introduire ces informations dans un modèle d'aide à la décision.

2) Le deuxième objectif de notre travail est le développement d'un modèle d'aide à la décision capable de traiter certaines situations décisionnelles imprécises.

Nous nous intéressons particulièrement aux situations décisionnelles dans lesquelles nous retrouvons les deux types d'imprécision précédemment citées.

La procédure utilisée dans ce modèle pour optimiser la décision est la suivante:

- Définition exacte des objectifs de la décision,
- Etablissement des critères pour évaluer une action,
- Calcul de l'action optimale par une procédure algorithmique,
- Simulation post-optimale pour explorer la région topologiquement proche aux résultats de l'algorithme d'optimisation.

Pour une meilleure compréhension de notre travail nous avons choisi un champ d'expérimentation dont le problème décisionnel se résume à la phrase suivante: "Quelle est l'image de mon produit auprès du public et que puis-je faire pour améliorer cette image."

Ce problème décisionnel est intraitable par les méthodes classiques lorsque le produit en question est un concept flou et nous devons traiter la perception humaine du concept.

Dans une telle situation ce qui détermine principalement l'image du produit-concept est la perception du public des paramètres de ce produit.

Cette situation pose deux problèmes d'imprécision:

- Les relations entre les paramètres du produit-concept et l'image de celui-ci est une relation floue qui, en plus, dépend de la perception humaine de ces paramètres.
- Les informations reçues du public concernant l'image du produit sont principalement de nature linguistique.

La méthodologie de traitement des informations imprécises nous permet de:

- Formaliser la relation entre paramètres et image du produit.
- Déterminer fidèlement la perception du public.
- Interpréter correctement les données linguistiques.

Suite au travail précédent, nous formulons un programme mathématique d'amélioration de l'image du produit par la détermination optimale des valeurs de ses paramètres.

La dernière étape de notre modèle consiste dans le développement d'une procédure de contrôle des résultats obtenus par le programme mathématique. Cette procédure permet d'opérer une simulation de l'image du produit dans le cas où il y a changement de la valeur d'un ou de plusieurs de ses paramètres.

Cette procédure système est basé sur la formalisation de la structure floue d'un produit de référence qui est considéré comme "idéal". La métrique associée à cette structure nous permet d'établir une fonction d'évaluation des distances perceptuelles. Cette fonction évalue la différence de perception entre un produit et son correspondant "idéal". Elle se base sur la différence de valeurs entre les paramètres de ces deux produits. Ainsi nous pouvons simuler l'évaluation par le marché d'un nouveau produit.

Les considérations générales exposées plus haut expliquent le plan de ce travail qui se compose en trois parties.

1) Dans la première partie nous examinons l'imprécision dans les situations décisionnelles et les problèmes qu'elle pose lors de la modélisation de ces situations. Nous déterminons le cadre de notre étude et nous justifions l'utilisation de la théorie des sous-ensembles flous pour traiter l'imprécision.

2) La deuxième partie est consacrée à l'établissement d'une méthodologie de traitement des informations imprécises ainsi qu'à l'analyse de la structure d'un concept flou-objet de la décision.

Nous concluons cette partie par l'élaboration du programme d'optimisation des paramètres du produit-concept qui maximisent son image.

3) Dans la troisième partie nous développons une méthodologie de traitement des variables linguistiques.

Par la suite, nous formulons la fonction d'évaluation des distances perceptuelles et nous terminons par l'établissement de la procédure de simulation de la perception d'un produit.

PREMIERE PARTIE

ENVIRONNEMENT DECISIONNEL

INTRODUCTION A LA PREMIERE PARTIE

Cette première partie est consacrée à l'environnement décisionnel de l'entreprise.

Nous nous intéressons, en premier lieu, au processus de décision et, particulièrement, aux informations qui entrent dans ce processus. La nature de ces informations fait l'objet d'une étude approfondie. Nous déterminons le flou contenu dans ces informations, sa nature et ses sources.

La situation décisionnelle qui fait l'objet de notre recherche est décrite ainsi que les moyens existants pour la traiter.

Enfin, nous justifions l'utilisation de la théorie des sous-ensembles flous comme base de notre recherche de modélisation.

CHAPITRE 1

ENVIRONNEMENT DECISIONNEL FLOU

Dans cette section nous allons essayer de décrire le cadre général, l'environnement de la décision.

1.1.- Le processus de décision

Un modèle d'aide à la décision a comme objectif de proposer la ou les meilleures solutions d'un problème de décision. Pour y parvenir il doit:

- Définir exactement les objectifs de la décision,
- Etablir les critères pour évaluer une action,
- Calculer l'action optimale,

Pour atteindre ces objectifs la modélisation du problème décisionnel traité doit être précédée par l'acquisition, l'analyse et le traitement des informations nécessaires à la décision

La nature des informations décisionnelles joue un rôle déterminant dans la modélisation d'une situation. Elle détermine le degré de calculabilité d'une décision et, par conséquent, la possibilité de calculer l'action optimale. La question de la calculabilité d'une décision doit être examinée au niveau de l'acquisition, de l'analyse et du traitement des informations avant d'entamer une modélisation.

1.2 - Acquisition des informations, modélisation et calculabilité de la décision

Les efforts entrepris jusqu'à maintenant en vue de modéliser une situation décisionnelle, ont donné lieu à différents types de modèles.

Zimmermann a proposé une classification que nous lui empruntons d'ailleurs.

1.- Modèles formels: "Formal models are purely axiomatic systems from which we can derive if-then-statements and their hypotheses are purely fictitious. These models can only be checked for consistency but they can be neither verified nor falsified by empirical arguments."

2.- Modèles factuels: "Factual models include in their basic hypotheses falsifiable assumptions about the object system. Conclusions drawn from these models have a bearing on reality and they, or their basic hypotheses, have to be verified or can be falsified by empirical evidence."

3.- Modèles prescriptifs: "Prescriptive models postulate rules according to which processes have to be performed or which people have to behave. This type of model will not be found in science but it is common type of model in practice."
[Zimmermann 1987, p. 4-5]

Pour Carnap [Carnap 1946] il y a une distinction entre modèle formel et modèle factuel-descriptif, critère de l'interprétation logique ou descriptive des calculs. Selon lui, l'acceptation d'un modèle formel en tant que vrai dépend uniquement de sa consistance logique, tandis que pour un modèle factuel-descriptif la relation empirique entre les axiomes du modèle est aussi importante.

Ces classification des modèles décisionnels nous ramènent aux réflexions suivantes:

- L'utilisation d'un modèle formel dans une situation décisionnelle suppose que cette même situation est régie par des règles de la logique formelle. Les axiomes qui s'y trouvent sont de nature booléenne, c'est-à-dire qu'ils peuvent être vrais ou pas.

Zimmermann considère que les hypothèses de ces modèles sont purement fictives dans certaines situations décisionnelles étant donné que certains paramètres de ces situations ne sont pas de nature booléenne.

- Les modèles prescriptifs et, dans une moindre mesure, les modèles factuels sont considérés comme étant l'image de la réalité ou le reflet du processus de décision propre au décideur. Cela suppose que la situation décisionnelle fut connue et décrite de manière précise. L'environnement décisionnel, c'est-à-dire tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans le but de la prise d'une décision, doit être soit complètement connu soit estimé avec précision. Une autre hypothèse de base que l'on fait est que la situation décisionnelle est binaire. Par exemple, une contrainte d'un programme linéaire soit elle est satisfaite soit elle ne l'est pas.

Toutes ces réflexions nous ont amenés à établir un certain nombre de questions qui nous semblent très importantes et qui constituent la base de notre recherche.

1. Est-ce que l'environnement décisionnel peut être connu ou estimé avec précision?
2. Que faire avec des informations incomplètes et des paramètres imprécis?
3. Peuvent-ils être transcrits dans un modèle d'aide à la décision?
4. Sont-ils calculables?
5. Est-ce que l'environnement décisionnel comporte uniquement de paramètres de nature booléenne?
6. Comment traiter les phénomènes non-booléens?

1.3.- L'environnement décisionnel

Nous avons évoqué plus haut que les informations nécessaires à la prise d'une décision proviennent de deux sources:

- a) De l'environnement décisionnel et
- b) du décideur lui-même.

Nous pouvons identifier, entre autres, deux problèmes "classiques" qui peuvent se poser à la collecte des informations:

- Le manque d'informations, ou
- La sur-abondance d'informations

Ces deux problèmes sont traités de manière différente selon les variables qui y interviennent et qui peuvent être quantitatives ou qualitatives. La différence réside surtout dans la calculabilité des situations décisionnelles que contiennent ces deux types de variables.

En se plaçant maintenant dans l'environnement de l'entreprise, la question qui s'énonce est de savoir quels sont les types de décision avec des variables quantitatives (et par conséquent, calculables avec une certaine facilité) et quels sont les autres types des variables qualitatives.

Etant donné que la nature des informations détermine la modélisation et la calculabilité de la décision, il serait pertinent d'opérer un classement des décisions en fonction du critère de la calculabilité.

Classement des décisions systémiques dans l'entreprise [B. Lara 1990, cours de Recherche Opérationnelle]

Figure 1. Décisions systémiques

De ce classement dérive que les informations nécessaires à la prise d'une décision dans la zone mécanisable, proviennent d'un environnement quantitatif.

La décision prise dans la zone des calculs flous requiert des informations qui contiennent des variables qualitatives. Dans ce cas, certaines informations sont indéterminables ou mal déterminées.

Le flou contenu dans ces informations résulte, selon Zimmermann et Zysno [Zimmermann et Zysno 1985], du fait que certains phénomènes ou relations sont vagues (non-binaires) mais également parce qu'il y a abondance d' informations. Le premier type de flou appelé "flou intrinsèque" résulte principalement du fait que certains phénomènes contiennent de classes d'objets (ensembles flous) dans lesquels la transition de l'appartenance à la non-appartenance est plutôt graduel que binaire. Ces classes d'objets correspondent à des variables linguistiques que nous allons analyser par la suite.

Le deuxième flou, appelé "flou informationnel" résulte du fait que l'analyse d'une très grande masse d'informations n'est pas aisée. L'application des méthodes classiques d'analyse des données s'avère nécessaire pour choisir celles des informations nécessaires à la compréhension du phénomène étudié.

CHAPITRE 2

DEFINITION DU CADRE DE L'ETUDE

2.1.- Perception et Attitude des individus

La base de notre étude est un problème très fréquemment rencontré dans la pratique. Il s'agit de mesurer l'attitude des consommateurs. L'importance de la connaissance de l'attitude des consommateurs par le gestionnaire est fort bien démontrée dans les manuels de marketing. Cette importance est montrée dans le schéma explicatif du comportement qui suit:

STIMULI -> ATTITUDE -> COMPORTEMENT

La connaissance de l'attitude est importante afin de comprendre le comportement des consommateurs et essayer de l'influencer à travers une action sur les stimuli.

Mesurer l'attitude consiste à établir "les règles qui affectent des nombres à des objets, de façon à représenter les valeurs de certains attributs" [Nunnally, J. Psychometric Theory, tiré de Perrin, J. et al. Recherche en marketing, 1983].

Nous pouvons distinguer ici deux approches différentes.

La première consiste à mesurer l'attitude des consommateurs face à un produit bien déterminé, proposé par une entreprise. Une manière d'effectuer cette mesure est d'examiner le produit en question par rapport à un autre produit qui constitue la référence pour un consommateur particulier. Ce produit constitue un "idéal" et en principe, il est différent d'un consommateur à un autre, étant donné que le référentiel est différent.

La deuxième approche consiste à essayer de déterminer le produit "idéal". Il serait alors une sorte de moyenne des produits "idéaux" des consommateurs.

Pour avoir une attitude et, en suite, adopter un comportement face à un objet (produit), l'individu effectue, implicitement, une analyse qui pourrait se résumer par:

OBJET - PERCEPTION - EVALUATION - ATTITUDE

Avant d'adopter une attitude, il y a perception et évaluation de l'objet.

Pour examiner les causes d'une attitude, il faut comprendre et, si possible, modéliser la procédure de perception-évaluation. Dans ce cas, l'examen de l'attitude d'un individu face à un objet doit s'orienter, dans un premier stade à l'examen de la perception et de l'évaluation. Il s'agit de mesurer la distance perçue entre un produit et une référence, ou bien la perception et évaluation de la référence elle-même.

La mesure de l'attitude ne se fait pas directement sur le produit même mais sur ses composantes essentielles. Par exemple, la mesure de l'attitude des consommateurs face à un établissement bancaire se fera par rapport à ses caractéristiques principales telles la rapidité, la facilité, la qualité des services offerts, l'accueil, etc.

Il existe différentes façons pour mesurer l'attitude. Jean Perrin et ses collaborateurs en proposent 5:

- 1) Mesures basées sur des questionnaires.
- 2) Mesures basées sur l'observation du comportement.
- 3) Mesures basées sur des réponses à des stimuli partiellement structurés.
- 4) Mesures basées sur "la performance réalisée dans une tâche spécifique".
- 5) Mesures des réactions physiologiques.

2.1.1. - Les outils statistiques de mesure de l'attitude

Pour la suite de notre étude, nous allons nous baser sur deux éléments, à savoir:

- a) Le fait que le décideur cherche à mesurer la perception du produit "idéal".
- b) Pour faire ceci, il utilise un questionnaire qui est soumis à un échantillon de consommateurs.

Il est supposé que le travail d'élaboration du questionnaire de même que le choix des cibles et le tirage des échantillons, furent effectués en respectant les règles d'art en la matière.

Ce que nous pouvons légitimement supposer que le gestionnaire ait comme objectif, est qu'il puisse:

- Elaborer son produit de sorte qu'il se rapproche le plus possible du "produit idéal" et par conséquent satisfaire sa clientèle.
- Opérer une segmentation de son marché potentiel,
- Envoyer des stimuli capables d'influencer l'attitude des consommateurs et par conséquent, leur comportement, etc.

Les modèles statistiques et les modèles psychologiques, pour mesurer la perception sont multiples.

Nous pouvons citer ici deux modèles qui entrent dans la famille des modèles psychologiques, à savoir:

a) Le modèle psychologique classique, ou modèle à trois parties. Il est basé sur trois composantes de l'attitude: "La composante cognitive, la composante affective et la composante conative (ou comportementale)" [Perrin, J. et al. 1983, p.153]. Ces trois composantes vont nous permettre, par leur mesure, de comprendre l'attitude d'un individu.

b) Le modèle par attributs multiples.

Chaque objet (produit) est considéré comme un faisceau d'attributs, idée avancée et développée par Russel. Le modèle, élaboré par Fishbein [Perrin, J. et al. 1983, p.155] est décrit par la relation suivante:

$$A_j = \sum O_i A_i$$

où

A_j = attitude à l'égard d'un objet j

O_i = importance relative de l'attribut i

A_i = évaluation de l'objet en fonction de l'attribut i

i = (1, ..., n) = les attributs pris en considération

Bien que modifiée, cette approche est largement utilisée dans la suite de notre étude.

Les modèles statistiques de traitement des données issues d'un questionnaire sont multiples. Ceux qui sont considérés comme descriptifs de l'attitude ou de la perception d'un objet peuvent être classés en deux grandes catégories:

- les modèles d'analyse factorielle, où nous trouvons toutes les variantes d'analyse factorielle proprement dite, l'Analyse en Composantes Principales que nous allons voir et utiliser en détail dans notre étude, ainsi que l'Analyse Factorielle des Correspondances simple et multiple.

Ils ont aussi le nom de modèles de classification non-automatiques par opposition aux

- modèles de classification automatique. Ces modèles peuvent être classés en hiérarchiques et non-hiérarchiques. Ils ont le nom de : MultiDimensional Scaling, MDPREF, INDpref, INDSCAL, TORSCA, PREFMAP, Clustering, etc.

Dans le but d'examiner les attitudes et les perceptions des individus, différents auteurs proposent l'utilisation de l'Analyse Factorielle. Larry Percy nous indique que par l'application de l'Analyse Factorielle sur des données concernant l'attitude, nous obtenons comme résultat "la détermination de différentes dimensions de l'attitude et la découverte de celles des attitudes capables de discriminer les différences individuelles". [Larry Percy, "How market Segmentation, Guides Advertising Strategy", p. 58-77 dans D. Scotton and R. Zalloco, "Reading in Market Segmantation" , American Marketing Association, 1980]. Quant aux données sur la perception, le traitement par l'Analyse Factorielle nous informera sur l'importance de chaque variable (caractéristique) à la détermination du produit "idéal", les facteurs les plus déterminants du produit en question ainsi que sur les relations entre variables et entre variables et facteurs.

Il est important de signaler ici la terminologie utilisée: dans une enquête les personnes interrogées sont appelées "individus" et la question à laquelle elles répondent constitue une "variable" ou une "classe de variables".

L'utilisation de l'analyse factorielle comme outil d'analyse et d'aide à la décision est très répandue dans la pratique. Les décideurs, ayant comme objectif la satisfaction de

leur clientèle, utilisent les résultats de l'analyse factorielle pour comprendre les besoins et attentes du marché et, par la suite, entreprennent des actions pour atteindre leur objectif.

Nous avons constaté que entre l'analyse du marché et les actions entreprises par les décideurs il n'existe pas de véritables modèles d'aide à la décision. La situation décisionnelle n'a pas été modélisée. La décision est basée sur une interprétation subjective, comme nous le verrons plus loin, qu'un décideur effectue sur les résultats de l'analyse factorielle. Or le décideur ne dispose pas toujours les informations nécessaires pour effectuer une interprétation correcte ni les éléments indispensables qui lui permettraient de prendre la décision optimale. Notre recherche se porte notamment sur la modélisation de ces types de situations décisionnelles et leur optimisation et étant donnée que nous nous basons sur l'analyse factorielle, particulièrement l'Analyse en Composantes Principale, nous estimons indispensable un rapide survol de cette méthode.

2.1.2. - L'Analyse en Composantes Principales (ACP)

Les bases de l'exposé qui va suivre se trouvent dans [Horst, P., 1965, Harman, H., 1967]

Le but de l'ACP peut être décrit comme étant la recherche des axes principaux qui vont dans le sens du plus grand allongement d'un nuage de points, formé par les données traitées. Autrement dit, il s'agit de simplifier un tableau de données difficiles à lire à un tableau plus simple et qui soit une bonne approximation du premier.

D'un point de vue statistique, le modèle d'ACP se présente de la manière suivante:

Nous travaillons dans un espace euclidien avec des variables métriques continues ou discrètes.

Etant donnée une matrice $M_{m \times n}$ contenant les valeurs observées X_{ij} , valeur donnée par l'individu j ($j = 1, \dots, n$) à la variable i ($i = 1, \dots, m$), il faut trouver un modèle qui explique le maximum de variance par un petit nombre de composantes:

$$z_j = a_{j1}F_1 + a_{j2}F_2 + \dots + a_{jn}F_n$$

pour $j = (1, \dots, n)$

où

z_j est une variable standardisée (centrée et réduite) décrite linéairement en terme de n facteurs F , dont chacun a un coefficient a_{ji} , appelé aussi "loading".

Les coefficients a_{ji} de tous les facteurs par rapport à toutes les variables sont représentés dans une forme matricielle par $M_{n \times n}$.

Cette matrice, appelée "matrix of factor loadings" (ou matrice de saturation), constitue la base de l'interprétation des résultats de l'ACP. Elle représente les coefficients de corrélation canonique entre variables et facteurs et composent les coordonnées des variables dans une représentation graphique.

Comme les facteurs ont été calculés en respectant la condition (1.6) de maximiser leur contribution à l'explication de la variance, le premier facteur expliquera le maximum de variance, le deuxième expliquera le maximum de ce qui reste à expliquer, etc jusqu'à l'explication totale de la variance.

2.1.2.1.- Projection des points, représentation graphique.

Choix de l'espace de travail.

En partant de la matrice des données $M_{m \times n}$, c'est-à-dire d'un tableau de tri à plat à m individus et n variables, deux espaces peuvent être pris en considération:

a) l'espace individus R^m où nous projetons n variables

b) l'espace variables R^n avec une projection de m individus.

La représentation graphique des variables ou des individus se fait sur un plan où les deux axes, perpendiculaires entre eux et donc parfaitement non corrélés, représentent deux facteurs.

En principe le premier axe représente le premier facteur et le deuxième axe représente le deuxième facteur. De cette manière nous expliquons un maximum de variance avec un minimum de facteurs. D'autres facteurs peuvent également être choisis afin d'explorer d'autres aspects du problème traité.

Le choix de l'espace dans lequel nous travaillons n'est pas sans conséquence. En ce qui nous concerne, la perception du "produit idéal" par ses caractéristiques les plus importantes (variables), doit être analysée dans l'espace R^m avec une projection des points-variables. Dans un but de segmentation du marché, l'analyse dans l'espace R^n est plus adéquate grâce à la formation des groupes d'individus.

Nous allons étudier dans notre étude uniquement la projection des variables.

2.1.2.2.- L'interprétation des résultats

La base de l'interprétation des résultats est la corrélation entre deux variables.

Dans une ACP, la corrélation constitue le seul critère objectif d'interprétation des résultats.

Il y a corrélation entre deux types de variables:

a) entre variables X_i (variables de la matrice initiale)

Elle se calcule par le rapport de la covariance entre deux variables sur la racine du produit de deux variances, ou simplifié par:

$$r = \frac{\text{Cov}(X_i, X_j)}{s_1 \cdot s_2}$$

où s_1 et s_2 sont les écart-types

Graphiquement, chaque variable est un vecteur (voir définition de la méthode ACP) et la corrélation entre deux variables-vecteurs se calcule par le cosinus de l'angle qu'elles forment entre elles.

b) Corrélation entre une variable (X_j) et un facteur (F_i).

Le facteur est une variable-vecteur, formé par une combinaison linéaire des X_j .

Il y a indépendance entre deux facteurs (corrélation nulle).

La relation entre facteurs et variables phénotypiques est donnée par la matrice de saturation (ou "matrix of factor loadings" ou matrice des Facteur F).

Les éléments a_{ji} de la matrice des "factor loadings" représentent le coefficient de corrélation canonique entre la j ème variable phénotypique et le i ème facteur. [S. Daultrey 1980, p.17]

Dans le premier type de corrélation (entre variables phénotypiques), les problèmes d'interprétation sont mineurs.

En effet, chaque variable est identifiée, connue de l'analyste. Il est donc relativement aisé de comprendre ce qui met en relation deux variables. Cependant, il subsiste un problème qui émane de la perception des corrélations, à savoir l'importance que l'analyste donne à un certain coefficient de corrélation, par exemple, à une corrélation de 0.70. Est-ce qu'il considère ce degré de liaison linéaire comme grand ou non? Mais encore, qu'est-ce qu'il entend par "grand degré de liaison"?

Il y a une part de subjectivité et de flou à ce stade d'analyse; il s'agit de la perception du coefficient de corrélation.

Pour le deuxième type de corrélation (entre une variable et un facteur), les problèmes d'interprétation sont plus importants.

Le facteur est une variable qui n'est pas connue de l'analyste. C'est une variable composée par une combinaison linéaire de toutes les variables X_j . En plus, ces dernières ne sont pas de la même importance (matrix of factor loadings). Dans ce contexte, donner un sens à un facteur, lui associer un concept, est un travail subjectif, l'interprétation donnée varie d'un analyste à un autre car:

1. La connaissance des variables X_j n'est pas d'un degré identique entre deux personnes.
2. Lorsqu'il s'agit de variables qualitatives, la perception de celles-ci peut aussi être différente.
3. Le problème de la perception des corrélations, mentionné au point a) ci-dessus, se pose également ici. Comment l'analyste perçoit le poids de chaque variable phénotypique à la détermination des facteurs (matrix of factor loadings)?

2.1.2.3.- Le processus d'interprétation

La seule base objective pour interpréter les résultats (principalement pour donner un sens aux facteurs, relever des concepts sous-jacents) d'une A.F., est la matrice de factor loadings : "The factor loadings in principle should provide the analyst with the essential clues for the interpretation of the factors underlying the data. But the job of interpretation which has to be carried out by the human analyst proves to be very often highly sensitive tedious and sometimes unsatisfactory. The trouble is that the underlying dimensions of the same data sample may be defined in many ways." [B. Lara, E. Tartas, P. Oyarzabal, 1991]

La connaissance relative du phénomène étudié et la perception individuelle (subjective) de l'importance (exprimée par le coefficient de corrélation) de chaque variable phénotypique à la détermination d'un facteur, conduisent à des interprétations différentes du même phénomène étudié.

Benzecri propose de laisser parler l'imagination pour interpréter les résultats d'une A.F. [Benzecri, et al. , 1973]

Si nous voulons schématiser le processus d'interprétation des facteurs par l'analyste, nous proposons le cheminement suivant:

- 1.- Pris en compte des résultats de l'analyse factorielle contenus dans la matrice des facteurs F.
- 2.- Importance de chaque facteur à l'explication du phénomène.
- 3.- Association des facteurs à des concepts, compte tenu des corrélations canoniques.
- 4.- Test de validation informel. Est-ce que le concept associé à un facteur correspond à l'idée du phénomène que nous avons? Peut-on dire que le concept représenté par le facteur est compatible avec les variables phénotypiques?

2.1.3.- Exemple d'une étude de marché sur la perception d'un produit.

Pour la suite de notre étude nous allons nous baser sur un problème réel: Il s'agit d'une étude du marché bancaire, menée en 1972 et 1974 dans une petite ville des Etats Unis. (Calantone R., Gross A., 1977, p. 126-142)

La première phase de l'étude consistait à étudier comment les individus perçoivent une banque, c'est à dire le concept représenté par l'établissement bancaire. C'est la recherche de ce qui s'appellerait la banque "idéal".

L'enquête fut menée sur 345 individus qui furent questionnés sur 17 attributs principaux, considérés comme les plus caractéristiques d'une banque. L'uniformité de l'échantillon est aussi à noter car les auteurs nous signalent que cette petite ville américaine est très éloignée de grands centres urbains, où les habitants ne se rendent que très rarement. Cette remarque est très importante parce que le référentiel des 345 individus participant à l'enquête est limité presque exclusivement aux 6 établissements bancaires de la ville.

Les résultats furent traités par une variante de l'Analyse en Composantes Principales.

Par ce traitement, des structures sous-jacentes du marché bancaire perçu par les individus étaient identifiables. Elles apparaissaient par l'interprétation des principaux axes factoriels.

2.1.4.- Résultats de l'étude bancaire

Les résultats furent traités par l'Analyse en Composantes Principales.

La base d'interprétation des facteurs était la matrice de saturation (ou matrix of factor loadings).

La table 1 (annexe 1) nous donne cette matrice où nous avons en ligne les 17 variables de l'étude et en colonne, les principaux facteurs.

Les "loadings" représentent les coefficients de corrélation entre variables et facteurs.

Les auteurs de cette étude, en se basant sur cette matrice de saturation donnèrent les interprétations suivantes aux 4 principaux facteurs:

"The four factors were named "convenience and value," "loans," "facilities," and "size and advertising" as these names gave an indication of the apparent underlying dimensions represented by the factors" (Galantone R., Gross A., 1977, p.129)

Commentaires:

Le premier facteur fut principalement déterminé par 4 variables: "convenient Hours" avec une corrélation $r=813$, "quick service" avec $r=694$, "convenient branches" avec $r=692$ et "high savings interest" avec $r=685$ et il interprété comme étant "convenience and value". Les questions que nous pouvons soulever sont:

- comment le facteur fut-il déterminé?
- est-ce que la variable "quick service" est prise en considération?
- quelle est la signification du terme "value", utilisé pour qualifier le facteur? Quelles sont les variables qui le déterminent?
- Est-ce que les variables "good reputation" et "friendly" avec des coefficients de corrélation de $r=552$ et $r=545$, sont prises en considération? Sinon, quel est le seuil critique (en terme de corrélation) pour qu'une variable soit prise en considération?
- Seule la matrice de saturation, est-elle suffisante pour l'interprétation ou bien faudrait-il une analyse supplémentaire qui porterait sur les variables?

Notre conclusion de cette étude de marché est que les personnes interrogées croient le "convenience and value" comme la caractéristique principale déterminant le marché bancaire. Par conséquent, elle constitue le critère le plus important pour classifier (ou pour choisir) les établissements bancaires. L'importance des autres facteurs va en décroissant et elle est donnée par les valeurs propres (% d'explication de la variance) de la Table 1.

2.2.- Orientation de notre recherche

Le traitement des données par les méthodes d'Analyse Factorielle, nous a fait relever un certain nombre de questions auxquelles nous avons voulu répondre.

En partant d'une étude concernant la perception d'un produit "idéal" vu par les consommateurs, nous constatons que les variables de l'étude sont principalement des concepts représentant un aspect du produit en question. Par exemple, pour cerner l'image que les consommateurs ont d'un automobile, nous leur poserions des questions sur son confort, sa qualité de fabrication, ses performances, etc.

En rejoignant l'idée de Russel, nous dirions que ces variables sont caractérisées par un certain nombre d'attributs. Une variable est définie par un faisceau d'attributs (ou caractéristiques).

Une analyse plus poussée aurait comme but de nous permettre de:

1. Comprendre les variables par une analyse de leurs caractéristiques. Dans notre exemple, la variable "quick service" est assez fortement corrélée avec F_1 ($r=0.694$). Quelles sont les caractéristiques qui font qu'un service est considéré comme rapide par la clientèle? Quelle est l'importance de ces caractéristiques?

2.- Calculer l'importance des caractéristiques des variables à la détermination des F_i afin de mieux comprendre le phénomène étudié.

3.- Sachant que les personnes interrogées estiment le premier facteur (F_1), dans notre exemple "convenience and value" d'un établissement bancaire, comme le concept le plus important, "loans" (F_2) comme le deuxième concept important, etc, un dirigeant pourrai se demander de quelle manière est-il possible d'augmenter l'image de "convenience and value" de son établissement. Dès lors, une analyse des caractéristiques des variables déterminantes pour F_1 s'impose. Par exemple, une caractéristique de la variable "quick service" est le nombre élevé de guichets. Cette caractéristique est-elle importante à la détermination de F_1 ? Si oui, le dirigeant devra probablement augmenter le nombre des guichets pour satisfaire sa clientèle. Il s'agit donc, d'une procédure d'identification des moyens à mettre en oeuvre dans le but de satisfaire les attentes du marché. Mais les questions qui se posent sont les suivantes:

- comment identifier les caractéristiques les plus importantes.

- comment calculer l'effet d'une variation de celles-ci sur les variables et par conséquent, sur les F_i .

- comment mesurer leur compatibilité avec les objectifs du dirigeant. P. ex.. une augmentation du nombre de guichets est-elle compatible avec un objectif de diminution des coûts?

- Peut-on trouver un modèle d'optimisation capable de tenir compte de tous ces paramètres ?

Le but de ce travail est d'approfondir ces questions et de donner des réponses. Il s'agit d'un travail théorique où les opérations effectuées sont justifiées d'un point de vue mathématique. C'est une recherche d'applicabilité de la théorie des sous-ensembles flous dans le domaine de la décision d'entreprise.

CHAPITRE 3

LA THEORIE DES SOUS-ENSEMBLES FLOUS

3.1.- La théorie des sous-ensembles flous en tant qu'outil d'analyse

Depuis les premières publications de la théorie des S-E Flous de Zadeh [Zadeh 1965] et de Goguen [Goguen 1967, 1968] nous avons assisté à une formidable expansion de cette théorie. En effet, après un début plutôt timide, les recherches et les publications furent fortement multipliées, surtout dans les années '80. Les domaines d'application furent aussi multipliés, tels la linguistique, la logique et la sémantique ou encore les automates et la reconnaissance des formes. Mais nous constatons que tandis que cette théorie traite de l'imprécision, du flou, dans le domaine de la communication, sa percée n'était pas très importante dans un domaine hautement imprécis qui est celui de la décision d'entreprise. Le but de cet exposé est de montrer dans quelle mesure nous pouvons traiter ensemble les éléments précis, quantitatifs, probabilistes et les éléments imprécis, flous, d'une décision d'entreprise. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la programmation linéaire.

Nous avons décrit précédemment la décision comme étant un processus pendant lequel le décideur reçoit une série de d'informations provenant de son environnement et auxquelles s'ajoutent ses contraintes et fonctions objectif. Le processus d'optimisation propre au décideur lui permet d'obtenir une solution qui n'est peut-être pas l'optimale mais acceptable par lui. Le problème d'optimalité d'une décision se pose très souvent malgré les modèles décisionnels d'optimisation car tous sont basés sur une précision des données qui, souvent, n'est que théorique.

Bellman et Zadeh écrivaient à cet effet [R.E. Bellman et L.A. Zadeh 1973] "Much of the decision-making in the real world takes place in an environment in which the goals, the constraints and the consequences of possible actions are not known precisely. To deal quantitatively with imprecision, we usually employ the concepts and techniques of probability theory and, more particularly, the tools provided by decision theory, control theory and information theory. In so doing, we are tacitly accepting the premise that imprecision-whatever its nature-can be equated with randomness. This, in our view, is a questionable assumption. Specifically, our

contention is that there is a need for differentiation between randomness and fuzziness, with the latter being a major source of imprecision in many decision processes."

Le problème de l'imprécision dans le processus de décision est très important. Il ne s'agit pas seulement d'une information incomplète ou mal exprimée mais aussi d'un concept perçu et valorisé de manière différente par les acteurs de la situation décisionnelle. Par exemple, "La société X a un management très dynamique" ou encore "les perspectives de développement sont très importantes". Les mots (qualificateurs) soulignés de ces exemples donnent lieu à des imprécisions quant à leur interprétation. Ces deux exemples entrent très souvent comme critères de choix dans une décision d'investissement en titres. Or, leur évaluation reste subjective car la perception des qualificateurs cités est individuelle. Nous allons voir de quelle manière l'imprécision peut être traitée avec la théorie des Sous-Ensembles Flous.

3.2 Breve introduction aux mathématiques floues.

La théorie des Sous-Ensembles flous doit être vue comme un cas particulier de la théorie des ensembles. Dans cette dernière, la fonction caractéristique indique si un élément x d'un ensemble X appartient ou non à un sous-ensemble A de ce X . La fonction caractéristique $\mu_A(x)$ ne peut prendre que deux valeurs: 0 pour la non-appartenance et 1 pour l'appartenance. Un sous-ensemble flou se caractérise par une fonction caractéristique qui peut prendre ses valeurs dans le segment $[0,1]$. Cela signifie que la non-appartenance et l'appartenance ne représentent que les deux valeurs extrêmes d'appartenance. Pour des raisons de simplification, nous noterons par A un sous-ensemble flou en spécifiant les sous-ensembles vulgaires, lorsqu'ils interviennent.

Quelques notions sur la théorie des Sous-Ensembles Flous

Les définitions ci-dessus sont dues à L.A.Zadeh

Elles sont tirées des ouvrages: A. Kaufmann 1977, L.A.Zadeh 1978, H. Zimmermann 1985, H. Zimmermann 1987,

Définition d'un S-E.F. [A. Kaufmann 1977, p.5]

Soit E un ensemble dénombrable ou non et x un élément de E , alors un "sous-ensemble flou" A de E est un ensemble de couples

$$\{(x, \mu_A(x)), \forall x \in E\}.$$

où $\mu_A(x)$ est le "degré d'appartenance" de x dans A . Ainsi, si $\mu_A(x)$ prend ses valeurs dans un ensemble M , appelé "ensemble d'appartenance", on peut dire que x prend ses valeurs dans M par la fonction $\mu_A(x)$. Soit:

$$x \xrightarrow{\mu_A} M$$

Cette fonction sera appelée également, "fonction d'appartenance" ou degré de compatibilité ou degré de vrai.

Définition 2 [H. Zimmermann 1985, p.18]

La fonction d'appartenance $\mu_C(x)$ de l'intersection de deux sous-ensembles flous $C = A \cap B$ est défini comme étant:

$$\mu_C(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}, x \in E.$$

Définition 3 [H. Zimmermann 1985, p.18]

L'union de deux sous-ensembles flous $D = A \cup B$ a une fonction d'appartenance définie par :

$$\mu_D(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}, x \in E.$$

Définition 4 [R. Bellman et L. Zadeh 1970]

La fonction d'appartenance du complément d'un sous-ensemble flou est défini par:

$$\mu_{CA}(x) = 1 - \mu_A(x), x \in E.$$

Définition 5 [A. Kaufmann 1975, p.131]

Opération de pondération de n sous-ensembles flous pour en former un seul.

$$\mu_{pon}(x) = W_1(x)\mu_{A1}(x) + W_2\mu_{A2}(x) + \dots + W_n\mu_{An}(x)$$

$$\text{où } W_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n, \sum W_i(x) = 1$$

Commentaires: L'interprétation de l'intersection et de l'union se rapproche fortement du "et" et du "ou" logique. Le problème est que nous nous écartons d'un environnement booléen avec comme seules valeurs l'appartenance et la non-appartenance pour entrer dans un environnement flou. La justification et

l'axiomatique de l'utilisation de l'intersection et de l'union à la place de "et" et de "ou" logique dans un environnement flou furent données par Bellman et Giertz [Bellman and Giertz 1973, p.151].

Le fondement de la logique floue est les axiomes de Lukasiewicz à savoir:

$$p(x \wedge y) \leq \min(p(x), p(y)) \leq \max(p(x), p(y)) \leq p(x \vee y)$$

Cette inégalité est transformée dans la logique floue en:

a) $p(x \wedge y) = \min(p(x), p(y))$

b) $p(x \vee y) = \max(p(x), p(y))$

Bellman et Zadeh estiment que nous pouvons différencier l'interprétation du "et" et du "ou" logiques: premièrement, dans un sens strict ("hard") qui fait appel à l'intersection et à l'union. Cela veut dire qu'un échange entre $\mu_A(x)$ et $\mu_B(x)$ n'est pas permis aussi longtemps que $\mu_A(x) > \mu_B(x)$ et vice-versa. Deuxièmement, le sens "soft" est le fait d'utilisation du produit algébrique et de la somme algébrique comme le "et" et le "ou logique" respectivement.

3.3.- Choix de la théorie des sous-ensembles flous

Nous avons relevé deux niveaux d'imprécision dans le processus d'interprétation:

a) La perception de la matrice des Factor Loadings

Cette matrice représente le poids, exprimé en terme de corrélation, de chaque variable à la détermination d'un facteur. Les termes utilisés, tels que "contribution" et "importance", pour exprimer cette relation sont sujets à une grande imprécision comme il fut signalé par Laforge [Laforge, 1985].

Comment qualifier une corrélation d'importante ou de très importante? Quelle est la signification de l'adjectif "importante" pour un individu? Comment l'analyste perçoit la différence d'importance entre les deux variables?

Il pourrait dire que deux variables sont importantes et que l'une est "légèrement" plus importante que l'autre. Il est évident qu'une telle analyse est faisable sur une matrice des factor loadings comportant un petit nombre de variables, mais pour une matrice de grande dimension ce travail devient plus difficile.

Nous pensons qu'il serait intéressant de pouvoir quantifier la perception d'un coefficient de corrélation, d'une part, pour comprendre les termes flous (imprécis), utilisés par l'analyste pour qualifier une variable et d'autre part, pour pouvoir calculer la différence d'importance entre deux variables.

b) La perception des variables (X_j):

Une variable peut être définie comme étant un faisceau d'attributs (caractéristiques) qui la constituent.

L'univers du phénomène est composé des valeurs possibles (ou états) qui peuvent être prises par les variables, valeurs conditionnées par les caractéristiques des variables.

La structure du phénomène (dans le cadre d'une analyse factorielle) peut être la suivante:

Caractéristiques -> variables -> facteur

Dans une certaine mesure, chaque variable possède un certain nombre de caractéristiques et, à cause de son comportement, se met en relation (ou représente) plus ou moins forte, avec les facteurs. Il est évident que le comportement des variables est le résultat de leurs caractéristiques. Dans son travail d'interprétation l'analyste tenterait de déterminer les causes du comportement des variables, c'est-à-dire leurs caractéristiques. Dans un but de formalisation de cette approche, il serait utile de relever un certain nombre de difficultés.

1) pour les phénomènes complexes, la détermination des caractéristiques des variables est loin d'être aisée.

2) les caractéristiques quantitatives sont facilement manipulées, ce qui n'est pas le cas des qualitatives.

3) A notre avis, les situations binaires ne sont pas la règle générale. Certaines caractéristiques, surtout celles qui sont qualitatives, sont possédées par des variables phénotypiques à des degrés différents.

4) Des caractéristiques qui apparaissent comme quantitatives, par conséquent facilement mesurables, peuvent poser des problèmes d'interprétation.

L'approche du problème d'interprétation des résultats d'une analyse factorielle relève du flou, car l'analyste travaille avec des concepts imprécis, établit des relations entre eux, les pondère etc. De plus, les informations sont généralement formulées avec des mots qui contiennent une grande part d'imprécision. Le langage naturel est loin d'être un langage précis. Les sous-entendus et les informations manquantes ajoutent plus de difficultés.

Pour atteindre nos objectifs, nous avons choisi de travailler avec la théorie des sous-ensembles flous, car elle nous semble la mieux adaptée :

a) Pour comprendre et quantifier la perception de l'importance de chaque variable par la détermination des facteurs.

b) Pour comprendre la nature des variables phénotypiques

c) Pour mieux cerner la logique humaine.

Nous allons essayer de justifier le choix de cette théorie en parallèle avec l'exposé de notre approche.

DEUXIEME PARTIE

MODELE D'OPTIMISATION DES VALEURS DES ATTRIBUTS DES VARIABLES

INTRODUCTION A LA DEUXIEME PARTIE

Comme nous l'avons déjà signalé, notre modèle se base sur les résultats d'une étude sur la perception du "produit idéal" traités par la méthode de l'Analyse Factorielle.

Les variables de l'étude représentent les principales caractéristiques du "produit idéal" et les facteurs sont des concepts sous-jacents de ce produit. Ces concepts constituent une composition linéaire des variables-caractéristiques du produit. En outre, nous pouvons admettre que le premier facteur, qui explique d'ailleurs une très grande partie de la variance totale, est le concept le plus important pour caractériser un "produit idéal".

En reprenant notre exemple de l'étude sur les banques, nous avons relevé le concept de "convenience and value", représenté par le premier facteur, comme la caractéristique principale déterminant le marché bancaire. Les personnes interrogées croient que la grande valeur de ce concept caractérise l'établissement bancaire "idéal". Ce concept est composé par d'autres, représentés par différentes variables qui sont: "convenient hours", "quick service", "convenient branches", "high savings interest" etc.

Ces dernières variables sont déterminées par des attributs. Par exemple, la variable "quick service" a comme attribut le temps d'exécution d'une opération bancaire, ou encore le nombre de guichets à la disposition du public.

Dans cette partie, nous allons étudier les attributs des variables. Le but du dirigeant d'un établissement bancaire est de donner à ses clients potentiels, d'après les résultats de l'étude statistique, une image de son établissement proche de l'image de la banque "idéal".

Les objectifs de cette partie sont les suivants:

- Relever les attributs des variables.
- Déterminer leur référentiel, leur univers de discours.
- Comprendre et quantifier l'importance de chaque attribut à la détermination d'une variable.

- Déterminer le référentiel commun (entre variables) d'un attribut appartenant à plus d'une variable. Détecter, s'il y en a, des problèmes de compatibilité d'appartenance d'un attribut à plusieurs variables.

- Mesurer leur importance dans la détermination du concept représenté par un facteur

Ces objectifs doivent être atteints dans le but d'une optimisation des valeurs des attributs de manière à ce que le produit que ces attributs déterminent soit perçu par les individus comme le plus proche possible du produit "idéal". En d'autres termes, il faudrait trouver un temps d'exécution d'une opération bancaire et un nombre de guichets optimum que le dirigeant de notre établissement devrait mettre en oeuvre de manière à ce que l'image (variable) "quick service" soit à un niveau capable d'influencer de manière optimale l'image de la banque.

En vue d'effectuer la modélisation de ce qui précède, nous supposons l'existence d'un expert, capable de nous fournir un certain nombre d'informations. Une connaissance approfondie du domaine d'entreprise dans lequel notre modèle sera appliqué s'avère nécessaire. L'expert doit nous fournir des informations, notamment dans l'interprétation des facteurs de l'Analyse Factorielle, et par conséquent déterminer les concepts les plus importants; il doit également identifier les attributs des variables et déterminer leur importance.

CHAPITRE 4

MODELISATION DE LA RELATION ENTRE ATTRIBUTS ET VARIABLES

Nous examinons dans ce chapitre la relation entre variables et attributs.

La formalisation d'une situation décisionnelle passe par la formalisation de la relation qui existe entre les paramètres de cette situation. Cette formalisation nous permettra d'associer à chaque relation la métrique la plus adéquate. L'objectif de cette démarche est, évidemment, la modélisation de la situation avec des paramètres calculables. Ainsi, la relation entre un facteur, résultat de l'application de l'ACP et les variables qui le composent est basée sur une métrique euclidienne.

La nature des attributs d'une variable et leur relation avec cette dernière sont analysées dans ce chapitre. La formalisation qui en ressort est basée sur la théorie des sous-ensembles flous et sur la distribution des possibilités. Il en résulte la définition d'une variable comme sous-ensemble flou des attributs qui la composent.

4.1.- La nature des attributs des variables

Nous rappelons que nous traitons les variables qui sont des concepts déterminés par un certain nombre d'attributs.

Nous examinons particulièrement les attributs qui peuvent prendre des valeurs, dans un référentiel fini ou infini et qui sont déterminants pour la variable qu'ils définissent

Le traitement des attributs, considérés par ailleurs comme variables, est basé sur la métrique qui peut leur être associée, c'est-à-dire sur le calcul de distance entre ces attributs. Dans cette optique nous pouvons admettre pour les attributs, les classifications classiques des variables, à savoir:

- a) Attributs à échelle nominale
- b) Attributs à échelle ordinal
- c) Attributs à échelle à intervalle
- d) Attributs à échelle ratio

La métrique associée à chacun de ces types d'attributs dépend de la nature de ces derniers.

Dans la situation décisionnelle que nous traitons la relation entre un attribut et une variable et la métrique y associée qui nous permet de calculer une distance entre deux attributs sont basées sur la théorie des Sous-Ensembles Flous. Elles sont définies sur deux concepts distincts: l'incertitude et l'imprécision. Ces deux concepts se réfèrent à l'information en tant qu'élément qui n'est pas parfaitement connu. Tel est le cas des attributs par rapport aux variables qu'ils définissent. Au cours de ce chapitre nous prouvons et formalisons la relation floue entre attributs et variables. Pour ce faire nous nous basons sur la distribution des possibilités dont un bref exposé suit.

4.2.- Incertitude et Imprécision

Nous allons reprendre ici la terminologie et les définitions de Dubois et Prade [Dubois, D. et Prade, H. 1988].

Définition (Dubois et Prade, p. 8): "Un élément d'information est défini comme un quadruplet (attribut, objet, valeur, confiance). "Attribut" renvoie à une fonction qui affecte une valeur (ou un ensemble de valeurs) à l'objet dont le nom figure dans l'élément d'information. Cette valeur correspond à un prédicat, c'est-à-dire à un sous-ensemble du référentiel lié à l'attribut. La confiance est une indication sur la fiabilité de l'élément d'information."

Par cette définition, Dubois et Prade différencient l'imprécis qui concerne le contenu de l'information, sa composante "valeur", et l'incertain qui concerne la vérité de l'information, sa composante "confiance".

Un exemple d'information incertaine et imprécise est donnée par la proposition suivante:

Il est probable qu'il pleuve beaucoup demain $\hat{=}$ (quantité, pluie demain, beaucoup, probable)

($\hat{=}$ pour "dénote")

Une proposition imprécise qui se réfère à notre exemple, est la suivante:

"Le nombre de guichets est un élément important du service rapide" $\hat{=}$ (nombre de guichets, service rapide, important)

Dans cette proposition l'élément imprécis est le terme "important". De même, nous pourrions associer une incertitude à la proposition en disant "il est probable que".

Le concept d'incertain se rapporte à la notion de probabilité. La mesure de "confiance" d'un élément d'information suit une distribution de probabilité.

La composante "valeur" de l'information imprécise suit une autre distribution, avancée par Zadeh (Zadeh, L. A., 1977). Il s'agit de la distribution des possibilités.

4.2.1.- La distribution des possibilités

Etant donné que nous traitons de l'imprécision d'une information, il faut situer la distribution des possibilités dans la théorie des sous-ensembles flous.

Une variable imprécise X prend ses valeurs u dans un univers de discours (référentiel) E .

$$X = u$$

signifie que nous avons assigné à X la valeur de $u \in E$.

Définissons un sous-ensemble flou F de l'univers de discours E : l'appartenance de la variable X au sous-ensemble F est caractérisée par une fonction d'appartenance μ_F (c.f. "introduction aux mathématiques floues"). Cette fonction d'appartenance impose une restriction sur l'univers de discours de la variable X . Pour cette raison, le sous-ensemble flou F est appelé "restriction floue de X ".

$$X = u: \mu_F(u)$$

où $\mu_F(u)$ peut être interprété comme le degré de satisfaction de F pour une valeur u de X donnée.

Si nous désignons par $R(X)$ la restriction floue sur X , pour un sous-ensemble F donné nous avons:

$$R(X) = F$$

Définition de la distribution de possibilités (Zadeh, L. A. , 1977) : Pour un sous ensemble-flou F d'un univers de discours E , caractérisé par une fonction d'appartenance μ_F , avec degré d'appartenance $\mu_F(u)$, interprété comme étant le degré de compatibilité de u avec le concept représenté par F , et pour une variable X prenant ses valeurs dans E et restreinte par :

$$R(X) = F$$

nous définissons une distribution de possibilités, \cap_X comme suit:

$$\cap_X = R(X) = F$$

associée à une fonction de distribution de possibilités

$$\Pi_X^{\wedge} = \mu_F$$

En reprenant notre exemple bancaire, nous avons déjà dit qu'un des attributs de la variable "quick service" est le nombre de guichets.

Considérant cet attribut comme étant la variable X, son univers de discours E contient le nombre possible de guichets dont la banque peut disposer. Admettons que $E \rightarrow [0, 10]$. Cet univers de discours correspond à un aspect du concept "service".

Un aspect plus restrictif du concept "service" se référant à l'attribut "nombre de guichets", est celui imposé par le qualificatif "quick". Formellement, il s'agit d'un sous-ensemble flou F de l'univers de discours E. Il constitue une restriction floue $R(X)$ pour la variable X. En effet, si nous estimons qu'un service est rapide à partir du moment où il y a 5 guichets, bien entendu, avec une perception croissante de la rapidité du service jusqu'au maximum de 10 guichets, pour satisfaire F, l'attribut doit prendre une valeur dans [5, 10].

Une autre différence entre distribution de probabilités et distribution de possibilités est que la première se réfère à une variable qui, par définition, n'est pas contrôlable par le décideur tandis que la deuxième l'est. Un observateur externe à la banque pourra parler, en termes de probabilité, d'une augmentation du nombre de guichets, étant donné que la décision finale ne lui appartient pas. Le dirigeant de l'établissement, supposé maître de la décision finale, parlera en termes de possibilités, il s'agit donc de pouvoir. Il a la possibilité d'augmenter de X le nombre de guichets.

En dernier lieu, nous allons nous intéresser aux attributs qui répondent à une distribution de possibilités et qui sont contrôlables par le décideur.

Nous allons revenir en détail sur ces notions, notamment sur l'univers de discours des attributs, les restrictions floues, les fonctions d'appartenance, leur nature et la manière de les calculer.

4.3.- Détermination des attributs des variables

Nous avons déjà constaté (cf. plus haut), dans la procédure d'interprétation des résultats, qu'une partie des variables est prise en considération. Les variables les plus significatives à la détermination du concept représenté par un facteur F_i sont celles qui ont un coefficient de corrélation avec ce dernier facteur (matrice des "factor loadings) considéré comme suffisamment élevé par celui qui opère l'analyse.

Nous avons encore supposé l'existence d'un expert, capable de nous fournir des renseignements sur le "produit idéal" que nous voudrions examiner.

Les variables qui sont prises en considération sont celles de l'Analyse Factorielle, sélectionnées par l'analyste comme étant les variables qui déterminent le sens d'un facteur. Il s'agit, principalement, des variables qui représentent un coefficient de corrélation élevé avec le facteur.

N.B. Comme nous allons traiter principalement les attributs des variables, nous utiliserons, pour la suite de l'étude la notation suivante: V_i = variable de l'Analyse Factorielle sélectionnée par l'analyse, X_{ij} = attribut de la variable V_i .

L'expert doit être capable de déterminer, pour chaque variable sélectionnée, les attributs qu'il juge essentiels.

Pour chaque variable V_i , $i=(1, \dots, n)$, il doit nous fournir X_{ij} , $j=(1, \dots, m)$ attributs.

Nous rappelons que les attributs doivent être de nature possibiliste (définie plus haut).

4.3.1. - Univers de Discours des Attributs

L'univers de discours d'un attribut détermine aussi sa nature. Un attribut qui prend ses valeurs dans l'ensemble des réels R est un attribut quantitatif continu ou discret.

Pour l'instant, nous allons traiter uniquement les attributs mesurables ayant un E_j fini dans R . De même, nous allons émettre l'hypothèse que E_j est clairement identifiable par l'expert.

Par conséquent, chaque attribut X_j est défini comme ceci:

$$X_j = u_j, \text{ pour } u_j \in E_j = [a, b]$$

où u_j est une valeur de l'attribut X_j dans l'intervalle $[a, b]$.

4.4.- Les variables en tant que sous-ensembles flous.

Nous avons vu dans l'introduction aux mathématiques floues qu'un sous-ensemble flou est défini par:

$$F = \{(u, \mu_F(u)) \mid u \in E\}.$$

où $\mu_F(u)$ représente le degré d'appartenance de u dans F .

La fonction μ_F prend ses valeurs dans $[0, 1]$.

Par μ_F nous assignons une valeur, appelée aussi "degré de compatibilité", à un élément $u \in E$.

Dans notre modèle, une fonction d'appartenance d'un attribut à une variable doit représenter le fait qu'un attribut X_j , pour une valeur u_j , a un degré de compatibilité $\mu_{V_i}(u_j)$ sur la proposition que " $X_j = u_j$ a un niveau d'importance y à la détermination de la variable V_i ". y est un qualificateur quelconque.

Donc, une variable V_i sera définie par rapport à un attribut comme suit:

$$V_i = \{(X_j, \mu_{V_i}(X_j)) \mid X_j \in E\}$$

Donc, la fonction d'appartenance doit représenter la perception qu'un individu, ou un groupe d'individus, de l'importance de la valeur d'un attribut à la détermination d'une variable.

4.5.- Les fonctions d'appartenance μ_{Y_i} des attributs

4.5.1.- Construction des fonctions d'appartenance

Pour la construction des fonctions d'appartenance, nous allons nous baser sur une affirmation d'ordre psychologique qui dit que la perception humaine des unités physiques est exponentielle. (voir Helson, H., "Adaptation-level Theory", New York, 1964)

4.5.1.1.- Types de fonctions d'appartenance

Les fonctions d'appartenance μ_F sont définies, dans la théorie des sous-ensembles flous, comme étant des fonctions continues, croissantes et/ou décroissantes. Généralement, nous admettons la continuité de μ_F même si X_j prend des valeurs discrètes $u_j \in E$.

Dans ce contexte nous pouvons distinguer:

a) les fonctions d'appartenance définissant un sous-ensemble flou convexe:

Définition: Un sous-ensemble flou F est convexe si:

$$\mu_F(\lambda X_1 + (1-\lambda)X_2) \geq \min(\mu_F(X_1), \mu_F(X_2)), \\ X_1, X_2 \in E, \lambda \in [0,1]$$

b) Les fonctions d'appartenance sigmoïdes: Ce sont des fonctions en S. Un exemple de ces fonctions peut être donné par:

$$\mu_F = \frac{1}{(1 + e^{a(X+b)})}$$

Elles sont continues, monotones, croissantes de 0 à 1 ou décroissantes de 1 à 0.

c) Les fonctions d'appartenance en cloche.

exemple:

$$\mu_F = \frac{1}{(1 + (X_j/a)^b)}$$

Elle est continue, monotone, croissante de 0 à n ($0 < n < 1$) et devient décroissante de 1 à 0.

d) Les fonctions d'appartenance triangulaires ou trapézoïdales.

Une fonction d'appartenance triangulaire est partiellement spécifiée par $(n_1/n_2/n_3)$, où $n_1 < n_2 < n_3$. μ_F est continue, croissant linéairement dans $[n_1, n_2]$ et continue, décroissant linéairement dans $[n_2, n_3]$.

Cette fonction devient trapézoïdale si elle est spécifiée par $(n_1/n_2/n_3/n_4)$ où $n_1 < n_2 < n_3 < n_4$. μ_F est continue croissant linéairement dans $[n_1, n_2]$, elle est continue linéaire avec une valeur constante dans $[n_2, n_3]$ et elle décroît dans $[n_3, n_4]$.

Nous allons voir plus loin que ces fonctions sont très importantes dans la résolution des programmes linéaires flous, .

Avant de choisir et de construire la fonction d'appartenance la plus adéquate à notre problème, il faut spécifier le domaine de μ_F .

4.5.1.2.- Domaine d'application des fonctions d'appartenance

Le domaine du sous-ensemble flou V_i que la fonction d'appartenance caractérise, est un sous-ensemble vulgaire de l'univers de discours E_j de l'attribut X_j .

Il est déterminé par la restriction floue $R(X_j)$:

$$V_i = R(X_j), \text{ pour } X_j \in [n_1, n_2]$$

où $[n_1, n_2]$ est un sous-ensemble de l'univers de discours E_j correspondant à la restriction floue $R(X)$.

La fonction d'appartenance μ_{V_i} est donc définie dans:

$$\mu_{V_i} = \prod_{X_j}, \quad \text{pour } X_j \in [n_1, n_2]$$

Pour une fonction d'appartenance continue croissante μ_{V_i} , pour $X_j \in [n_1, n_2]$:

$$\mu_{V_i} = \begin{cases} 0 & \text{pour } X_j \leq n_1 \\ \mu_{V_i}(X_j) & \text{pour } X_j \in [n_1, n_2] \\ 1 & \text{pour } X_j \geq n_2 \end{cases}$$

Fonction continue décroissante μ_{V_i} , pour $X_j \in [n_1, n_2]$:

$$\mu_{V_i} = \begin{cases} 1 & \text{pour } X_j \leq n_1 \\ \mu_{V_i}(X_j) & \text{pour } X_j \in [n_1, n_2] \\ 0 & \text{pour } X_j \geq n_2 \end{cases}$$

Dans le cas d'une fonction en cloche ou triangulaire pour $X_j \in [n_1, n_3]$,

$$\mu_{V_i} = \begin{cases} 0 & \text{pour } X_j \leq n_1 \\ \mu_{V_i}(X_j) & \text{pour } X_j \in [n_1, n_3] \\ 0 & \text{pour } X_j \geq n_3 \end{cases}$$

4.5.2.- Choix du type de fonction d'appartenance.

Une fonction d'appartenance sur E_j doit définir une relation d'ordre sur les éléments de E_j [Dubois et Prade, 1988, et Zadeh, 1971]. Pour deux valeurs, u_1 et u_2 de X_j , si $\mu_{V_i}(u_1) < \mu_{V_i}(u_2)$, cela veut dire que u_2 appartient plus, ou il est plus compatible, à V_i que u_1 .

Cette relation d'ordre doit refléter la perception de la compatibilité entre V_i et chaque paire de valeurs u_j de X_j .

Comme nous l'avons déjà signalé en page 42, la perception des unités physiques est exponentielle. En outre, les fonctions croissantes ou décroissantes présentent un

avantage considérable par rapport aux fonctions d'appartenance en cloche. En effet, dans ces dernières, une relation d'ordre est ambiguë car pour une valeur d'appartenance $\mu_{V_i}(X_j)$ nous avons deux valeurs de X_j . Cela nous pose un problème dans le choix de la valeur d'un attribut dont la compatibilité avec V_i doit être optimisée. Nous y reviendrons plus loin.

Différents auteurs veulent que la fonction d'appartenance soit sigmoïde. Les avantages sont très importants:

- a) Une fonction sigmoïde est facilement linéarisée, ce qui nous permet de l'introduire sans aucune difficulté, dans un programme linéaire flou (c.f. "optimisation par programmation linéaire floue", plus loin)
- b) Elle reflète mieux la perception humaine (c.f. réseaux de neurones biologiques et artificiels, photocopiés XIIIe cours postgrade en informatique technique, EPFL).
- c) Elle présente également l'avantage de pouvoir s'intégrer facilement dans un modèle de réseaux de neurones artificiels (nous y reviendrons).

Pour ces raisons nous allons examiner uniquement les fonctions d'appartenance sigmoïdes.

4.5.2.1.- Construction des fonctions d'appartenance sigmoïdes.

Avant de commencer la construction de la fonction d'appartenance du sous-ensemble flou V_i , il est important de déterminer la restriction floue imposée par ce V_i dans E_j . Il faut donc déterminer les bornes, inférieures et supérieures pour μ_{V_i} . Cette information sera obtenue en questionnant l'expert. Bien évidemment, il s'agit d'une approximation et non d'un calcul exact. Par exemple, le domaine de l'attribut "nombre de guichets" par rapport à la variable "quick service" sera [5, 10], qui à son tour, est un sous-ensemble de l'univers de discours $E = [0, 10]$ de l'attribut. Au dessous de 5 guichets, la compatibilité entre attribut et variable est 0. Pour une valeur de l'attribut au delà de 10, la compatibilité est parfaite.

Le modèle de Zimmermann et Zysno [Zimmermann, H., 1987]

Le modèle se base sur la comparaison de deux valeurs d'un attribut: une valeur u_j avec une valeur "idéal", ayant une compatibilité parfaite avec la variable, $\mu_{V_i}(X_j) = 1$.

La différence entre ces deux valeurs est considérée dans le sens d'une distance $d(x)$

La fonction d'appartenance μ_{V_i} pour un $X_j = u_j$ est donnée par:

$$\mu_{V_i}(X_j) = \frac{1}{(1 + d(x))}$$

L'appartenance est donc définie comme étant la perception de la distance entre X_j et "l'idéal".

Ainsi pour $d(x) = 0 \rightarrow \mu_{V_i}(X_j) = 1$, et

pour $d(x) = \infty \rightarrow \mu_{V_i}(X_j) = 0$.

La fonction de distance doit être spécifiée.

Zimmermann et Zysno proposent la création de deux paramètres, a et b , dépendants du contexte dans lequel nous nous trouvons. La fonction de distance qui semble appropriée dans le cas d'une fonction d'appartenance continue croissante est la suivante:

$$d(x) = e^{-a(X_j - b)}$$

Pour les fonctions d'appartenance continues décroissantes, nous avons la fonction de distance suivante:

$$d(x) = e^{a(X_j - b)}$$

Les fonctions d'appartenance correspondantes sont:

$$\mu_{V_i}(X_j) = \frac{1}{(1 + e^{-a(X_j-b)})}$$

pour la fonction croissante

(voir Graphique 1)

et

$$\mu_{V_i}(X_j) = \frac{1}{(1 + e^{a(X_j-b)})}$$

pour la fonction décroissante.

(voir Graphique 2)

Les deux fonctions sont sigmoïdes. De même, elles ont l'avantage de pouvoir être linéarisées facilement par:

$$-\ln \frac{(1 - \mu)}{\mu} = \ln \frac{\mu}{(1 - \mu)} = a(X_j - b)$$

et $-a(X_j - b)$ respectivement.

Les paramètres a et b sont considérés comme des paramètres sémantiques. " Le flou du concept représenté est opérationnalisé par l'effet a et l'identification du seuil par b " [Zimmermann, H. 1987, p.205]

Donc, le paramètre a donne l'effet général de la fonction d'appartenance et le paramètre b donne le point de changement de tendance, changement de la direction de la pente.

Graphique 1

Fonction d'appartenance continue, sigmoïde, monotone croissante:

$$\mu = \frac{1}{1 + e^{-2(X-4)}}$$

Graphique 2

Fonction d'appartenance continue, sigmoïde, monotone croissante:

$$\mu = \frac{1}{1 + e^{2(X-4)}}$$

- Détermination des paramètres a et b

La détermination d'une fonction d'appartenance relève de la psychologie. En effet, il s'agit d'un exercice de psychométrie [Dubois et Prade, 1988] dont les techniques sont en cours de développement.

Nous pouvons distinguer deux bases de détermination d'une fonction d'appartenance:

a) Perception du sous-ensemble flou par un individu.

Dans notre approche, il sera question de décrire, la perception de l'expert concernant l'importance de la valeur d'un attribut à la détermination de la variable V_i , par la fonction d'appartenance.

Des moyens informatiques graphiques peuvent être utilisés.

A notre avis, un moyen efficace consiste à :

a) Tirer au hasard un certain nombre de valeurs d'un attribut dans son univers de discours E_j .

b) Demander à l'expert de donner une note à chaque valeur de l'attribut concernant son importance à la détermination de la variable. L'échelle de notes peut être de 0 à 10. Une division par 10 de toutes les notes ainsi obtenues nous donnera l'intervalle $[0, 1]$ de la fonction d'appartenance.

c) Saisir les résultats et adapter les paramètres a et b de la fonction d'appartenance par des moyens informatiques graphiques de manière à ce que la fonction qui en résulte, représente au mieux la perception de l'expert. La distance entre degré d'appartenance observé et degré d'appartenance calculé doit être minimale.

Cette approche présente l'avantage de définir facilement la restriction floue, c'est-à-dire les bornes inférieures et supérieures du sous-ensemble flou V_i sans questionner l'expert expressément sur ces bornes, comme il fut supposé plus haut.

Le désavantage est que les bornes ne sont pas déterminés avec exactitude à cause des valeurs discrètes des attributs auxquelles l'expert est invité à donner une appréciation. Mais, comme le remarque Dubois et Prade "une erreur faible sur les bornes du noyau ou du support et plus généralement, sur le degré d'appartenance d'un objet, aura

moins d'importance que lorsque la catégorie (sous-ensemble) est représentée de façon tout ou rien" [Dubois, D. et Prade, H., 1988, p.26].

b) Perception du sous-ensemble flou par un groupe d'individus.

La procédure décrite ci-dessus peut également être appliquée sur la perception d'un groupe d'individus. Les paramètres a et b de la fonction d'appartenance doivent être choisis de manière à ce que cette dernière ajuste au mieux le nuage de points correspondant aux notes données par les individus.

Nous ne nous tarderons plus sur la construction des fonctions d'appartenance. Nous laisserons cette tâche aux psychologues.

4.5.3.- Définition partielle d'une variable

Chaque variable est définie, partiellement, comme un sous-ensemble flou (concept) déterminé par chaque attribut via une fonction d'appartenance spécifique à ce même attribut:

$$V_{ij} = \{X_j, \mu_{V_{ij}}(X_j) \mid X_j \in E_j, \mu_{V_{ij}} \in [0,1]\}$$

où V_{ij} dénote la variable V_i par rapport à l'attribut X_j .

Un sous-ensemble flou V_{ij} sera appelé pleinement significatif si:

$$\bigcup \mu_{V_{ij}}(X_j) = \text{Max } \mu_{V_{ij}}(X_j) = 1$$

Inversement, un sous-ensemble flou V_{ij} sera sans signification si:

$$\bigcup \mu_{V_{ij}}(X_j) = \text{Max } \mu_{V_{ij}}(X_j) = 0$$

où U dénote l'union = maximum.

Si une variable n'est pas déterminée par un attribut X_j , le sous-ensemble flou V_{ij} correspondant sera sans signification.

La définition de la variable V_i par rapport à tous ses attributs est donnée par:

$$V_i = \left[\begin{array}{l} X_1, \mu_{V_{i1}}(X_1) \setminus X_1 \in E_1, \mu_{V_{i1}} \in [0,1] \\ X_2, \mu_{V_{i2}}(X_2) \setminus X_2 \in E_2, \mu_{V_{i2}} \in [0,1] \\ \dots\dots\dots \\ X_j, \mu_{V_{ij}}(X_j) \setminus X_j \in E_j, \mu_{V_{ij}} \in [0,1] \\ \dots\dots\dots \\ X_m, \mu_{V_{im}}(X_m) \setminus X_m \in E_m, \mu_{V_{im}} \in [0,1] \end{array} \right]$$

où $V_i = (1, \dots, n)$ est une variable de l'analyse Factorielle sélectionnée par l'expert.
(voir Graphique 3)

Graphique 3

Exemple d'une variable définie en tant que sous-ensemble flou par deux attributs prenant leurs valeurs dans un même univers de discours

CHAPITRE 5

VALEUR FLOUE D'UNE VARIABLE - AGREGATION DES FONCTIONS D'APPARTENANCE DES ATTRIBUTS

Le problème des fonctions d'appartenance et de leur agrégation doivent être vus comme un problème de décision multicritère. Les fonctions d'appartenance des attributs aux variables constituent des critères de décision. Dès lors leur agrégation devient utile et nécessaire pour pouvoir tenir compte de tous ces critères dans la décision mais aussi pour permettre la calculabilité de la décision optimale.

Les différents opérateurs d'agrégation développés dans la théorie des sous-ensembles flous font l'objet d'une étude approfondie de manière à choisir celui qui convient le mieux à la situation décisionnelle que nous traitons.

Le résultat de l'agrégation des fonctions d'appartenance des attributs nous permet de poser les bases de notre programme d'optimisation exposé au Chapitre 6. Il nous permet notamment de formaliser l'espace décisionnel du décideur ainsi que les fonctions objectif à optimiser.

5.1.- L'espace décisionnel d'un attribut

Un certain nombre d'attributs peuvent avoir la caractéristique d'appartenir à plus d'une variable. C'est un phénomène assez fréquent. La dépendance (corrélation) de deux variables pourrait s'expliquer, en partie, par le fait qu'elles sont déterminées par les mêmes attributs.

Ainsi, l'attribut "nombre de guichets" peut avoir une influence aussi bien sur la variable "quick service" que sur celle représentant le concept "pleasant offices".

La notation que nous allons utiliser est la suivante:

Les indices des attributs

$J = (1, \dots, M)$ où M désigne le nombre total d'attributs pour toutes les variables.

$j = (1, \dots, m)$ où m est le nombre des attributs appartenant à plus d'une variable.

$j' = (1, \dots, k)$ où k est le nombre d'attributs appartenant à une seule variable.

$$m + k = M$$

Les indices des variables:

$I = (1, \dots, N)$ où N est le nombre total des variables retenues dans le modèle

$i = (1, \dots, n)$ où n est le nombre des variables définies conjointement par un même attribut

$i' = (1, \dots, k)$ où s est le nombre total des variables définies par des attributs propres à elles.

$$n + k = N$$

Le traitement des attributs X_j , $j = (1, \dots, p)$, pose différents problèmes que nous allons, d'ailleurs, examiner.

Les données de base d'un attribut X_j sont:

a) L'univers de discours de X_j est E_j .

b) Chaque variable V_{ij} est définie comme un sous-ensemble flou composée d'un attribut X_j .

c) Chaque variable V_{ij} (sous-ensemble flou) impose une restriction floue $R_i(X_j) = V_{ij}$ à l'univers de discours E_j .

Dès lors, le problème qui se pose est de trouver l'espace commun formé par les restrictions floues.

Le sens qu'il faut donner à la relation entre un attribut et plusieurs variables est le suivant: Pour qu'un attribut puisse déterminer (influencer) une variable, dans le sens du "produit idéal", il faut qu'il prenne une valeur dans l'espace restreint, imposé par $R_i(X_j)$. Pour que l'attribut soit compatible avec l'ensemble des variables qu'il détermine, il faut qu'il prenne une valeur dans l'intersection de toutes les restrictions floues, imposées sur son univers de discours. Il faut que:

$$X_j \in R_1(X_j) \cap R_2(X_j) \cap \dots \cap R_n(X_j) = R(X_j)$$

et pour $\Pi_{V_{ij}} = \mu_{V_{ij}}(X_j)$ nous avons la fonction d'appartenance correspondant à l'intersection des $R_i(X_j)$

$$\mu_{\cap}(X_j) = \mu_{V_{1j}}(X_j) \cap \mu_{V_{2j}}(X_j) \cap \dots \cap \mu_{V_{nj}}(X_j)$$

L'espace issu de l'intersection des restrictions floues doit être vu en tant qu'espace décisionnel de l'attribut. Une valeur de l'attribut, s'écartant de la fonction d'appartenance $\mu_{\cap}(X_j)$, ne sera pas compatible avec l'ensemble de variables.

Par conséquent, chaque restriction floue constitue une contrainte dans E_j .

5.2.- Agrégation des fonctions d'appartenance d'un attribut.

Comme il fut relevé plus haut, la détermination de la valeur d'un attribut constitue un problème de décision. Dans cette optique, il faut considérer les fonctions d'appartenance de chaque attribut comme des critères de décision.

Trouver l'espace décisionnel des attributs est une procédure d'agrégation de différentes fonctions d'appartenance.

L'intersection de deux ou plusieurs sous-ensembles flous peut être vue de deux manières.

La première est conforme à l'approche logique mathématique de l'agrégation. L'intersection est alors considérée comme le "ET logique". Avec un certain nombre de transformations, la transposition des règles de la logique formelle dans le domaine des sous-ensembles flous (c.f. ci-dessus, "introduction aux mathématiques flous) nous a permis d'utiliser le "et" de la logique floue en tant qu'opérateur d'intersection.

La deuxième manière se base sur le "et linguistique", c'est-à-dire le "et" utilisé dans le langage. Les deux "et" sont identiques sur les propositions du type : "l'attribut doit satisfaire toutes les contraintes".

La différence réside sur l'axiomatisation de chaque "et".

Nous allons voir en détail les différents opérateurs d'agrégation correspondant au "et" logique flou ou linguistique.

5.2.1.- Les opérateurs d'agrégation.

1. L'opérateur "min"

Cet opérateur, développé par Bellman et Zadeh [Bellman, R. E. et Zadeh, L. A., 1970] est donné par:

$$\mu_A(X) \cap \mu_B(X) = \min (\mu_A(X), \mu_B(X))$$

où A et B sont des sous-ensembles flous quelconques.

Comme il fut démontré par Bellmann et Giertz [voir Bellmann, R. E. et Giertz, M., 1973], cet opérateur correspond au "et" logique.

L'opérateur se base sur une pleine symétrie entre les deux sous-ensembles flous. Cela veut dire que A et B ont la même importance décisionnelle pour le décideur.

En outre, c'est un opérateur considéré comme "hard" parce qu'il n'y a aucune interaction entre les deux sous-ensembles flous. Si, par exemple, $\mu_A(X) < \mu_B(X)$, pour une valeur quelconque de $\mu_B(X)$ respectant cette inégalité, la valeur de l'intersection de A et B sera toujours $\mu_A(X)$.

Le "ou logique" correspond à l'union de deux sous-ensembles flous:

$$\mu_A(X) \cup \mu_B(X) = \max(\mu_A(X), \mu_B(X))$$

Un autre opérateur pour l'intersection est celui du "produit algébrique"

$$\mu_A(X) \cap \mu_B(X) = \mu_A(X) \cdot \mu_B(X)$$

Il est appelé par Bellman et Zadeh opérateur "soft" car il y a interaction entre A et B.

L'opérateur correspondant à l'union de A et B est donné par la somme algébrique:

$$\mu_A(X) \cup \mu_B(X) = \mu_A(X) + \mu_B(X) - \mu_A(X) \cdot \mu_B(X)$$

Pour la justification: Voir Thole, U., Zimmermann, H.-J., Zysno, P., 1979, Dubois, D. et Prade, H., 1984

L'opérateur de Hamacher

L'opérateur de Hamacher définit l'intersection de deux sous-ensembles flous A et B par:

$$\mu_A(X) \cap \mu_B(X) = \frac{\mu_A(X) \cdot \mu_B(X)}{((\tau + (1 - \tau)(\mu_A(X) + \mu_B(X) - \mu_A(X) \cdot \mu_B(X))))}$$

pour $\tau \geq 0$

Le paramètre τ dépend du contexte. Il agit en tant que pondération. Pour $\tau = 1$, l'opérateur devient le produit algébrique.

L'union des sous-ensembles flous:

$$\mu_A(X) \cup \mu_B(X) = \frac{((1-\tau')\mu_A(X) \cdot \mu_B(X) + \tau'(\mu_A(X) + \mu_B(X)))}{(\tau' + \mu_A(X) \cdot \mu_B(X))}$$

pour $\tau' \geq 0$

Les deux opérateurs correspondent aux "et" et "ou" logiques.

Pour la justification: Voir Zimmermann, H.-J., 1985, Dubois, D. et Prade, H., 1984

L'opérateur τ de Zimmermann et Zysno

L'intersection de deux ou plusieurs sous-ensembles flous est définie:

$$\mu_{\Theta} = (\prod \mu_{V_i})^{1-\tau} (1 - \prod (1 - \mu_{V_i}))^{\tau}, 0 \leq \tau \leq 1$$

où Θ représente l'opération d'intersection. Afin de différencier cet opérateur du "et" logique, le \cap ne fut pas utilisé. Le paramètre τ est un paramètre de compensation.

Pour $\tau = 0$ l'opérateur est:

$$\mu_{\cap} = \prod \mu_{V_i}$$

Il correspond donc, au produit de deux sous-ensembles flous, c'est-à-dire au "et" logique.

Pour $\tau = 1$

$$\mu_{\cup} = 1 - \prod (1 - \mu_{V_i})$$

ce qui nous donne la somme algébrique correspondant au "ou" logique.

D'autres opérateurs d'agrégation furent développés, comme le "T-norm" ou les opérateurs basés sur la moyenne mais ils sont de moindre importance et pas encore justifiés.

- Choix du meilleur opérateur d'agrégation pour notre modèle.

L'opérateur d'agrégation doit être adapté à la situation décisionnelle étudiée. Il doit satisfaire à un certain nombre de critères importants.

1.- Représentativité de la perception de l'intersection de deux objets flous.

Les tests empiriques menés par Zimmermann et Zysno [1980] sur un échantillon d'individus et pour différentes situations décisionnelles, mettent en relation la perception de l'intersection de deux sous-ensembles flous avec les opérateurs principaux décrits plus haut. Les résultats nous montrent que la meilleure approximation de la perception est obtenue par l'opérateur τ . Avec cet opérateur nous obtenons l'erreur, au sens des moindres carrés, minimum entre les valeurs d'appartenance observées et calculées. Par conséquent, il s'avère être l'opérateur le mieux adapté pour refléter la perception humaine.

2.- Facilité de calcul.

La facilité de calculs est à accorder à l'opérateur "min".

3.- Symétrie et dissymétrie des critères de décision.

Les opérateurs de "et" logique, surtout les deux premiers, se basent sur une symétrie totale entre les critères de décision. Ceux-ci sont considérés comme ayant une importance égale pour le décideur. Par exemple pour une opération:

$$\mu_A(X) \cap \mu_B(X) = w_A \mu_A(X) \cdot w_B \mu_B(X)$$

où w_A et w_B sont des pondérations de A et B

l'opérateur demande que:

$$w_A = w_B$$

Or, cette symétrie n'est pas acceptée dans la situation décisionnelle que nous traitons. En effet, une variable a une importance relative à la détermination du concept "produit idéal". En outre, elle introduit une restriction floue (contrainte) sur l'univers de discours de l'attribut. Pour une variable, dont l'importance est faible, nous devrions pouvoir assouplir sa restriction sur l'attribut. Inversement, la contrainte

imposée par une variable importante devra être complètement satisfaite. Par la pondération des fonctions d'appartenance (donc des contraintes) nous imposons une sorte d'ordre de priorité à leur satisfaction. Nous allons revenir sur cette question de pondérations au moment du choix de leurs valeurs.

Le seul opérateur, à notre connaissance, qui admet une pondération est l'opérateur τ et nous verrons comment cela se fait.

4.- Le problème de la compensation.

L'opérateur "min" n'admet pas d'interaction entre deux fonctions d'appartenance. En d'autres termes, les sous-ensembles flous correspondants doivent être indépendants:

$$\tau_{\mu A \mu B} = 0$$

Or, pour certains critères de décision, existe la compensation. Une faible valeur d'un attribut peut être compensée par une forte valeur d'un autre attribut. Un faible nombre de guichets peut être compensé par une rapidité plus grande dans l'exécution des opérations bancaires; ainsi on peut arriver à une bonne perception de la variable "quick service".

L'opérateur de Zimmermann et Zysno admet une compensation, qui, de plus, est graduée. Pour un $\tau=0$ l'opérateur nous donne le "et logique" et un degré de compensation nul. Pour un $\tau=1$, l'opérateur devient le "ou logique" avec une compensation complète.

4.- Approximation de la logique humaine.

Les trois premiers opérateurs correspondent au "et" logique, sans prendre en considération le "et" linguistique. Ce sont strictement des opérateurs de connexion. L'utilisation du "et linguistique" comporte aussi l'aspect de compensation (voir point 3.-). Il est appelé "et compensatoire" par opposition au "et logique" appelé "et non-compensatoire". Il est donc, mieux adapté pour décrire une situation décisionnelle floue dans le cas où l'on trouve des variables compensatoires.

5.- Généralisation

L'utilisation des 4 opérateurs présentés ci-dessus, peut être généralisée avec plus ou moins de facilité sur n'importe quel problème d'agrégation de critères dans un environnement flou. La difficulté présentée par l'opérateur de Hamacher, tout comme

pour l'opérateur τ , est la dépendance du paramètre τ de la situation décisionnelle étudiée. Il s'avère dès lors nécessaire de faire une étude spécifique afin de déterminer τ , tâche plutôt difficile.

Le choix de l'opérateur τ s'impose comme le mieux adapté à la situation décisionnelle que nous traitons. Ce choix sera encore plus justifié par son application dans notre modèle.

5.2.2.- Agrégation des fonctions d'appartenance d'un attribut par l'opérateur τ .

Une fonction d'appartenance se présente de la manière suivante:

$$\mu_{V_{ij}} = \frac{1}{(1 + e^{-a(X_j - b)})}$$

Nous supposons que les paramètres a et b furent définis de manière à approximer la perception de l'expert quant à l'importance de l'attribut X_j sur la variable V_{ij}

L'agrégation de deux ou plusieurs fonctions d'appartenance d'un attribut par l'opérateur τ est donnée par:

$$\mu_{\Theta} = (\mu_{V_{1j}} \cdot \mu_{V_{2j}} \cdot \dots \cdot \mu_{V_{nj}})^{1-\tau} (1 - ((1-\mu_{V_{1j}}) \cdot (1-\mu_{V_{2j}}) \cdot \dots \cdot (1-\mu_{V_{nj}})))^{\tau}$$

pour $i = (1, \dots, n)$ variables V_{ij} .

- Le paramètre τ

La compensation entre variables existe mais il est clair que c'est très difficile, voire impossible, à déterminer. Une mauvaise image d'une variable peut être compensée par une bonne image d'une autre variable; mais il est possible que ces deux variables sont déterminées par des attributs distincts. Dans ce cas, la compensation ne peut pas se faire en jouant sur la valeur d'un attribut particulier mais sur l'ensemble des attributs et par conséquent, sur l'image globale des variables. Pour cette raison, nous pensons devoir traiter le problème de compensation au niveau de l'agrégation de toutes les variables définissant un facteur.

Pour $\tau = 0$, l'opérateur d'agrégation représente le "ET logique". L'attribut doit donc satisfaire à toutes les contraintes imposées par les restrictions floues des variables. Cela correspond à la notion classique des contraintes imposées sur une variable.

- L'espace décisionnel de l'attribut.

Pour un $\tau = 0$ la fonction d'appartenance de l'agrégation est donnée par:

$$\mu_{\Theta} = \mu_{V1j} \cdot \mu_{V2j} \cdot \dots \cdot \mu_{V\tau j} =$$

$$\frac{1}{(1 + e^{-a1(Xj-b1)})} \cdot \frac{1}{(1 + e^{-a2(Xj-b2)})} \cdot \dots$$

$$\dots \cdot \frac{1}{(1 + e^{-an(Xj-bn)})}$$

La fonction μ_{Θ} délimite l'espace de l'attribut défini par le support de cette fonction (voir Graphique 4). Une valeur de l'attribut donnant un degré d'appartenance $\mu_{Vij}(Xj) > \mu_{\Theta}$ n'est pas admise car elle ne sera pas compatible avec une autre variable.

Graphique 4

Agrégation, sans compensation ni pondération de deux fonctions d'appartenance par l'opérateur de Zimmermann et Zysno.

- Pondération des fonctions d'appartenance

Nous avons défini les degrés d'appartenance comme étant des critères de décision.

L'image du "produit idéal", but que le décideur s'est fixé pour son produit, est déterminé par un certain nombre de variables d'importance différente. Ainsi, nous constatons dans la matrice des "factor loadings" de l'analyse Factorielle des coefficients de corrélation différents, indiquant l'importance de chaque variable à la détermination du facteur.

Si, dans la détermination de l'espace décisionnel d'un attribut, nous considérons les variables comme ayant une importance égale, nous omettons cet aspect.

Le résultat est que nous obligeons l'attribut à respecter les restrictions imposées par les variables comme si elles étaient d'égale importance.

En prenant en considération qu'il s'agit ici d'une décision multicritère, où chaque critère a son importance, nous pensons que l'introduction d'une pondération s'avère nécessaire.

La pondération doit se faire sur la restriction floue, imposée par une variable sur un attribut.

Une variable avec une relativement petite importance ne doit pas avoir le même poids restrictif qu'une variable importante.

Nous allons essayer d'introduire une sorte de relaxation (terme utilisé dans la programmation mathématique pour désigner le non respect absolu d'une contrainte) aux contraintes des variables les moins importantes.

Techniquement, la pondération peut se faire sur les fonctions d'appartenance des sous-ensembles flous en l'introduisant dans l'opérateur τ , c'est-à-dire en remplaçant les fonctions d'appartenance par:

$$\mu_{V_{ij}} = p_{ij}^{\delta} \text{ et } (1 - \mu_{V_{ij}}) = (1 - p_{ij})^{\delta}, \text{ pour } \delta \in [0,1]$$

où les p_{ij} sont les fonctions d'appartenance et δ sont les pondérations qui y correspondent.

Pour $\delta = 0$ la fonction d'appartenance s'annule et par conséquent n'impose de restriction floue sur l'attribut.

Pour $\delta = 1$ la fonction d'appartenance impose complètement sa restriction.

Pour des valeurs de $0 < \delta < 1$ la restriction est relaxée. L'espace décisionnel de l'attribut devient plus grand. (voir graphique 5)

Pour garder la structure du modèle, Zimmermann et Zysno proposent que le total des pondérations soit égal au nombre des sous-ensembles flous connectés:

$$\sum \delta = r$$

Nous pensons que cette démarche est fautive en ce qui concerne notre modèle pour la raison qui suit: pour respecter cette proposition, il faudrait donner à certaines fonctions d'appartenance une pondération $\delta > 1$. Cela implique un renforcement des restrictions correspondantes. L'espace décisionnel se trouverait diminué. Or, vue la manière dont ces fonctions d'appartenance furent calculées, nous estimons qu'une variable pleinement significative pour un attribut doit garder sa fonction d'appartenance. Il n'y a aucune raison pour imposer une restriction plus forte.

En outre, nous serions aussi obligés de demander à l'expert de déterminer les pondérations.

Nous proposons une autre approche à notre avis plus directe et efficace qui justifie par ailleurs, le calcul des pondérations.

Cette approche consiste à tenir compte des corrélations des variables avec un facteur comme elles apparaissent dans la matrice des "factor loadings".

Si r_i est le coefficient de corrélation de la variable V_i avec le facteur que nous examinons, l'ensemble de coefficients de corrélation des variables retenues est donné par :

$$(r_1, r_2, \dots, r_n)$$

Si $\max(r_1, r_2, \dots, r_n) < 1$ nous normalisons les coefficients de corrélation

$$\frac{(r_1, r_2, \dots, r_n)}{\max(r_1, r_2, \dots, r_n)} = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$$

De cette manière, la variable la plus importante à la détermination du facteur sera considérée comme telle dans la satisfaction de la contrainte qu'elle impose à un attribut (voir Graphique 5)

Graphique 5

Agrégation, sans compensation de deux fonctions d'appartenance par l'opérateur de Zimmermann et Zysno.

$$\mu_{\Theta} = \frac{1}{1 + e^{-2(X-4)}} \cdot \frac{1}{1 + e^{2(X-4)}} \quad 0.6$$

Restriction floue des attributs communs à plusieurs variables.

$$\mu_{\Theta 1} = p_{11} \delta_{11} \cdot p_{21} \delta_{21} \cdot \dots \cdot p_{n1} \delta_{n1} =$$

$$\left(\frac{1}{1 + e^{-a_{11}(X_1 - b_{11})}} \right)^{\delta_{11}} \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{21}(X_2 - b_{21})}} \right)^{\delta_{21}}$$

$$\dots \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{n1}(X_n - b_{n1})}} \right)^{\delta_{n1}}$$

$$\mu_{\Theta 2} = p_{12} \delta_{12} \cdot p_{22} \delta_{22} \cdot \dots \cdot p_{n2} \delta_{n2} =$$

$$\left(\frac{1}{1 + e^{-a_{12}(X_1 - b_{12})}} \right)^{\delta_{12}} \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{22}(X_2 - b_{22})}} \right)^{\delta_{22}}$$

$$\dots \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{n2}(X_n - b_{n2})}} \right)^{\delta_{n2}}$$

$$\mu_{\Theta j} = p_{1j} \delta_{1j} \cdot p_{2j} \delta_{2j} \cdot \dots \cdot p_{nj} \delta_{nj} =$$

$$\left(\frac{1}{1 + e^{-a_{1j}(X_1 - b_{1j})}} \right)^{\delta_{1j}} \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{2j}(X_2 - b_{2j})}} \right)^{\delta_{2j}}$$

$$\dots \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{nj}(X_n - b_{nj})}} \right)^{\delta_{nj}}$$

$$\mu_{\Theta m} = p_{1m} \delta_{1m} \cdot p_{2m} \delta_{2m} \cdot \dots \cdot p_{nm} \delta_{nm} =$$

$$\left(\frac{1}{1 + e^{-a_{1m}(X_1 - b_{1m})}} \right)^{\delta_{1m}} \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{2m}(X_2 - b_{2m})}} \right)^{\delta_{2m}}$$

$$\dots \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{nm}(X_n - b_{nm})}} \right)^{\delta_{nm}}$$

Dans ces agrégations, nous avons considéré uniquement des fonctions d'appartenance monotones croissantes. Une agrégation comportant également des fonctions d'appartenance monotones décroissantes (paramètre a positif) se fait de la même manière.

5.2.3.- Restrictions floues des attributs appartenant à une variable

C'est le cas le plus simple de restriction floue. Un attribut appartient exclusivement à une variable. La restriction floue est définie par la fonction d'appartenance de l'attribut à la variable.

$$\mu_{V1} = \frac{1}{1 + e^{-a_1(X_1 - b_1)}}$$

.....

$$\mu_{Vj'} = \frac{1}{1 + e^{-a_{j'}(X_{j'} - b_{j'})}}$$

.....

$$\mu_{Vk} = \frac{1}{1 + e^{-a_k(X_k - b_k)}}$$

Ces restrictions floues vont être utilisées dans un programme mathématique flou (cf. plus loin).

5.3.- Détermination de la valeur floue d'une variable.

En définissant une variable en tant que faisceau d'attributs, nous pouvons considérer les éléments suivants:

Les variables que nous traitons représentent des concepts flous. Elles sont déterminées par un certain nombre d'attributs. La relation entre une variable et un attribut est exprimée par une fonction d'appartenance.

Définition d'un concept flou [Kaufmann, A., 1975, p.103]

"Un "concept flou", ou plus simplement un "concept" (car finalement un concept est quelque chose de "vague", de "flou") sera, par définition, un sous-ensemble flou d'un univers de discours, $A \subseteq E$.

$$A = \{ u, \mu_A(u) \mid u \in E \}$$

Dans l'exemple classique donné par Zadeh [Zadeh, L.A., 1973], le concept "vieux" est un sous-ensemble flou de l'univers E "âge". La fonction d'appartenance μ donne le degré d'appartenance des valeurs possibles de $E = \text{"âge"} = [0, 100]$ au sous-ensemble flou "vieux".

Le concept flou de cette définition pourrait être appelé "unitaire". Il est défini dans un seul univers E .

Les variables que nous traitons sont des concepts définis par un certain nombre d'attributs, dont chacun a son propre univers de discours. Par conséquent, une variable-concept flou est définie dans plusieurs univers E par des fonctions d'appartenance spécifiques à chaque E .

La détermination d'une fonction d'appartenance capable de résumer les différents aspects de la variable (attributs et leurs fonctions d'appartenance) est un processus d'agrégation de différentes fonctions d'appartenance.

5.3.1.- L'agrégation des fonctions d'appartenance des attributs d'une variable.

D'un point de vue logique l'agrégation prend, encore une fois, la forme d'une connexion des éléments composant la variable.

Nous pouvons définir une variable comme suit:

$V_i = f(\text{attribut 1 "et" (logique) et (linguistique) "et/ou" (logique) attribut 2 "et" (logique) et (linguistique) "et/ou" (logique) "et" (logique) et (linguistique) "et/ou" (logique) attribut m})$

Le "et" logique correspond à l'intersection de deux ou plusieurs sous-ensembles flous (opérateur "min") et le "et/ou" logique correspond à l'union (opérateur "max") (voir Kaufmann, A. tome II, 1975, p.p. 103-180)

Il est à noter que les opérateurs logiques doivent être pris dans le sens de la logique floue. Plus particulièrement, l'interprétation de "et/ou" comme l'union de deux ou plusieurs sous-ensembles flous entre dans le cadre de la "sémantique quantitative floue" (voir Kaufmann, A. 1975, et Zadeh, L. A., 1970)

Reprenons notre exemple en supposant que la variable "quick service" est définie par les attributs "nombre de guichets" et "temps d'exécution d'une opération de guichet"; supposons également, que la valeur x du premier attribut a un degré d'appartenance $\mu(x)$ et que la valeur y du deuxième a un degré d'appartenance $\mu(y) < \mu(x)$. Si nous admettons qu'aucune compensation n'existe entre les deux attributs et si l'opérateur d'intersection est le produit algébrique, la "valeur" de la variable qui en même temps a x guichets et y temps d'opération, sera $\mu_{\cap} = \min(\mu(y), \mu(x)) = \mu(y)$ ou $\mu_{\cap} = \mu(y) \cdot \mu(x)$. Inversement, si nous admettons une pleine compensation entre les attributs, ce qui correspond au "et/ou" logique, la "valeur" de la variable sera $\mu_{\cup} = \max(\mu(y), \mu(x)) = \mu(x)$, ou $\mu_{\cup} = \mu(y) + \mu(x) - \mu(y) \cdot \mu(x)$.

Par l'introduction du "et" linguistique (compensatoire), nous admettons une compensation entre attributs qui n'est pas du type "tout ou rien". La "faiblesse" d'un attribut peut être compensée par un autre attribut.

5.3.1.1.- L'importance relative d'un attribut.

Un autre élément important de la définition d'une variable est l'importance relative de chaque attribut.

Pour la construction d'une fonction d'appartenance, l'évaluation du degré d'appartenance étant faite sur les valeurs de l'attribut nous avons étudié chaque attribut indépendamment des autres.

Pour tenir compte du poids de chaque attribut à la définition d'une variable, nous pouvons introduire une pondération au niveau des fonctions d'appartenance. Cette notion de pondération reflète les préférences du décideur quant aux attributs, c'est-à-dire, les priorités à respecter pour leur réalisation. Un attribut X_i est plus important qu'un autre X_j ; par conséquent, une priorité est accordée à X_i . Cette notion de pondération intervient au choix des valeurs des attributs de manière à ce que leur compatibilité avec la variable V_i soit augmentée. Pour cette raison nous pensons qu'il est préférable de les introduire au programme d'optimisation que nous développerons plus loin.

5.3.1.2.- L'opérateur d'agrégation.

Vu la manière dont les fonctions d'appartenance des attributs doivent être agrégées, le seul opérateur adapté est, encore une fois, l'opérateur τ .

Son utilisation nous permet d'avoir également des résultats compatibles avec l'agrégation des fonctions d'appartenance d'un attribut (restrictions floues).

Définition : une variable V_i est définie par l'agrégation des fonctions d'appartenance des ses attributs comme:

$$\mu_{V_i} = (\prod \mu(X_{ij}))^{1-\tau} (1 - \prod (1 - \mu(X_{ij})))^{\tau}, j=(1, \dots, l)$$

où l est le nombre d'attributs de la variable V_i

Les Graphiques 6, 7 et 8 montrent le comportement de cet opérateur d'agrégation pour une non-compensation ($\tau=1$), une compensation complète ($\tau=1$) et une compensation partielle ($\tau=0.4$) respectivement.

- Détermination du paramètre compensatoire τ .

Zimmermann et Zysno [1980] proposent une procédure expérimentale, pour la détermination du paramètre τ , basée sur des réponses à des stimuli.

Cette procédure, adaptée à notre modèle, est la suivante:

L'expérience est menée sur un groupe d'individus. Ils ont à évaluer un "objet" (la variable) qui est la réponse à certains stimuli.

Les stimuli sont les attributs d'une variable.

Pour des valeurs données de l'attribut, nous demandons aux individus d'évaluer leur degré d'appartenance à la variable, comme si cette dernière était définie uniquement par cet attribut. Nous répétons la même procédure pour tous les attributs des variables. Cela correspond à la procédure d'évaluation des fonctions d'appartenance des attributs, par l'expert. Nous pouvons d'ailleurs, utiliser ces résultats si nous faisons une analyse basée uniquement sur l'évaluation de l'expert.

Par la suite, les mêmes attributs sont évalués conjointement pour leur appartenance à la variable. Cela veut dire que nous présentons la variable comme possédant l'attribut 1 avec la valeur x "et" l'attribut 2 avec la valeur de y etc.

Ainsi pour x et y, valeur du premier et du deuxième attribut respectivement, nous avons une évaluation de $\mu_{V_i}(x)$, $\mu_{V_i}(y)$ et $\mu_{V_i}(x \cap y)$.

Après une approximation des fonctions d'appartenance, la résolution de la fonction d'agrégation nous donne τ :

$$\tau = \frac{\log \mu_{V_i} - \log \prod_j \mu(X_{ij})}{\log(1 - \prod_j (1 - \mu(X_{ij}))) - \log \prod_j \mu(X_{ij})}$$

Les fluctuations dues à l'erreur expérimentale nous obligent à calculer un $\hat{\tau}$ par:

$$\hat{\tau} = \frac{1}{n(\Sigma \tau)}$$

où n est le nombre d'objets expérimentés (stimuli).

Cette procédure est répétée pour chaque variable V_i déterminée par plusieurs attributs.

Graphique 6

Agrégation de deux fonctions d'appartenance par l'opérateur de Zimmermann et Zysno, pour $\tau=0$, sans compensation.

Graphique 7

Agrégation de deux fonction d'appartenance pour $\tau = 1$, compensation totale.

Graphique 8

Agrégation de deux fonctions d'appartenance,
pour $\tau = 0.4$, compensation partielle.

CHAPITRE 6

LE MODELE D'OPTIMISATION

La détermination optimale de la valeur d'un attribut est le problème de décision qui constitue le noyau, la base, de l'objectif du décideur qui est, répétons le, l'amélioration de l'image de son produit. Les attributs sont les éléments décisionnels.

La formulation du programme d'optimisation est basée sur les résultats obtenus dans le chapitre précédent. Ces résultats nous permettent de déterminer, notamment, l'espace décisionnel du décideur ainsi que les fonctions objectif. Il est à noter que l'espace décisionnel est formé par des contraintes qui tiennent compte principalement des besoins et désires du marché quant au produit. Il est évident que les contraintes propres au décideur doivent être prises en considération dans un stade ultérieur.

Le programme d'optimisation qui en résulte est à fonction objectif multiple non-linéaire et sous contraintes non-linéaires. Une approche de résolution est proposée basée sur la linéarisation de toutes les fonctions que le programme comporte.

6.1.- Le problème de décision: Optimisation des valeurs des attributs

En considérant qu'une variable-concept flou prend toute son importance lorsque les attributs qui la déterminent ont un degré d'appartenance maximum avec elle, nous admettons que la variable est pleinement significative si:

$$\mu_{V_i} = 1$$

c'est-à-dire que l'agrégation de tous ses attributs donne la valeur maximale d'appartenance.

Le but du décideur est de donner une signification maximale aux variables V_i de notre étude pour qu'elles déterminent, à leur tour, une image optimale de son produit.

Dans notre exemple d'analyse Factorielle, le premier facteur représente ce que les individus considèrent comme l'aspect le plus important d'un établissement bancaire "idéal", c'est-à-dire le concept "convenience and value". Ce concept est déterminé par 4 variables nommées "convenient hours", "quick service", "convenient branches" et "high saving interest". Ces variables sont considérées comme pleinement significatives.

Si le décideur veut donner une image maximale de "convenience and value" à son établissement, il faut que les variables précitées soient pleinement significatives. Par exemple, les attributs "nombre de guichets" et "temps d'exécution d'une opération" de la variable "quick service" doivent avoir un $\mu_V = 1$, ce qui correspond à un nombre de guichets maximum avec un temps d'exécution d'une opération minimum.

Le problème de décision qui se pose dans ce cas est de trouver la valeur de chaque attribut qui maximise son degré d'appartenance à une variable.

Nous rappelons ici les résultats et considérations qui nous ont permis d'arriver à l'identification et la formulation du problème de décision ci-dessus.

La structure du produit "idéal", comme il est perçu par le marché, est la suivante:

PRODUIT IDEAL (CONCEPT GLOBAL)

FACTEURS PRINCIPAUX (CONCEPTS PRINCIPAUX)

VARIABLES (CONCEPTS COMPOSANT LES FACTEURS)

ATTRIBUTS DEFINISSANT LES VARIABLES

Les données recueillies par l'étude du marché sur la perception du produit "idéal" et traitées par l'Analyse en Composantes Principales nous ont permis de dégager la composition de ce produit en concepts principaux, représentés par les facteurs. Ces derniers sont, par ailleurs, composés des concepts de base représentés par les variables V_i .

Concernant les variables V_i , elles ont été définies en tant que sous-ensemble flou des attributs qui la composent. Dans le cadre du produit "idéal" nous avons dit que ces variables doivent être pleinement significatives. Le degré de signification d'une variable doit être considéré comme le degré de vérité de celle-ci. L'explication de la nécessité de la pleine signification est la suivante:

Supposons que la situation décisionnelle que nous traitons est régie, non pas par la logique floue mais par la logique formelle. Dans ce cas, pour qu'une variable V_i puisse déterminer un facteur, donc pour qu'elle soit prise en considération, elle doit être "VRAIE", c'est-à-dire qu'elle doit avoir la valeur de 1. Par exemple, la variable "quick service", puisqu'elle détermine partiellement le premier facteur et, par conséquent le produit "idéal", elle doit être "VRAIE", il faut qu'il y ait un service qui soit rapide.

Dans la situation décisionnelle que nous traitons, où la logique est floue, les considérations précédentes restent valables à un élément près. Une variable doit être pleinement "VRAIE", ce qui correspond au degré de signification de la variable qui doit être égal à 1. Le décideur, pour atteindre son objectif, doit offrir un produit dont les variables qui le composent ont des valeurs aussi proches que possible des valeurs des variables du produit "idéal", c'est-à-dire que les variables doivent être aussi proches que possible de la pleine signification. Comme le degré de signification d'une

variable dépend de la valeur de ses attributs et de leur degré d'appartenance à cette variable, le problème de décision consiste à maximiser le degré de signification de cette variable en déterminant la valeur optimale de chacun de ses attributs.

6.2.- Variables décisionnelles, fonctions objectifs et contraintes.

1.- Identification des variables décisionnelles

Les variables décisionnelles de notre programme sont les attributs d'une variable. Désignons ces attributs par le vecteur X_i dont ses composantes sont (X_1, X_2, \dots, X_n) . L'indice i se réfère à la variable V_i à laquelle les attributs sont attachés.

2.- Les fonctions objectif à optimiser.

Le but, comme il fut fixé plus haut, est de maximiser la valeur de la variable V_i . Cette valeur est donnée par la fonction d'appartenance qui est le résultat de l'agrégation des fonctions d'appartenance des attributs de la variable.

Il s'agit d'un programme mathématique multiobjectif. Le nombre de fonctions à optimiser dépend du nombre de variables V_i retenues par l'expert comme déterminant le concept-facteur.

3.- Les contraintes.

Les premières contraintes imposées sur les valeurs que les attributs peuvent prendre, sont leurs univers de discours E .

Les restrictions floues, imposées par les variables à l'univers de discours d'un attribut, sont des contraintes plus restrictives que les précédentes. (voir plus haut)

Les premières contraintes deviennent ainsi redondantes et, par conséquent, nous pouvons les ignorer.

Le problème qui apparaît c'est que la restriction floue imposée sur l'univers de discours d'un attribut peut être déterminée conjointement par plusieurs variables.

Ceci était nécessaire pour tenir aussi compte des problèmes éventuels de compatibilité des restrictions floues. Il existe un problème de faisabilité, de satisfaction des

contraintes et du programme mathématique si la valeur d'un attribut est compatible avec la restriction d'une variable mais incompatible avec la restriction d'une autre. Une autre raison pour laquelle nous avons introduit des pondérations au niveau des restrictions floues, est qu'une variable moins importante ne peut pas être aussi restrictive, car ceci augmenterait le risque d'infaisabilité.

6.2.1.- La résolution du problème de décision par programmation mathématique.

Nous allons nous baser sur une formulation classique d'un programme mathématique d'optimisation d'une fonction sous contraintes d'inégalité.

La formulation mathématique est donnée ci-dessous:

$$\begin{array}{ll} \text{Minimiser} & f(x) \\ \text{sous contraintes} & g_i(x) \geq 0, i = (1, \dots, m) \\ & h_j(x) = 0, j = (1, \dots, p) \end{array}$$

où $f(x)$ est la fonction objectif et x est un vecteur colonne dont ses composantes sont x_1, x_2, \dots, x_n , appelées variables décisionnelles. Le problème à résoudre consiste à trouver un vecteur x^* qui satisfait les contraintes $g_i(x)$ et $h_j(x)$ et qui minimise en même temps la fonction $f(x)$

La formulation la plus connue est celle de la programmation linéaire:

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & z = c^T x \\ \text{s.c.} & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

où z est la fonction objectif, x et c sont des vecteurs de dimension n représentant respectivement les variables décisionnelles et leur coefficients, b est un vecteur de dimension m appelé RHS (Right Hand Side) et M est une matrice $m \times n$ appelée matrice technologique.

La même structure est valable pour la minimisation d'une fonction d'un programme linéaire, avec un changement du signe des premières contraintes: $Ax \geq b$

Nous appelons programme non-linéaire le programme comportant des fonctions non linéaires.

6.3.- Formulation. Programme mathématique multiobjectif à contraintes d'inégalité.

Programme mathématique multiobjectif à contraintes

Fonctions objectifs:

$$f_1(X) = \mu_{V1} = (\prod_j \mu(X_{1j}))^{1-\tau} (1 - \prod_j (1 - \mu(X_{1j})))^\tau$$

$$j = (1, \dots, l_1)$$

$$f_2(X) = \mu_{V2} = (\prod_j \mu(X_{2j}))^{1-\tau} (1 - \prod_j (1 - \mu(X_{2j})))^\tau$$

$$j = (1, \dots, l_2)$$

.....

$$f_i(X) = \mu_{Vi} = (\prod_j \mu(X_{ij}))^{1-\tau} (1 - \prod_j (1 - \mu(X_{ij})))^\tau$$

$$j = (1, \dots, l_i)$$

.....

$$f_m(X) = \mu_{Vm} = (\prod_j \mu(X_{mj}))^{1-\tau} (1 - \prod_j (1 - \mu(X_{mj})))^\tau$$

Sous contraintes:

a) attribut X_j appartenant à plusieurs variables

$$g(X_1) = \mu_{\Theta 1} = p_{11} \delta_{11} \cdot p_{21} \delta_{21} \cdot \dots \cdot p_{r1} \delta_{r1} =$$

$$\left(\frac{1}{1 + e^{-a_{11}(X_1 - b_{11})}} \right)^{\delta_{11}} \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{21}(X_1 - b_{21})}} \right)^{\delta_{21}} \dots$$

$$\dots \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{r1}(X_1 - b_{r1})}} \right)^{\delta_{r1}}$$

$$g(X_2) = \mu_{\Theta 2} = p_{12} \delta_{12} \cdot p_{22} \delta_{22} \cdot \dots \cdot p_{r2} \delta_{r2} =$$

$$\left(\frac{1}{1 + e^{-a_{12}(X_2 - b_{12})}} \right)^{\delta_{12}} \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{22}(X_2 - b_{22})}} \right)^{\delta_{22}} \dots$$

$$\dots \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{r2}(X_2 - b_{r2})}} \right)^{\delta_{r2}}$$

$$g(X_j) = \mu_{\Theta j} = p_{1j} \delta_{1j} \cdot p_{2j} \delta_{2j} \cdot \dots \cdot p_{rj} \delta_{rj} =$$

$$\left(\frac{1}{1 + e^{-a_{1j}(X_j - b_{1j})}} \right)^{\delta_{1j}} \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{2j}(X_j - b_{2j})}} \right)^{\delta_{2j}} \dots$$

$$\dots \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{rj}(X_j - b_{rj})}} \right)^{\delta_{rj}}$$

$$g(X_m) = \mu_{\Theta m} = p_{1m} \delta_{1m} \cdot p_{2m} \delta_{2m} \cdot \dots \cdot p_{rm} \delta_{rm} =$$

$$\left(\frac{1}{1 + e^{-a_{1m}(X_m - b_{1m})}} \right)^{\delta_{1m}} \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{2m}(X_m - b_{2m})}} \right)^{\delta_{2m}} \dots$$

$$\dots \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-a_{rm}(X_m - b_{rm})}} \right)^{\delta_{rm}}$$

pour $j = (1, \dots, m)$ attributs X_j appartenant à plusieurs variables et r_j variables connectées à chaque attribut

b) attribut X_j , appartenant à une variable.

$$h(X_1) = \mu_V(X_1) = \left(\frac{1}{1 + e^{-a_1(X_1 - b_1)}} \right) \delta_1$$

$$h(X_2) = \mu_V(X_2) = \left(\frac{1}{1 + e^{-a_2(X_2 - b_2)}} \right) \delta_2$$

$$h(X_j) = \mu_V(X_j) = \left(\frac{1}{1 + e^{-a_j(X_j - b_j)}} \right) \delta_j$$

$$h(X_k) = \mu_V(X_k) = \left(\frac{1}{1 + e^{-a_k(X_k - b_k)}} \right) \delta_k$$

6.4.- La nature des fonctions f, g, h.

Nous avons déterminé les fonctions d'appartenance $\mu_{V_i}(X_j)$ comme des fonctions continues dans $[0, 1]$, monotones croissantes (pour $a > 0$) ou décroissantes (pour $a < 0$) et de forme sigmoïde, pour $X_j \in E_j$.

Zimmermann et Zysno [1980] prouvent que l'opérateur τ est "pointwise injective, continuous, monotonous, commutative and in accordance with the truth tables of dual logic" [1980, p.48].

Mais afin de prouver que l'opérateur τ est monotone, ils ont pris en considération uniquement des fonctions d'appartenance croissantes ou décroissantes, les paramètres a des fonctions agrégées étant soit positifs soit négatifs. Or, dans notre modèle nous avons admis l'existence de deux types de fonctions, fait beaucoup plus réaliste. Dans ce cas, l'agrégation par l'opérateur τ de deux fonctions, l'une croissante et l'autre décroissante, nous donnera une fonction non-monotone.

La continuité de la fonction d'agrégation n'est pas définie non plus dans le cas des fonctions d'appartenance croissantes et décroissantes.

Si la fonction d'agrégation, correspondant à une contrainte $g(x)$, est définie sur un intervalle $P \in E$, pour qu'elle soit continue il faut que:

$$P = RV_1(X) \cap RV_2(X) \cap \dots \cap RV_n(X) \neq \emptyset$$

(l'intersection est prise dans le sens de la théorie des ensembles vulgaires).

Si $P = \emptyset$ les restrictions floues deviennent incompatibles. Le programme mathématique est infaisable car X_j ne peut pas satisfaire les contraintes (restrictions floues) $g(x)$. Comme il s'agit du référentiel d'un seul attribut, cette remarque devient d'autant plus importante.

Une première condition nécessaire à l'existence d'une solution est la continuité de l'espace de l'attribut, défini par les restrictions floues, c'est-à-dire que leur intersection ne doit pas être un ensemble vide.

6.5.- Proposition de résolution du programme mathématique.

Le programme mathématique que nous avons proposé ci-dessus présente une particularité: il s'agit d'un programme non-linéaire mais multiobjectif. A notre connaissance, les seuls algorithmes efficaces capables de traiter des problèmes à fonction objectif multiple sont dans le domaine linéaire. Les algorithmes traitant de programmes non-linéaires se basent sur une fonction objectif unique.

Deux approches nous semblent satisfaisantes pour la résolution de ce programme mathématique:

- a) Linéariser aussi bien les fonctions objectifs que les contraintes. Cette opération nous permettrait d'utiliser les algorithmes de la programmation linéaire multiobjectif.
- b) Formuler, dans le programme mathématique, une seule fonction objectif capable de se substituer à toutes les autres. Par la suite, la résolution par des algorithmes classiques de programmation non-linéaires seraient applicables.

Nous allons étudier particulièrement la première approche.

- Conditions de base pour les deux approches.

Dans ce qui suit, nous allons admettre les hypothèses et définitions suivantes sur l'existence d'un extremum local d'une fonction f avec domaine D dans \mathbb{R}^n :

1.- Les fonctions objectifs et les contraintes sont des fonctions continues.

2.- Il existe un minimum (maximum) local x^* :

$f(x) \geq f(x^*)$ tel que pour un $\delta > 0$, $\|x - x^*\| < \delta$.

3.- Elles sont différentiables.

Nous définissons le gradient de f sur x par le vecteur $Vf(x)$ donné par:

$$Vf(x) = \left(\frac{df(x)}{dx_1}, \frac{df(x)}{dx_2}, \dots, \frac{df(x)}{dx_n} \right)^T$$

Si f est différentiable deux fois, nous définissons la matrice hessienne symétrique de dimension $n \times n$:

$$V^2f(x) = \left[\frac{d^2f(x)}{(dx_i dx_j)} \right] \quad i, j = 1, \dots, n$$

Théorème 1 (condition nécessaire)

Si x^* est un minimum local (maximum local) et si f est différentiable sur x^* , alors

$$Vf(x^*) = 0$$

Théorème 2 (conditions suffisantes)

Pour $x^* \in D$ sur lequel f est continu et différentiable deux fois. Si

$$\nabla f(x^*) = 0$$

et $z^T \nabla^2 f(x^*) z > 0$

pour tout vecteur z non nul, alors x^* est un minimum local de f . x^* est un maximum local si l'inégalité est renversée.

Les mêmes définitions sont valables pour le minimum (maximum) global

- Linéarisation des fonctions objectifs et contraintes.

a) Linéarisation d'une contrainte $g(x)$.

Pour un attribut X_j prenant ses valeurs dans E_j , la fonction $g(X_j)$, avec domaine $[u_1, u_2]$, est, par hypothèse, continue et différentiable.

Recherche des extrêma locaux.

Si g est différentiable au point x^* , alors

$$\frac{dg(X_j)}{dX_j} = 0$$

Si par exemple, $g(X_j)$ a un extremum local au point x^* , nous pouvons déterminer deux sous-domaines de $[u_1, u_2]$, à savoir, $[u_1, X_j^*]$ et $[X_j^*, u_2]$ dans lesquels $g(X_j)$ est monotone croissante ou décroissante.

Si nous générons m valeurs aléatoires de X_j dans $[u_{j1}, X_j^*]$, pour chaque $\text{random}(X_j)$, $g(X_j)$ avec domaine $[u_{j1}, X_j^*]$ nous donnera des valeurs discrètes. Le nuage de points correspondant peut être linéarisé, c'est-à-dire approximé par une droite au sens des moindres carrés (Ordinary Least Square).

Il s'agit de trouver une droite qui minimise:

$$\Sigma(g(X_j) - \hat{g}(X_j))^2 = \Sigma(\text{erreurs})^2$$

où $\hat{g}(X_j)$ est l'estimation de $g(X_j)$

La droite obtenue par OLS est une approximation de la fonction $g(X_j)$ dans $[u_{j1}, X_{j}^*]$.

$$\hat{g}(X_j) = \beta_0 + \beta_1 X_j$$

La même procédure peut être utilisée pour faire l'approximation linéaire de $g(X_j)$ dans $[X_{j}^*, u_{j2}]$.

Cette procédure de linéarisation est à notre avis, simple et efficace, surtout pour des fonctions croissantes dans $[u_{j1}, X_{j}^*]$ et décroissantes dans $[X_{j}^*, u_{j2}]$ et vice-versa.

Si la fonction $g(X_j)$ est monotone dans $[u_{j1}, u_{j2}]$, nous pouvons de même utiliser la linéarisation par les logarithmes naturels comme pour les fonctions $h(X_j)$.

b) Linéarisation des contraintes $h(X_j)$.

$h(X_j)$ est une fonction d'appartenance d'un attribut X_j à une variable V_i que nous avons définie par:

$$h(X_j) = \mu_{V_{ij}} = \frac{1}{1 + e^{-a(X_j - b)}}, \quad X_j \in R_i(X_j)$$

Nous rappelons qu'elle est sigmoïde, continue monotone croissante (ou décroissante si $a < 0$).

La linéarisation de $h(X_j)$ que nous allons utiliser est celle proposée par Zimmermann, citée plus haut:

$$\hat{h}(X_j) = -a(X_j - b), \text{ pour } h(X_j) \text{ croissant, et}$$

$$\hat{h}(X_j) = a(X_j - b) \text{ pour } h(X_j) \text{ décroissant}$$

pour $X_j \in R_j(X_j) \subseteq E_j$,

c) Linéarisation des fonctions objectifs

$f(x)$ est une fonction de plusieurs variables réelles $X_j, j=(1, \dots, n)$.

En admettant que cette fonction est également continue et différentiable deux fois, un extremum local existe si les conditions du théorème 2 sont satisfaites.

En admettant que X^* est le seul extremum local et pour $X_j \in [u_{j1}, u_{j2}]$, nous pouvons, tout comme pour $g(X_j)$, définir deux sous-domaines de X_j :

$$[u_{j1}, X_j^*] \text{ et } [X_j^*, u_{j2}] \quad j=(1, \dots, n)$$

à l'intérieur de chacun $f(X_j)$ est monotone croissant ou décroissant.

La génération des valeurs aléatoires pour chaque X_j dans $[u_{j1}, X_j^*]$ et $[X_j^*, u_{j2}]$ et les valeurs de $f(X_j)$ correspondantes nous donneront un nuage de points $f(X_j)$ par rapport à tous les X_j . L'approximation linéaire du nuage de points est faite par moindres carrés.

$$\hat{f}(X) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n, \quad X_j \in [u_{j1}, X_j^*]$$

$$\hat{f}'(X) = \beta_0' + \beta_1' X_1 + \beta_2' X_2 + \dots + \beta_n' X_n, \quad X_j \in [X_j^*, u_{j2}]$$

β_i et β_i' sont les coefficients des fonctions objectifs.

Les inconvénients de cette procédure de linéarisation sont les suivants:

- Les fonctions linéaires ainsi obtenues sont des approximations, ce qui implique une perte d'informations par rapport aux fonctions initiales.

- Augmentation du nombre de fonctions objectifs et de contraintes. Les fonctions qui ne sont pas monotones, comme certaines de fonctions $f(X)$ et $g(X_j)$, se divisent au moins en deux (cela dépend du nombre des extrêma locaux d'une fonction) par leur linéarisation.

6.6.- Programme mathématique linéarisé.

Nous allons supposer l'existence d'un maximum local pour chaque fonction $f(X)$ et $g(X_j)$. Toute autre forme (existence de plusieurs extrêma locaux ou fonctions $f(X)$ ou $g(X_j)$ monotones) est facilement dérivable.

Fonctions objectifs

$$f_1(X) = \beta_{01} + \beta_{11}X_1 + \beta_{21}X_2 + \dots + \beta_{l_1}X_{l_1}$$

$$f_1'(X) = \beta_{01}' + \beta_{11}'X_1 + \beta_{21}'X_2 + \dots + \beta_{l_1}'X_{l_1}'$$

$$f_2(X) = \beta_{02} + \beta_{12}X_1 + \beta_{22}X_2 + \dots + \beta_{l_2}X_{l_2}$$

$$f_2'(X) = \beta_{02}' + \beta_{12}'X_1 + \beta_{22}'X_2 + \dots + \beta_{l_2}'X_{l_2}'$$

$$\dots \qquad \dots \qquad \dots \qquad \dots$$

$$f_n(X) = \beta_{0n} + \beta_{1n}X_1 + \beta_{2n}X_2 + \dots + \beta_{l_n}X_{l_n}$$

$$f_n'(X) = \beta_{0n}' + \beta_{1n}'X_1 + \beta_{2n}'X_2 + \dots + \beta_{l_n}'X_{l_n}'$$

pour $\beta_j, i=(0, \dots, l_i)$

sous contraintes

$$g(X_{11}) = \beta_0 + \beta_1 X_1 \geq g(u_{11})$$

$$g(X_{12}) = \beta_0 + \beta_1 X_1 \leq g(X_2^*)$$

$$g(X_{13}) = \beta_0' + \beta_1' X_1 \leq g(X_1^*)$$

$$g(X_{14}) = \beta_0' + \beta_1' X_1 \geq g(u_{12})$$

$$u_{11} \leq X_1 \leq u_{12}$$

$$g(X_{21}) = \beta_0 + \beta_1 X_2 \geq g(u_{21})$$

$$g(X_{22}) = \beta_0 + \beta_1 X_2 \leq g(X_2^*)$$

$$g(X_{23}) = \beta_0' + \beta_1' X_2 \leq g(X_2^*)$$

$$g(X_{24}) = \beta_0' + \beta_1' X_2 \geq g(u_{22})$$

$$u_{21} \leq X_2 \leq u_{22}$$

.....

$$g(X_{m1}) = \beta_0 + \beta_1 X_m \geq g(u_{m1})$$

$$g(X_{m2}) = \beta_0 + \beta_1 X_m \leq g(X_m^*)$$

$$g(X_{m3}) = \beta_0' + \beta_1' X_m \leq g(X_m^*)$$

$$g(X_{m4}) = \beta_0' + \beta_1' X_m \geq g(u_{m2})$$

$$u_{m1} \leq X_m \leq u_{m2}$$

N.B. les paramètres β sont différents d'une contrainte à l'autre.

$$h(X_1') = -a(X_1 - b)$$

$$h(X_1') \leq 1$$

$$h(X_2') = -a(X_2 - b)$$

$$h(X_2') \leq 1$$

$$h(X_k') = -a(X_k - b)$$

$$h(X_k') \leq 1$$

- Le problème des contraintes non linéaires $h(X_j')$.

$h(X_j') = \mu_{V_j}(X_j')$ est une fonction monotone dans $[u_1, u_2]$. Si elle est croissante, $h(u_1)=0$ (degré d'appartenance) et $h(u_2)=1$. Pour des valeurs de X_j' à partir de u_2 et jusqu'à la borne supérieure de son univers de discours E_j' , $h(X_j') = 1$ (voir construction des fonctions d'appartenance). Ces valeurs de X_j' donnant un degré d'appartenance parfait à une variable V_j , doivent de même être prises en considération. Or, la contrainte linéaire correspondante $h(X_j')$ se limite dans $[u_1, u_2]$. Le rôle de la contrainte $h(X_j') \leq 1$ est précisément de tenir compte des valeurs de $X_j' > u_2$.

Ce même raisonnement est valable pour les fonctions h décroissantes mais également pour toute fonction g monotone.

- Méthodes de résolution du programme linéaire à fonction objectif multiple.

Il existe différentes méthodes de résolution. Nous allons donner uniquement le nom des méthodes principales sans donner leur procédure algorithmique:

Multicriterion Simplex Method, Multiparametric decomposition, Compromise programming, Vectormaximum method.

(voir Zeleny, M., 1982)

6.7.- Conclusion. Résultats du programme linéaire.

La résolution du programme linéaire ci-dessus nous donnera les valeurs de X_j , $j=(1, \dots, N)$, qui maximisent leurs degrés d'appartenance aux variables V_j . En d'autres termes, nous déterminerons les valeurs des attributs de manière à ce que les variables qu'ils déterminent aient la plus grande signification possible compte tenu des restrictions floues imposées à celles-ci.

Différentes questions se relèvent après cette première détermination des valeurs des attributs:

a) En donnant aux attributs les valeurs qui résultent de la programmation mathématique, pouvons-nous comparer les variables, déterminées par ces valeurs, et les variables qui définissent le "produit idéal". Pouvons-nous calculer une "distance" entre l'image que le décideur donne à son produit, en fixant les valeurs des attributs, et le "produit idéal".

Y a-t-il un moyen d'établir une relation entre les attributs et le "produit idéal" qui nous permettrait, par simulation, de donner aux attributs une configuration optimale?

b) Nous avons calculé les valeurs des attributs en tenant compte uniquement des attentes des consommateurs. Notre but était de s'approcher le plus possible du "produit idéal".

Dès lors, la question que nous nous posons est de savoir si les attentes de l'environnement (consommateurs) sont compatibles avec les objectifs et les contraintes propres au décideur. La valeur d'un attribut que nous avons déterminée précédemment, est-elle compatible avec les contraintes, par exemple technique, et les objectifs, minimisation des coûts, de l'entreprise?

Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions dans la troisième partie qui suit.

TROISIEME PARTIE

MODELE D'EVALUATION DE CONCEPTS FLOUS

INTRODUCTION A LA TROISIEME PARTIE

Les objectifs de cette partie sont les suivants:

a) La mesure de la perception d'un objet "idéal".

Dans le cas d'une Analyse Factorielle traitant de la perception d'un objet "idéal", ce dernier apparaît comme une combinaison linéaire de différentes variables.

En se basant sur "structure" du produit (variables -> facteurs), nous allons essayer d'élaborer une mesure de la perception de l'objet "idéal" qui serait plus proche de la perception humaine.

b) Le deuxième objectif consiste à approximer et à modéliser le processus d'évaluation d'un objet. Il s'agit de déterminer une fonction d'évaluation capable de calculer la distance perceptuelle entre un objet observé et l'objet "idéal".

c) L'élaboration d'un système d'évaluation d'un objet nous permettra de simuler le processus de perception et d'évaluation des individus. Le but est de "prévoir" une attitude face à l'objet étudié de manière à pouvoir intervenir et la modifier.

La base théorique de notre exposé se trouve dans la théorie des sous-ensembles flous et particulièrement dans "la sémantique quantitative floue" et les variables linguistiques.

Les données essentielles à la modélisation que nous proposons sont les résultats de l'Analyse Factorielle.

CHAPITRE 7

FORMALISATION DE LA RELATION ENTRE VARIABLES ET FACTEURS

7.1.- La notion de corrélation entre variables et facteurs

La corrélation est une variable métrique continue dans $[-1, 1]$. En tant que mesure d'intensité de liaison linéaire entre deux variables, elle est le seul élément objectif d'interprétation des résultats d'une Analyse Factorielle, surtout en ce qui concerne l'interprétation des axes factoriels.

Deux remarques peuvent être faites au sujet de la perception d'un coefficient de corrélation par l'homme:

a) Nous rappelons que la perception des mesures physiques est exponentielle. La corrélation est une mesure physique linéaire.

b) Nous exprimons la perception d'une corrélation entre deux objets principalement avec des termes linguistiques comme "corrélé positivement", "très corrélé", "plus ou moins corrélé", "non-corrélé", "très corrélé négativement" etc. Ces qualificatifs linguistiques comportent une imprécision quant à leur valeur (c.f. définition de l'information). Qu'est-ce que nous entendons par "deux variables sont très fortement corrélées"? Quel pourrait être leur coefficient de corrélation?

L'interprétation des résultats d'une Analyse Factorielle est soumise à ces types d'imprécision, étant donné que pour l'effectuer nous nous basons sur la matrice des "factor loadings".

Nous avons vu que dans l'interprétation des résultats de notre exemple de l'étude bancaire, les variables "good reputation" et "friendly" qui avaient un coefficient de corrélation avec le premier facteur de $r=0.552$ et $r=0.545$ respectivement, sont considérées comme pas importantes à la détermination de ce facteur. Dans ce cas, la question que nous pouvons soulever est de savoir ce qu'un expert considère comme coefficient de corrélation suffisamment important pour être pris en considération. En plus, nous pouvons nous demander si les individus de l'enquête ont la même perception de l'importance d'une corrélation, puisque c'est leur attitude que nous désirons comprendre.

7.2.- Le terme de "corrélation" en tant que variable linguistique.

L'association d'un qualificateur linguistique à un coefficient de corrélation donné qui le caractérise pose un problème d'imprécision au sujet de la valeur du qualificateur.

Quel est le degré de compatibilité du qualificateur avec le coefficient de corrélation? Deux coefficients ayant la même qualification linguistique doivent-ils être considérés comme égaux ou pouvons-nous introduire une mesure de compatibilité ou d'appartenance, qui les différencierait?

Le terme de compatibilité doit être compris dans le sens d'association de deux concepts. Un qualificateur linguistique peut désigner un ensemble de coefficients de corrélation, mais la compatibilité (ou encore le degré de vérité) du qualificateur peut être différent d'un coefficient à un autre. Un $r=0.90$ est plus une "corrélation très forte" qu'un autre $r=0.80$.

Ce que nous essayons d'expliquer c'est la perception des coefficients de corrélation par un individu (décideur) ou par un groupe d'individus (échantillon des consommateurs). C'est une procédure de quantification de l'imprécision, contenue dans les qualificateurs utilisés.

Le besoin d'utiliser des variables linguistiques et leur rôle est convenablement décrit par Zadeh (19, p.283):

"A linguistic variable differs from a numerical variable in that its values are not numbers but words or sentences in a natural or artificial language. Since words, in general, are less precise than numbers, the concept of linguistic variable serves the purpose of providing a means of approximate characterisation of phenomena which are too complex or too ill-defined to be amenable to description in conventional quantitative terms. More specifically, the fuzzy sets which represent the restrictions associated with the values of a linguistic variable may be viewed as summaries of various subclasses of elements in a universe of discourse. This, of course, is analogous to the role played by words and sentences in natural language."

Si nous admettons que le terme "corrélation" peut prendre des valeurs linguistiques, à part celles dans $[-1, 1]$, ce même terme peut être considéré comme une variable linguistique dans le sens donné par Zadeh [L.A. Zadeh 1973, p.75]

Définition : variables dont les valeurs ne sont pas des chiffres mais des mots ou des phrases du langage naturel ou artificiel.

Une variable linguistique est caractérisée par le quintuple $(X, T(X), E, G, M)$, où X est le nom de la variable, $T(X)$ est l'ensemble des termes, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs linguistiques possibles que la variable peut prendre, E est l'univers de discours, G est la règle de syntaxe qui génère les termes de $T(X)$; M est la règle sémantique qui associe chaque sens, $M(X)$, avec chaque terme de $T(X)$, où $M(X)$ est un ensemble flou de E .

La variable "Corrélation", d'après le sens de cette définition, est une variable linguistique.

En reprenant la définition de Zadeh:

La variable linguistique X ="Corrélation" représente la "traduction" du coefficient de corrélation en termes linguistiques.

L'ensemble des valeurs possibles prises par X est $T(X)$ =(corrélé, très corrélé, pas très corrélé, non-corrélé, négativement corrélé, très négativement corrélé, pas très négativement corrélé, etc). Ces termes sont donnés à titre d'exemple. D'autres termes peuvent être utilisés comme par exemple, le terme "compatible" au lieu de "corrélé positivement". Aussi le nombre des termes dépend de l'analyste. Si sa perception des corrélations est très fine, il utilisera pour les exprimer un nombre important de termes.

La règle de syntaxe G permet de générer le passage d'un terme à un autre. Par exemple, exactement après le terme "peu corrélé" se trouve le terme "moyennement corrélé" ou le terme "corrélé"?

L'Univers de discours E est l'ensemble $[-1,1]$ des valeurs possibles prises par le coefficient de corrélation r . Autrement dit, E est l'ensemble de corrélations.

La règle sémantique M est composée d'une valeur u de l'Univers de discours E et d'une fonction d'appartenance $\mu(u)$ spécifique à chaque terme de $T(X)$. Cela veut dire que chaque terme de $T(X)$ a sa règle sémantique avec sa propre fonction d'appartenance ce qui constitue un sous-ensemble flou. Pour un coefficient de corrélation $r=u$ la fonction d'appartenance $\mu(u)$ nous donne le degré d'appartenance

de cette corrélation à un sous-ensemble flou donné, par exemple, dans quelle mesure un $r=u$ est associé au terme "corrélé"?

7.3.- Les termes de base de la variable linguistique "corrélacion"

Les termes constituant le noyau pour la définition de la variable linguistique "corrélacion" sont:

$T(\text{corrélacion}) = (\text{corrélé négativement, non-corrélé, corrélé positivement})$

Les autres termes sont fonction de ce noyau générés par la règle de syntaxe G.

Il est important de signaler que l'univers de discours E de la variable linguistique "corrélacion" est exprimé, dans sa totalité, par les termes de base.

Nous pouvons schématiser ce noyau par une correspondance avec les différents univers de discours des termes qui le constituent:

Cette figure nous montre les correspondances entre les termes de la variable linguistique "corrélacion" et l'univers de discours $E = [-1, 1]$ (l'ensemble des corrélacions). Chaque terme est associé à un sous-ensemble de l'ensemble des corrélacions. Le sous-ensemble $[\beta, 1]$ de l'univers de discours $E = [-1, 1]$ est exprimé linguistiquement par le terme de base correspondant via la fonction d'appartenance qui y est associé.

7.3.1.- Les sous-ensembles flous des termes de base.

Si nous prenons une valeur de la variable linguistique "corrélacion" qui correspond actuellement à un terme de base $T(X)$, celle-ci impose sur l'univers de discours E une restriction. D'une manière formelle nous considérons un coefficient de corrélation comme étant positif (négatif) si $r > 0$ ($r < 0$). Dans ce cas la restriction imposée par le terme "corrélé positivement" est le sous-ensemble $]0, 1[$ de $[-1, 1]$.

L'interprétation des coefficients de corrélation peut être différente. Un coefficient de corrélation positif (négatif) mais proche de zéro peut être considéré comme non-significatif. Par exemple, un $r=0.1$ est qualifié plutôt avec le terme "non-corrélé" qu'avec le terme "corrélé positivement". En l'occurrence, les termes utilisés représentent la signification (ou encore l'importance) que l'on veut donner un coefficient de corrélation. La "non-corrélacion" de $r=0.1$ se réfère donc au fait que ce coefficient n'est pas significatif dans une analyse des corrélations. Il est donc évident, et nous le formaliserons par la suite, que les bornes des restrictions imposées par les termes de base ne sont pas les limites formelles mais celles perçues par un individu en terme de signification.

Définition d'un terme de base $T(X)$: Un terme de base est un sous-ensemble flou:

$$A = \{r, \mu_A(r) \mid r \in [-1, 1], \mu_A \in [0, 1]\}$$

où μ_A est la fonction d'appartenance de r dans A . Elle détermine le degré de compatibilité du coefficient de corrélation r avec le terme de base A .

Pour l'instant nous avons 3 sous-ensembles flous correspondant aux termes de base "corrélé positivement", "non-corrélé" et "corrélé négativement".

7.3.2.- Les fonctions d'appartenance.

Signification: Une fonction d'appartenance doit refléter la perception des coefficients de corrélation, caractérisés par le terme de base correspondant. Si ce terme de base donne la signification d'un ensemble des coefficients de corrélation, le degré d'appartenance de chacun de ces coefficients à ce terme représente leur compatibilité avec ce dernier.

La construction des fonctions d'appartenance peut suivre la procédure que nous avons décrite pour la construction des fonctions d'appartenance des attributs des variables. Nous pouvons donc nous baser sur la perception de la variable linguistique "corrélacion", soit d'un seul individu, qui sera en l'occurrence l'expert qui effectue l'interprétation des résultats de l'Analyse Factorielle, soit d'un groupe d'individus qui peuvent être l'échantillon de notre enquête. Le choix dépend de la situation décisionnelle modélisée.

Nous admettons les mêmes hypothèses de départ, à savoir que la perception des unités physiques est exponentielle et que la meilleure représentation de cette perception se fait par des fonctions sigmoïdes.

L'hypothèse de la continuité de ces fonctions est maintenue.

Le sous-ensemble flou et la fonction d'appartenance du terme "corrélé négativement" :

L'approximation de la perception du terme "corrélé négativement" (CN) est donnée par une fonction continue, sigmoïde, monotone décroissante.

Nous utilisons la proposition de Zimmermann sur les fonctions d'appartenance.

Le sous-ensemble flou "corrélé négativement" est:

$$CN = \{r, \mu_{CN}(r) \mid r \in [-1, 1], \mu_{CN} \in [0, 1]\}$$

La fonction d'appartenance est :

$$\mu_{CN}(r) = \frac{1}{1 + e^{a(r-b)}}$$

où a et b sont les paramètres sémantiques du phénomène étudié.

Le sous-ensemble flou "corrélé positivement" (CP).

$$CP = \{r, \mu_{CP}(r) / r \in [-1, 1], \mu_{CN} \in [0, 1]\}$$

Sa fonction d'appartenance est une fonction continue, sigmoïde, monotone croissante.

Elle est donnée par:

$$\mu_{CP}(r) = \frac{1}{1 + e^{-a(r-b)}}$$

Le sous-ensemble flou "non-corrélé" (NC).

La fonction d'appartenance du sous-ensemble flou NC est une fonction continue, mais contrairement aux autres, elle n'est pas monotone. parce que les coefficients de corrélation considérés comme non-significatifs sont autour de zéro qui a la valeur maximale d'appartenance au sous-ensemble flou.

C'est donc une fonction en cloche.

La forme proposée par Zadeh [1970] pour les variables linguistiques est la suivante:

Le sous-ensemble flou "non-corrélé"

$$M_{(NC)} = \{(r, \mu_{NC}(r)) / r \in [-1, 1], \mu_{NC} \in [0, 1]\}$$

où

La fonction d'appartenance pour le terme "non-corrélé" est:

$$\mu_{NC}(u) = \frac{1}{1 + (r/\Gamma)^a}$$

où Γ est un paramètre sémantique qui dépend du contexte de l'analyse.

7.3.3.- Les restrictions floues. Les domaines d'application des fonctions d'appartenance.

Déterminer le domaine d'application de chaque fonction d'appartenance revient à définir les bornes inférieures et supérieures de leur domaine puisque nous nous basons sur l'hypothèse de la continuité des fonctions.

En d'autres termes nous essayons de déterminer les bornes de chaque sous-ensembles flou à l'intérieur desquelles le terme de base qui y est associé a une signification. Par exemple, si un individu estime qu'un coefficient de corrélation $0 < r < 0.2$ n'est pas significatif, le degré d'appartenance (compatibilité) avec le sous-ensemble flou "corrélé positivement" sera $\mu_{CP}(r) = 0$. En conséquence, le domaine d'application de μ_{CP} sera le sous-ensemble $[0.2, 1]$.

D'un point de vue formel, tous les sous-ensembles flous X_j (terme de $T(X)$) imposent une restriction floue $R(X_j)$ sur l'univers de discours $E = [-1, 1]$ de la variable linguistique "Corrélation" (X) (déf. d'une restriction floue: cf. plus haut)

R est déterminé par les fonctions d'appartenance des sous-ensembles flous associés.

Chaque $R(X_j)$ détermine le domaine d'application de la fonction d'appartenance μ du sous-ensemble correspondant.

Domaine d'application du sous-ensemble flou "corrélé négativement".

Nous avons les relations suivantes:

$$R(X_1) = CN$$

où $R(X_1)$ est la restriction floue imposée par le sous-ensemble flou "corrélé négativement" à l'univers de discours E de la variable linguistique $X = \text{"corrélacion"}$.

Pour une valeur donnée u de r appartenant au sous-ensemble flou CN :

$$r = u : R(X_1)$$

ou

$$r = u, u \in R(X_1)$$

$R(X_1)$ est défini par:

$$R(X_1) = [-1, -n_1]$$

où $-n_1$ est la valeur minimale de r pour laquelle $\mu_{CN}(r) = 0$.

Ainsi, pour les bornes du sous-ensemble flou CN, nous avons les degrés d'appartenance correspondant: $\mu_{CN}(-1) = 1$ et $\mu_{CN}(-n_1) = 0$. Pour tout $r \in [-n_1, 1]$, $\mu_{CN}(r) = 0$

Si nous désignons par $R(X_2)$ la restriction floue associée au sous-ensemble flou "non-corrélation", nous avons comme domaine d'application de la fonction d'appartenance μ_{NC} :

$$R(X_2) = [-n_1, n_2]$$

où $-n_1$ et n_2 sont les coefficients de corrélation négatif et positif minimaux pour lesquels $\mu_{NC}(-n_1) = 0$ et $\mu_{NC}(n_2) = 0$, respectivement.

Pour le sous-ensemble flou "corrélé positivement", la restriction floue $R(X_3)$ détermine le domaine d'application:

$$R(X_3) = [n_2, 1]$$

où n_2 est le coefficient de corrélation maximal pour lequel $\mu_{CP}(n_2) = 0$

Afin de déterminer différents domaines d'application, nous nous sommes basés sur l'hypothèse que les bornes sont clairement définies. Les valeurs $-n_1$ et n_2 sont supposées être connues avec exactitude. En outre, elles constituent des limites communes pour deux restrictions floues qui se succèdent dans E. Par exemple, la valeur $-n_1$ est la limite supérieure du sous-ensemble flou "corrélé négativement" et la limite inférieure du sous-ensemble flou "non-corrélation". Mais d'un point de vue perceptuel, la détermination de telles limites n'est pas toujours possible, d'autant plus que la perception d'un coefficient dépend aussi de la situation décisionnelle analysée. Les considérations ci-dessus peuvent poser des problèmes quant à la définition exacte de la variable linguistique "corrélation"

Une autre remarque importante est la suivante: pour décrire complètement la variable linguistique "corrélacion", il faut que l'ensemble des domaines d'application des fonctions d'appartenance couvre la totalité de l'univers de discours E de cette variable:

$$R(X_1) \cap R(X_2) \cap R(X_3) = [-1, 1]$$

Pour définir la variable linguistique "corrélacion", l'introduction de deux concepts, la séparabilité et l'interaction des restrictions floues s'avère nécessaire.

Définition de la séparabilité (Zadeh, L. A., 19, p. 278) An n-ary restriction is separable iff it can be expressed as the Cartesian product of unary restrictions

$$R(X_1, X_2, \dots, X_n) = R(X_1) \times R(X_2) \times \dots \times R(X_n).$$

L'interaction est analogue à la dépendance des variables aléatoires.

Définition de l'interaction (Zadeh, L. A., 1973, p. 236]: The fuzzy variables X_1, X_2, \dots, X_n are said to be noninteractive iff the restriction $R(X_1, X_2, \dots, X_n)$ is separable.

$$R(X_1, X_2, \dots, X_n) = R(X_1) \times R(X_2) \times \dots \times R(X_n).$$

then the n-ary assignment equation

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = (u_1, u_2, \dots, u_n) : R(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

can be decomposed into a sequence of unary assignment equations

$$x_1 = u_1 : R(X_1)$$

· · ·

$$x_n = u_n : R(X_n)$$

A notre modèle, $R(X_1, X_2, X_3)$ correspond à la restriction floue imposée par la variable "corrélacion". Si $-n_1$ constitue la limite supérieure et inférieure des sous-ensembles flous "corrélé négativement" et "non-corrélé" respectivement et n_2 la limite inférieure et supérieure de "non-corrélé" et "corrélé positivement", $R(X_1, X_2,$

X_3) est séparable en $R(X_1) \times R(X_2) \times R(X_3)$, ces restrictions floues étant non-intéreactives (indépendantes). x_i correspond au coefficient de corrélation r (variable) prenant des valeurs u_i dans $R(X_i)$.

Proposition (Zadeh): if the fuzzy variables X_1, X_2, \dots, X_n are noninteractive, then the n -ary assignment equation can be decomposed into a sequence of n unary assignment equations with the understanding that if $c(u_1, u_2, \dots, u_n)$ is the compatibility of (u_1, u_2, \dots, u_n) with $R(X_1, X_2, \dots, X_n)$ and if $c_i(u_i), i=1, 2, \dots, n$, is the compatibility of u_i with $R(X_i)$ then

$$c(u_1, u_2, \dots, u_n) = c_1(u_1) \wedge c_2(u_2) \wedge \dots \wedge c_n(u_n)$$

où \wedge correspond à l'opérateur "min" pour l'intersection logique floue.

Preuve: voir Zadeh, 19, p. 280.

$c(u_1, u_2, u_3)$ représente le degré d'appartenance à la variable linguistique "corrélacion" des valeurs de corrélation u_1, u_2 et u_3 , et $c(u_1), c(u_2), c(u_3)$ sont les degrés d'appartenance de ces valeurs aux sous-ensembles flous (termes de base) correspondants. La variable linguistique est considérée comme un ensemble flou contenant les sous-ensembles flous des termes de base.

En généralisant la proposition de Zadeh sur les fonctions d'appartenance des sous-ensembles flou (termes de base), nous pouvons définir la restriction floue $R(X_1, X_2, X_3)$ imposée sur l'univers de discours E par les restrictions floues des termes de base $R(X_1), R(X_2)$ et $R(X_3)$.

Définition de l'univers de discours E de la variable linguistique "corrélacion":

Dans le cas d'une non-interaction des sous-ensembles flous (termes de base) de la variable linguistique "Corrélacion", E peut être défini par:

$$R(X_1, X_2, X_3) = \mu_{CN} \vee \mu_{NC} \vee \mu_{CP}$$

où \vee est l'opérateur "max" pour l'union des sous-ensembles flous.

- Le cas d'interaction entre variables floues.

Hypothèse: Il y a intersection entre $R(X_1)$ ("corrélé négativement") et $R(X_2)$ ("non-corrélé"), et entre $R(X_2)$ et $R(X_3)$ ("corrélé positivement").

Si $(1, \dots, t)$ est la séquence ordonnée des indices des toutes les valeurs possibles prises par le coefficient de corrélation r , nous définissons comme suit:

$$q_1 \wedge = (i_1, \dots, i_m)$$

est la sousséquence ordonnée des indices des valeurs possibles prises par le coefficient de corrélation r dans le domaine $R(X_1)$.

$$q_1' \wedge = (i_1, \dots, i_{k-1})$$

est la sousséquence des indices des valeurs appartenant uniquement à $R(X_1)$.

$$q_{12} \wedge = (i_k, \dots, i_m)$$

est la sousséquence des indices des valeurs de l'intersection entre $R(X_1) \wedge R(X_2)$.

$$q_2 \wedge = (i_k, \dots, i_o)$$

est la sousséquence des indices des valeurs dans $R(X_2)$

$$q_2' \wedge = (i_{m+1}, \dots, i_{n-1})$$

est la sousséquence des indices des valeurs appartenant uniquement à $R(X_2)$.

$$q_{23} \wedge = (i_n, \dots, i_o)$$

est la sousséquence des indices des valeurs appartenant à $R(X_2) \wedge R(X_3)$.

$$q_3 \wedge = (i_n, \dots, i_p)$$

est la sousséquence des indices des valeurs appartenant à $R(X_3)$.

$$q_3' = (i_{o+1}, \dots, i_p)$$

est la sous-séquence des indices des valeurs appartenant uniquement à $R(X_3)$.

Définition: Dans le cas où les bornes des sous-ensembles flous sont mal définies la restriction floue $R(X_1, X_2, X_3)$ est donnée par:

$$R(X_1, X_2, X_3) = \mu_{CN}(r_{q1'}) \vee (\mu_{CN}(r_{q12}) \wedge \mu_{NC}(r_{q12})) \vee \mu_{NC}(r_{q2'}) \vee (\mu_{NC}(r_{q23}) \wedge \mu_{CP}(r_{q23})) \vee \mu_{CP}(r_{q3'})$$

(voir Graphique 9)

Graphique 9

Exemple de fonction d'appartenance des termes

"Corrélié positivement" et "Très Corrélié Positivement"

7.4.- Les termes construits par des quantificateurs linguistiques.

7.4.1.- Les termes de type 1

- Utilisation des quantificateurs (ou modificateurs ou encore "hedges") linguistiques.

L'application d'un "quantificateur" est une opération qui modifie le sens d'un terme ou en général, d'un sous-ensemble flou. Si A est un sous-ensemble flou alors le "quantificateur" m génère le terme $B=m(A)$.

Les quantificateurs les plus fréquemment utilisés sont : "très", "plus ou moins", "très peu" et la négation.

L'application de ces quantificateurs sur les termes de base permet de générer d'autres termes $T(X)$, et de cette façon enrichir les possibilités d'exprimer linguistiquement un coefficient de corrélation.

Les quantificateurs les plus fréquemment utilisés comme tels sont:

$$\text{Concentration: } \mu_{\text{Con}}(u) = (\mu_A(u))^2$$

$$\text{Dilatation : } \mu_{\text{Dil}}(u) = (\mu_A(u))^{1/2}$$

$$\text{Négation : } \mu_n = 1 - \mu_A(u)$$

$$\text{Intens. du contrast : } \mu_{\text{Int}}(u) = \begin{cases} 2(\mu_A(u))^2, \mu \in [0,0.5] \\ 1-2(1-\mu_A(u))^2 \text{ autre.} \end{cases}$$

Généralement, les modificateurs linguistiques suivants sont associés aux opérateurs mathématiques ci-dessus:

Pour un sous-ensemble flou A

$$\text{très A} = \text{Con}(A)$$

$$\text{plus au moins A} = \text{Dil}(A)$$

$$\text{non A} = 1 - A$$

$$\text{peu A} = \text{int}[\text{plus A et pas (très A)}]$$

Le résultat de l'application d'un quantificateur sur un sous-ensemble flou donné est un autre sous-ensemble flou. Le quantificateur "très" appliqué sur le sous-ensemble flou "corrélé positivement" produit un autre sous-ensemble flou "très corrélé positivement"

$$\text{TCP} = \{r, (\mu_{\text{CP}}(r))^2 \setminus r \in [r_{\text{in}}, r_{\text{ip}}], (\mu_{\text{CP}})^2 \in [0, 1] \}$$

(voir Graphique 10)

Les domaines d'application des fonctions d'appartenance des sous-ensembles flous résultant des quantificateurs sont ceux des fonctions d'appartenance des sous-ensembles flous que ces quantificateurs modifient. Tous ces sous-ensembles flous sont appelés de "type 1".

Graphique 10

Représentation des fonctions d'appartenance des termes de base "corrélé négativement", "non-corrélé" et "corrélé positivement" interactifs

7.4.2.- Les termes composés.

Les termes composés sont ceux qui sont définis au moins par deux sous-ensembles flous. Par exemple, le terme "pas très insignifiant et pas très corrélé positivement" est composé des sous-ensembles flous de base "insignifiant" et "corrélé positivement", modifié par le quantificateur de la négation et le quantificateur "très"

La composition de ces sous-ensembles flous est réalisée par l'utilisation des opérateurs "et" et "ou".

(N.B. nous avons remplacé le terme "non-corrélé" par "insignifiant" pour mieux exprimer le fait que d'autres coefficients de corrélation, autour de 0, sont considérés comme nuls.)

De tels termes composés sont fréquemment utilisés en vue d'exprimer la perception d'un phénomène de manière plus nuancée.

Ces termes composés posent un problème au sujet de leur quantification, du calcul de leur signification, autrement dit du calcul du degré d'appartenance d'un coefficient de corrélation aux sous-ensembles flous qui le caractérisent.

Dans un but de modélisation et de quantification d'une information comportant des termes composés, nous allons analyser une procédure algorithmique de calcul de la signification de ces termes due à Zadeh.

Nous considérons la variable linguistique "corrélacion" comme une variable structurée dans le sens donné par Zadeh.

Variable linguistique structurée: (Zadeh 19, p.289) "A linguistic variable will be said to be structured if its term-set, $T(X)$, and the function M , which associates a meaning with each term in the term-set, can be characterized algorithmically. In this sense, the syntactic and semantic rules associated with a structured linguistic variable may be viewed as algorithmic procedures for generating the elements of $T(X)$ and computing the meaning of each term in $T(X)$, respectively."

Par exemple, le terme de base "corrélé positivement" constitue le terme initial sur lequel nous pouvons quantifier et calculer des termes composés par des règles syntactiques sémantiques. La signification du terme "très très très corrélé positivement", pour n occurrences de "très", est donné par:

$$M(\text{très très très corrélé positivement}) = CP^{2n}$$

7.4.3.- Procédure algorithmique de calcul des termes composés

L'algorithme proposé par Zadeh [Zadeh, L.A., 1971] afin de générer des termes composés et de calculer leur signification, est basé sur une grammaire formelle G indépendante du contexte auquel elle s'applique.

Les opérateurs utilisés, mis à part les quantificateurs précités, sont le "min" et le "max" correspondant au "et" (intersection) et au "ou" (union) logique respectivement. D'autres opérateurs peuvent aussi être utilisés comme par exemple, le produit algébrique et la somme algébrique.

Dans le but d'appliquer l'algorithme de Zadeh sur les termes composés de la variable linguistique "corrélacion", nous supposons que les sous-ensembles flous des termes de base sont interactifs. Cette hypothèse est nécessaire pour que l'intersection de ces sous-ensembles flous ait un sens et pour qu'elle ne soit pas un sous-ensemble flou non-significatif (vide).

Admettons que la variable linguistique "corrélacion" est composée des termes de T : "insignifiant", "corrélé positive", "très", "non" (pas), "et", "ou" tous caractérisés par une grammaire indépendante du contexte. Les termes composés sont générés par un système de production P dans lequel S, A, B, O, et Y sont non-terminaux. P est défini comme suit:

S -> A	C -> O
S -> S "ou" A	C -> Y
A -> B	O -> "très" O
A -> A "et" B	Y -> "très" Y
B -> C	O -> "corrélé positivement"
B -> non C	Y -> "insignifiant"
C -> (S)	

Les termes générés par cette grammaire sont:

"pas très insignifiant"

"pas très insignifiant et pas très corrélé positivement"

"Insignifiant et pas très corrélé positivement"

"corrélé positivement ou pas très très insignifiant"

"insignifiant et (corrélé positivement ou pas insignifiant)"

Le calcul d'un terme composé suivra les règles ci-dessus; nous avons différencié par L (Left) et R (Right) les symboles terminaux à gauche et à droite du système de production.

$S \rightarrow A$	$\Rightarrow \mu(S_L) = \mu(A_R)$
$A \rightarrow B$	$\Rightarrow \mu(A_L) = \mu(B_R)$
$B \rightarrow C$	$\Rightarrow \mu(B_L) = \mu(C_R)$
$S \rightarrow S \text{ ou } A$	$\Rightarrow \mu(S_L) = \mu(S_R) \vee \mu(A_R)$
$A \rightarrow A \text{ et } B$	$\Rightarrow \mu(A_L) = \mu(A_R) \wedge \mu(B_R)$
$B \rightarrow \text{non } C$	$\Rightarrow \mu(B_L) = 1 - \mu(C_R)$
$O \rightarrow \text{très } O$	$\Rightarrow \mu(O_L) = (\mu(O_R))^2$
$Y \rightarrow \text{très } Y$	$\Rightarrow \mu(Y_L) = (\mu(Y_R))^2$
$C \rightarrow O$	$\Rightarrow \mu(C_L) = \mu(O_R)$
$C \rightarrow Y$	$\Rightarrow \mu(C_L) = \mu(Y_R)$
$C \rightarrow (S)$	$\Rightarrow \mu(C_L) = \mu(S_R)$
$O \rightarrow \text{cor. pos.}$	$\Rightarrow \mu(O_L) = \mu(\text{cor. pos.})$
$Y \rightarrow \text{insig.}$	$\Rightarrow \mu(Y_L) = \mu(\text{insig.})$

Ainsi, pour le terme composé $X = \text{"pas très insignifiant et pas très corrélé positivement"}$ la fonction d'appartenance est donnée par:

$$\mu_X(r) = (1 - (\mu_{NC}(r))^2) \wedge (1 - (\mu_{CP}(r))^2)$$

L'arborescence syntaxique pour générer le terme composé x est la suivante:

Le système suivant d'équations non-linéaire est le résultat de l'arborescence syntaxique (de bas en haut) et il nous donne la fonction d'appartenance de chaque noeud.

$$\begin{aligned}
 \mu(Y_7) &= \mu_{NC}(r) \\
 \mu(Y_6) &= (\mu(Y_7))^2 \\
 \mu(C_5) &= \mu(Y_6) \\
 \mu(B_4) &= 1 - \mu(C_5) \\
 \mu(A_3) &= \mu(B_4) \\
 \mu(O_{12}) &= \mu_{CP}(r) \\
 \mu(O_{11}) &= (\mu(O_{12}))^2 \\
 \mu(O_{10}) &= (\mu(O_{11}))^2 \\
 \mu(C_9) &= \mu(O_{10}) \\
 \mu(B_8) &= 1 - \mu(C_9) \\
 \mu(A_2) &= \mu(A_3) \wedge \mu(B_8) \\
 \mu_X(r) &= \mu(S_1) = \mu(A_2)
 \end{aligned}$$

Nous pouvons résoudre ce système par substitution successive et obtenir ainsi la fonction d'appartenance de X.

De la même manière, cet algorithme peut être appliqué en considérant un terme composé des sous-ensembles flous de base "corrélé positivement" et "insignifiant". A cause de la nature de la variable linguistique "corrélacion", un terme composé des termes de base "corrélé négativement" et "corrélé positivement" n'est pas possible.

Cette procédure algorithmique, par sa simplicité d'informatisation, nous permettra de quantifier et de calculer facilement les appréciations linguistiques sur les coefficients de corrélacion, fournies par l'expert.

CHAPITRE 8

DEFINITION D'UN FACTEUR ET EVALUATION D'UN OBJET

8.1.- Le Facteur en tant que composition floue de différentes variables.

Le processus d'interprétation d'un facteur dans une analyse Factorielle peut être décrit en deux phases:

- a) Sélection des variables considérées comme importantes à la détermination du facteur. Il y a donc, élimination des variables dont le coefficient de corrélation avec le facteur est considéré par l'analyste (expert) comme insignifiant.
- b) Classification des variables sélectionnées en fonction de leur importance. Le concept que l'on associe au facteur est une combinaison des concepts des variables. Les éléments de cette combinaison (concepts des variables) sont pondérés de manière implicite, par les coefficients de corrélation.

L'espace d'interprétation peut être qualifié de flou car les concepts des variables sont par définition flous [Zadeh, 1971, Kaufmann, 1975]; de même, la perception des pondérations (coefficients de corrélation) est floue (c'est-à-dire qu'elle est exprimée dans des termes linguistiques imprécis)

Le traitement de la perception des coefficients de corrélation entre variables et facteur peut être entrepris en considérant la variable linguistique "corrélation" comme ci-dessus.

Nous examinons par souci de simplicité, uniquement le premier facteur désigné par F, qui est d'ailleurs le plus important. Aussi, nous ne travaillerons qu'avec les variables corrélées positivement avec le facteur. Les variables qui ont un coefficient de corrélation négatif avec le facteur ne seront considérées que si elles demandent un traitement spécifique. Sinon leur traitement sera analogue à celui des autres variables. Chaque coefficient de corrélation de la première ligne de la matrice des "factor loadings" est évalué par l'analyste (expert). Cette évaluation est exprimée par un

terme linguistique. Ce dernier appartient à l'ensemble des termes $T(X)$ de la variable linguistique "corrélacion" qui constitue un sous-ensemble flou (voir ci-dessus).

8.2.- Définition d'un facteur.

Pour n variables V_i sélectionnées par l'analyste comme les plus importantes à la détermination du premier facteur, la relation que nous avons déjà décrite entre coefficients de corrélacion, leur évaluation linguistique ainsi que la correspondance avec les sous-ensembles flous de $T(X)$, peut être résumée dans le tableau ci-dessous:

	Facteur 1	Evaluation Linguistique	Sous-ensemble flou (fonction d'appartenance)
V_1	r_1	$T(X_1)$	$\mu_{T(X_1)}(r_1)$
V_2	r_2	$T(X_2)$	$\mu_{T(X_2)}(r_2)$
.	.	.	.
.	.	.	.
V_n	r_n	$T(X_n)$	$\mu_{T(X_n)}(r_n)$

où la première colonne représente le "factor loading" de chacune de n variables V_i avec le premier facteur, la deuxième colonne est celle des évaluations linguistiques des "factor loadings". Le choix de ces termes est fait dans l'ensemble des termes $T(X)$ de la variable linguistique "corrélacion". Chaque terme $T(X_j)$ correspond à un sous-ensemble flou dont la fonction d'appartenance est donnée dans la troisième colonne.

Le facteur peut être défini dans un espace flou par les coefficients de corrélacion et leur degré d'appartenance aux sous-ensembles flous constitués par les termes $T(X)$.

Définition du facteur:

$$F = \{ r_1, \mu_{T(X_1)}(r_1), r_2, \mu_{T(X_2)}(r_2), \dots, r_n, \mu_{T(X_n)}(r_n) \}$$

Cette définition concorde avec celle d'un concept flou donné par Kaufmann [1975, p.103]

Hypothèse: le facteur se définit en tant que concept, dans un environnement fermé. Cela veut dire que le facteur-concept est complètement défini par les seules variables V_i retenues par l'analyste. Il est donc évident que toute dépendance du facteur des éléments qui n'étaient pas compris dans l'analyse Factorielle ou bien des variables qui n'ont pas été sélectionnées par l'analyste, est omise. Cette hypothèse est en partie justifiée par le fait que les variables non-retenues sont d'un intérêt moindre ainsi que par le fait que l'étude, objet de l'analyse Factorielle, est supposée être faite dans les règles d'art, c'est-à-dire sans omettre aucune variable importante.

Le facteur est donc un sous-ensemble flou représentant un concept qui à son tour, est une combinaison floue des concepts donnés par les variables V_i , $i=1, \dots, n$ qui le définissent in extenso.

Il est important de rappeler que l'évaluation d'un coefficient de corrélation dépend aussi du contexte dans lequel s'effectue l'analyse. Ainsi, un coefficient r_j peut être évalué par deux termes différents de $T(X)$ dans deux analyses différentes respectivement. Ceci se traduit par une appartenance, du même r_j , à deux sous-ensembles flous.

Les domaines d'application des fonctions d'appartenance μ des sous-ensembles flous correspondant aux termes de $T(X)$ sont les mêmes pour toute analyse. Ils sont déterminés (cf. plus haut) dans la définition de la variable linguistique "corrélation".

8.3.- Relation entre variables et facteur

Notre objectif est de comprendre la manière dont les consommateurs perçoivent le "produit idéal". L'interprétation des résultats de l'analyse Factorielle nous a relevé l'aspect le plus important de ce produit représenté par le premier facteur. A notre avis, il est logique de déduire que le facteur est perçu comme ayant une valeur floue (car il représente un concept) optimale ("idéale"). Cette valeur floue optimale est donnée par la combinaison floue des variables V_i qui déterminent le facteur.

Proposition: pour que le facteur-concept soit complètement défini, il faut que les variables-concepts qui le déterminent soient pleinement significatives.

Nous avons défini une variable comme étant un faisceau d'attributs. Elle est pleinement significative si le degré d'appartenance de ses attributs avec elle est $\mu_{V_i}(x)=1$. En d'autres termes, l'attribut "nombre de guichets" de la variable "quick service" doit prendre une valeur (généralement de saturation) pour que son degré d'appartenance avec la dite variable soit égal à 1.

En se basant sur notre hypothèse concernant l'environnement fermé du facteur-concept, il ressort qu'une définition complète du facteur-concept n'est possible que si les éléments (variables) qui le déterminent ont leur sens complet.

Il faut encore signaler que dans le cas où il existe une compensation entre les attributs de V_j , une variable V_i est pleinement significative si:

$$\forall \mu_{V_i}(\tau) = \text{Max } \mu_{V_i}(\tau) = 1$$

$\mu_{V_i}(\tau)$ est la fonction d'appartenance qui résulte de l'agrégation des fonctions d'appartenance des attributs de la variable par l'opérateur τ .

S'il n'existe pas de compensation, la variable est pleinement significative si et seulement si tous ses attributs ont une valeur telle que:

$$\mu_{V_i}(X_1) = 1, \mu_{V_i}(X_2) = 1, \dots, \mu_{V_i}(X_n) = 1$$

La relation qui apparaît de ce qui fut déjà analysé est la suivante: Un facteur est complètement défini par des variables qui sont, à leur tour, définies par un ensemble d'attributs et ont une pleine signification. Cette relation peut être écrite comme suit:

$$F1 = \{ (r_1, \mu_{T(X_1)}(r_1)), (r_2, \mu_{T(X_2)}(r_2)), \dots, (r_n, \mu_{T(X_n)}(r_n)) \} \approx f(\{ \text{Max } \mu_{V_1}(\tau) = 1, \text{Max } \mu_{V_2}(\tau) = 1, \text{Max } \mu_{V_n}(\tau) = 1 \})$$

où \approx dénote une égalité floue, c'est-à-dire une égalité de concepts. f est une fonction floue.

Dans cette définition, nous avons admis une compensation entre les attributs des variables.

Pour chaque variable V_i la relation peut s'écrire:

$$F_i = \{r_i, \mu_{T(X_i)}(r_i)\} = f(\text{Max } \mu_{V_i}(\tau) = 1)$$

Par exemple, la variable "quick service" a un coefficient de corrélation avec le facteur F1 $r=0.694$. Supposons que l'analyste a évalué ce coefficient avec le terme de $T(X)$ "corrélé positivement". Ce terme est un sous-ensemble flou dont la fonction d'appartenance est $\mu_{T(X_i)}$. La compatibilité de $r=0.694$ avec le terme "corrélé positivement" est donnée par $\mu_{CP}(0.694) = y \in [0, 1]$. Elle constitue une valeur optimale "voulue" par les individus participant à l'enquête. Pour que cette valeur soit obtenue, il faut que la variable "quick service" soit perçue comme pleinement significative.

Si nous considérons le coefficient de corrélation entre F et V_i comme optimal (maximal) pour obtenir la perception du "produit idéal", il en résulte que le domaine d'application de $\mu_{T(X_i)}$ peut se limiter à $[y, r_i]$, où y est la limite inférieure. Par exemple, imaginons que le domaine d'application (restriction floue) du terme "corrélé positivement" est $[0.2, 1]$. Pour la variable particulière "quick service", dont $r=0.694$, la fonction d'appartenance du sous-ensemble flou correspondant au terme de $T(X)$ "corrélé positivement" a comme domaine d'application $[0.2, 0.694]$.

Connaissant que pour l'obtention d'un coefficient de corrélation optimal (p.ex. $r=0.694$) il faut que la variable V_i soit perçue comme pleinement significative, nous pouvons déduire que toute valeur des attributs de cette variable donnant

$$\forall \mu_{V_i}(\tau) = \text{Max } \mu_{V_i}(\tau) < 1$$

fera diminuer l'intensité de liaison entre la variable V_i et le facteur F . Nous allons essayer de formaliser cette idée après un exposé sur la perception et l'évaluation des objets par un individu.

8.4. - Perception et évaluation d'un objet.

L'évaluation des objets (dans le sens de concepts flous) perçus par un individu suit la procédure que nous empruntons à Lara [Lara, B. , 1992] de

Perception - Discrimination - Classification.

La perception dépend de l'individu même, qui fut conditionné aussi bien génétiquement que socialement. La discrimination est faite sur la base des critères discriminants préétablis, ayant une importance relative. La classification peut être faite sur plusieurs niveaux de similarité de ces objets. L'enrichissement et la finesse de ces classes d'appartenance s'effectuent par l'apprentissage, par l'expérience. Ainsi, un objet qui doit être évalué dans une nouvelle situation va peut-être apporter de nouveaux critères discriminants, augmenter le nombre de classes, améliorer la classification, autrement dit, enrichir l'expérience de l'individu. Nous pouvons imaginer l'existence d'une base de faits contenant les objets perçus et classifiés par l'individu qui utilise des règles de classification, des critères de discrimination. Chaque nouvel objet enrichit la base des faits.

Il faut distinguer deux types d'objets :

- a) Objet physique. Tout objet matériel, tangible, une réalité physique.
- b) Objet flou. Ceci représente un concept flou. Il peut s'agir d'un objet physique comportant un qualificatif, généralement linguistique, qui le rend imprécis, flou. Mais il peut également s'agir d'une idée ou d'un objet imaginaire.

Nous pouvons subdiviser le premier type d'objets en deux autres catégories:

- 1.- objets physiques unitaires. Ce sont des objets que nous pouvons qualifier "de base". Ils sont perçus en tant que tels par un individu.
- 2.- objets physiques composés. Ils sont constitués par un ensemble d'objets unitaires.

Un exemple simple décrivant les différents types d'objets susmentionnés, est la perception de l'objet "voiture". En tant qu'objet physique, la voiture est composée de ses éléments de base (objets physiques unitaires). Si elle est perçue comme telle, c'est

la perception de ses composantes qui constituera son image globale. Mais ce même objet peut être perçu généralement comme un concept. Il peut représenter une image sociale, une affirmation de soi, une utilité etc. Ainsi, l'emploi des qualificatifs, tel que "belle" par exemple, pour caractériser l'objet en question constituent des éléments imprécis d'évaluation qui reflètent l'aspect "concept flou" de l'objet.

Avant d'analyser les objets de notre étude, il est important de développer un autre concept qui est celui de l'objet (produit) "idéal" comme élément d'évaluation des autres objets.

Un "objet idéal" est généralement inexistant. Dans ce cas, il serait impertinent de parler de sa perception car il s'agit plutôt d'un objet imaginaire. Le référentiel de l'individu pour la "création" de l'objet "idéal" est la classification des objets perçus, c'est-à-dire l'expérience même de l'individu.

L'évaluation d'un nouvel objet perçu peut se faire aussi par comparaison à ce que l'individu considère comme objet "idéal". De cette façon, le classement de l'objet en question sera fonction de la distance perçue entre celui et "l'idéal".

La procédure d'évaluation d'un objet est la suivante:

Perception - Distance avec objet "idéal" - classement.

Nous pouvons différencier les deux procédures d'évaluation puisque la première répondrait au mode d'apprentissage d'un individu, avec l'enrichissement de ses connaissances et la constitution des classes d'objets tandis que la deuxième procédure part d'une connaissance "suffisante" permettant d'imaginer l'objet "idéal" et d'en classer un nouveau en fonction de ce dernier dans des classes déterminées à priori.

Nous allons nous intéresser particulièrement à la deuxième procédure d'évaluation des objets perçus.

Dans notre étude, nous nous sommes basés sur les résultats d'une analyse Factorielle qui a comme but de cerner la manière dont un certain nombre d'individus conçoivent le "produit idéal". Par exemple, le but de notre étude du secteur bancaire était de comprendre comment un certain nombre d'individus concevaient la banque "idéale". L'objet "banque" est un concept. Il ne s'agit pas seulement d'une entité physique ou

juridique mais également d'un ensemble de services vendus à sa clientèle, d'une société de personnes, etc.

La perception d'une banque est faite par la réception d'un certain nombre de stimuli concernant le nombre et la qualité de ses services, leur coût, la rentabilité offerte, l'amabilité des employés, le cadre etc. C'est un objet dont la perception dépend de la perception de ses composantes.

L'analyse Factorielle donne en partie, la structure, les composantes de l'objet étudié. Les variables V_i que les individus interrogés doivent évaluer furent sélectionnées comme les aspects les plus importants de l'objet étudié. La détermination des facteurs comme combinaison linéaire de ces variables nous donne une sorte de résumé des caractéristiques principales. Le premier facteur est la caractéristique la plus importante, le deuxième en est la deuxième plus importante, etc. Donc, nous observons que la procédure d'évaluation d'un objet "idéal" par la méthode d'analyse Factorielle est établie en trois niveaux:

Evaluation des variables par les individus

Facteurs - combinaison linéaire des variables

Objet "idéal" - combinaison des facteurs.

La question est de savoir si cette procédure d'évaluation d'un objet correspond à celle utilisée par un être humain.

Deux remarques peuvent être formulées à ce sujet:

a) La première concerne l'espace dans lequel sont placées les variables. Il s'agit d'un espace euclidien qui à notre avis, ne correspond pas à l'espace perceptuel des individus. L'espace euclidien est un espace métrique linéaire, tandis que l'individu perçoit même une mesure physique de manière exponentielle.

b) La nécessité d'avoir la deuxième étape, celle de la constitution des facteurs, est dictée par la complexité et le nombre élevé des données à traiter. Les facteurs doivent être une simplification, un résumé des données de départ. Malgré cette procédure d'analyse Factorielle développée en premier lieu dans le cadre de la psychologie, sa correspondance avec le raisonnement humain n'est pas formellement déterminée. En outre, c'est l'interprétation des facteurs par l'analyste qui leur confère un sens, ce qui

ne correspond pas forcément à la perception des individus interrogés. Nous pouvons donc émettre un doute quant à la manière dont l'analyse Factorielle reflète la perception et l'évaluation humaine.

c) Les variables de l'analyse Factorielle que nous avons observées dans notre étude furent définies comme des concepts flous, composés d'un certain nombre d'attributs dont les quantitatifs furent traités plus haut. La perception d'un concept flou ne se fait pas directement sur lui mais plutôt sur ses attributs. Une voiture est qualifiée de "belle" par référence à sa forme extérieure, son desing intérieur etc. La raison qui fait qu'un service bancaire est considéré comme rapide c'est que le nombre de guichets dont l'établissement possède est perçu par les individus comme suffisamment grand et/ou le temps d'exécution d'une opération est perçu comme suffisamment court. La valeur des attributs d'une variable constitue le stimulus capté (perçu) par les sens d'un individu. Il est donc important d'introduire un autre niveau de perception qui est celui des attributs des variables.

Dans un but de formalisation, nous pensons que la perception d'un objet en tant que concept flou, s'effectue par une inclusion successive de classes ou de niveaux perceptuels.

Le schéma ci-dessous résume cette inclusion de classes.

Niveau 1	Attributs des variables A1 A2 Am
Niveau 2	Variables Vi V1 V2 Vn
Niveau 3	Facteurs F1 F2 Fp
Niveau 4	Objet (concept flou, "produit")

Il y a perception des valeurs des attributs. L'agrégation des valeurs perçues donne la valeur de différentes variables composées par des attributs. Les variables, à leur tour,

composent les facteurs qui sont une des caractéristiques principales de l'objet étudié dont la plus importante est celle représentée par le premier facteur.

Nous avons étudié en détail la relation entre attributs et variables de même qu'entre variables et facteur en se limitant volontairement au premier facteur. Ce que nous proposons de modéliser en suite, c'est l'intégration de toutes les relations dans un système qui nous donnerait des indications sur la manière dont un objet donné pourrait être perçu par les individus par rapport à ce qu'ils considèrent comme objet "idéal".

CHAPITRE 9

MODELE DE SIMULATION DE L'EVALUATION D'UN OBJET

La base de la modélisation qui sera proposée est la procédure d'évaluation d'un objet par rapport à l'objet "idéal".

La question que nous nous posons est la suivante:

Connaissant la manière dont un certain nombre d'individus "voient" l'objet "idéal", autrement dit la manière dont ils évaluent ses caractéristiques, pouvons-nous estimer la façon dont ils pourraient percevoir un autre objet dont les caractéristiques seraient connues. Y a-t-il un moyen de calculer la distance perçue entre ces deux objets?

Rappel sur les notions-clé de l'objet "idéal".

- a) La base de l'étude est l'interprétation des résultats d'une analyse Factorielle.
- b) Nous tenons compte uniquement du premier facteur qui représente l'aspect le plus important de l'objet "idéal".
- c) Les variables qui déterminent le premier facteur furent sélectionnées par l'analyste (expert) qui a donné en même temps une interprétation au facteur.
- d) La relation entre variables et facteur fut définie comme une appartenance floue des premières dans le second, donnée par une application des fonctions d'appartenance des sous-ensembles flous de $T(X)$ dans $[-1, 1]$ qui est l'espace des corrélations. (cf. plus haut)
- e) Le poids "idéal" qu'une variable V_i a sur la détermination du facteur F (objet "idéal") est donné par le coefficient de corrélation. Ce dernier est interprété linguistiquement par un terme de $T(X)$ de la variable linguistique "Corrélation". Son degré d'appartenance au terme qui le qualifie est calculé par la fonction d'appartenance $\mu_{T(X_i)}(r_i)$.

f) Une variable est un faisceau d'attributs. Elle est définie par l'agrégation des degrés d'appartenance des valeurs de ses attributs par rapport à elle.

g) Les variables qui composent l'objet "idéal" sont considérées comme pleinement significatives.

9.1.- Modélisation de la perception de l'objet "idéal"

Le point de départ pour la construction d'un système répondant aux questions que nous venons de relever est la modélisation des relations, pour chaque variable explicative du facteur,

$$F_i = \{r_i, \mu_{T(X_i)}(r_i)\} \approx f(\text{Max } \mu_{V_i}(\tau) = 1)$$

c'est-à-dire la procédure d'évaluation de l'objet "idéal".

La fonction f est une application de $\mu_{V_i}(\tau)$ dans $\mu_{T(X_i)}$. Pour l'objet "idéal" il faut trouver une fonction f telle que pour $\mu_{V_i}(\tau) = 1$ nous obtenons $\mu_{T(X_i)}(r_i)$.

Les éléments contrôlables de cette relation sont les attributs des variables. Nous obtenons les variables qui définissent le facteur par la détermination de leurs valeurs.

Le système proposé pour la modélisation de la formation (dans le sens de perception et évaluation des composantes) de l'objet "idéal" est une chaîne directe seule, c'est-à-dire un système en boucle ouverte.

Dans ce système, les entrées sont les valeurs des attributs et la sortie est F, résultat désiré, connu d'avance.

Attributs traitement Facteur F

Le but du système est de contrôler ou de commander la sortie par les variables qui se présentent à l'entrée du système, compte tenu du traitement de celles-ci qui s'effectue dans la chaîne.

Analytiquement, le système asservi à boucle ouverte peut se présenter par le schéma suivant:

ENTREES

Valeurs des attributs des variables

u_1	u_2	...	u_m
Attribut 1	Attribut 2	...	Attribut m

TRAITEMENT

- Connexion attributs-variables

Variable 1	Variable 2	...	Variable n
------------	------------	-----	------------

- Application de u_j dans l'espace des variables par les fonctions d'appartenance $\mu_{V_i}(X_j)$

- Agrégation des attributs par variable par l'opérateur τ :

$\mu_{V_1}(\tau)$	$\mu_{V_2}(\tau)$...	$\mu_{V_n}(\tau)$
-------------------	-------------------	-----	-------------------

- Coefficients de corrélation entre variables et facteur

r_1	r_2	...	r_n
-------	-------	-----	-------

- Connexion variables- facteur

Interprétation linguistique des coefficients de corrélation. Les termes $T(X)$.

- Calcul des sous-ensembles flous correspondants.

Facteur principal

SORTIE

Dans le cas où la sortie F est l'objet "idéal", notre travail consiste à trouver des valeurs des attributs, de façon à ce que l'agrégation de leur degré d'appartenance $\mu_{V_i}(\tau) = 1$.

C'est un travail d'optimisation de la fonction $\mu_{V_i}(\tau)$ dont les conditions nécessaires et suffisantes pour l'existence des optimaux locaux furent déjà discutées.

Les restrictions floues qui constitueraient des contraintes dans l'espace de la fonction $\mu_{V_i}(\tau)$ (voir programme mathématique) sont relaxées. La fonction est sans contraintes.

Cette relaxation des contraintes est justifiée simplement par l'idée qu'un objet "idéal" ne peut pas être contraint.

L'optimisation d'une fonction non-linéaire libre peut être faite par plusieurs algorithmes classiques. Nous n'allons pas entrer dans les détails de ces algorithmes mais nous citons, pour mémoire, quelques-uns des plus importants: La méthode de Newton, les méthodes directes (Fibonacci et Golden), la méthode du gradient conjugué etc.

9.2.- Simulation de la perception et de l'évaluation d'un objet.

En vue de savoir comment les individus perçoivent et évaluent un objet donné, nous pouvons utiliser la même procédure que celle employée pour l'objet "idéal", à savoir la méthode de l'analyse Factorielle. Ainsi, les caractéristiques de l'objet (variables) sont soumises à une évaluation de la part d'un certain nombre d'individus.

Une autre procédure serait de simuler la perception de l'objet en question. A notre avis, les avantages de celle-ci serait multiples:

- 1.- Possibilité de calculer une distance perçue entre objet "idéal" et objet observé.
- 2.- Détermination des causes de cette distance perceptuelle.
- 3.- Possibilité de varier les entrées du système de manière à observer les sorties et, en dernier lieu, optimiser les entrées en fonction d'une sortie désirée et sous un certain nombre de contraintes.
- 4.- Les opérations précédentes engendrent un coût inférieur à celui généré par des études de marché.

Supposons que nous voulons simuler la perception d'un objet. Si nous regardons ce dernier par analogie à la composition de l'objet "idéal", il peut être décomposé à 4 niveaux de perception comme ils furent identifiés plus haut. Par exemple, la perception d'un établissement bancaire donné peut être décomposée en son aspect de "convenience and value", par analogie au premier facteur de l'analyse Factorielle sur la banque "idéal", constitué par la perception de "convenient hours", "quick service", "convenient branches" et "high saving interest"; ces quatre concepts représentent ce que les individus considèrent comme les caractéristiques principales d'une banque. Ces quatre caractéristiques sont composées des attributs qui sont d'ailleurs les mêmes que pour l'objet "idéal".

Si nous soumettons cet objet au système en chaîne directe que nous avons proposé, les entrées du système, qui sont les valeurs des attributs de l'objet, sont des éléments déterminés ou contrôlés par un décideur. C'est, d'ailleurs, en se basant sur la perception de ces valeurs que les individus évalueraient l'objet.

Par exemple, la valeur de l'attribut "nombre de guichets", qui est un attribut de la variable "quick service", est déterminée par le décideur. La différence entre cette valeur et la valeur de ce même attribut correspondant à l'objet "idéal" qui a résultée de l'optimisation de la fonction $\mu V_i(\tau)$ sera étudiée par le système.

Etudions tout d'abord, une variable particulière de l'objet étudié. Par exemple, si cet objet est un établissement bancaire donné, nous étudierons uniquement sa variable (composante) "quick service". La généralisation sur l'ensemble des variables se fait facilement.

Nous appellerons cette variable V_{j0} , où 0^{\wedge} = observée, dans le but de la différentier de la variable V_i de l'objet "idéal".

En reprenant les étapes du système en chaîne, pour l'objet observé nous avons le traitement suivant:

Les Entrées

V_{j0} est composée des attributs a_j , $j = 1, \dots, k$, les mêmes que pour V_i . Les valeurs des X_j constituent les entrées u_{j0} du système.

La différence qui probablement existe entre u_{j0} et u_j est en mesure d'expliquer, à notre avis, la différence de perception entre objet observé et objet "idéal". Si la banque observée ne possède que 5 guichets, alors que la banque "idéale" doit en posséder 15, l'image de "quick service" de la première risque d'être faible par rapport à ce que le public demande.

Nous avons, donc, en entrée:

u_{10}	u_{20}	...	u_{k0}
Attribut 1	Attribut 2	...	Attribut k

9.3.- Niveau de signification d'une variable observée

Chaque attribut X_j appartient à la variable V_{i0} . Le degré d'appartenance est calculé par la fonction d'appartenance $\mu_{V_i}(X_j)$ pour une valeur u_{j0} donnée. Il représente l'importance de la valeur de l'attribut à la détermination de la variable (voir plus haut, traitement des attributs des variables).

Nous avons donc, pour chaque attribut, et sa valeur correspondante, les degrés d'appartenance à la variable V_{i0} :

$$\mu_{V_{i0}}(u_{10}) \quad \mu_{V_{i0}}(u_{20}) \quad \dots \quad \mu_{V_{i0}}(u_{k0})$$

La variable observée V_{i0} est définie comme un sous-ensemble flou des valeurs des attributs et de leur degré d'appartenance:

$$V_{i0} = \{ (u_{10}, \mu_{V_{i0}}(u_{10})), (u_{20}, \mu_{V_{i0}}(u_{20})), \dots, (u_{k0}, \mu_{V_{i0}}(u_{k0})) \}, \text{ pour } u_{j0} \in E_j$$

où E_j est l'univers de discours de X_j .

L'agrégation des degrés d'appartenance est obtenue par:

$$\mu_{V_{i0}}(\tau)$$

où le degré de compensation τ fut déterminé dans la procédure d'optimisation des valeurs des attributs.

Le résultat obtenu peut être interprété comme la valeur, ou niveau, de signification de la variable V_{i0} .

La comparaison entre le niveau de signification de la variable V_{i0} de l'objet observé et celui de la même variable de l'objet "idéal" nous donne:

$$\mu_{V_{i0}}(\tau) \leq \mu_{V_i}(\tau) = 1$$

Cette relation s'explique ainsi:

- a) Une variable V_i de l'objet "idéal" fut définie comme pleinement significative, le degré d'appartenance, résultat de l'agrégation, est au niveau de "saturation" (maximum) dans $[0, 1]$.
- b) Les fonctions d'appartenance des attributs aux variables furent définies comme étant des fonctions sigmoïdes, monotones croissantes ou décroissantes. Par conséquent, pour une valeur quelconque des attributs, $\mu_{V_{i0}}(\tau)$, dans $[0, 1]$, ne peut être qu'inférieure ou égale à 1. Ainsi la relation donnée se vérifie.

La différence de degrés d'appartenance entre V_{i0} (pour l'objet observé) et V_i (pour l'objet "idéal") constitue la première indication concernant la perception probable des individus en face de l'objet étudié. Imaginons que pour V_{i0} = "quick service" nous obtenons $\mu_{V_{i0}}(\tau) = 0.6$. Si les fonctions d'appartenance des attributs aux variables furent établies sur la base du jugement d'un groupe d'individus, la différence de degré d'appartenance avec le "quick service" "idéal", dont $\mu_{V_i}(\tau) = 1$, reflète la différence de perception des individus sur les deux variables.

9.4.- Détermination de la fonction d'évaluation d'un objet

La différence de perception sur la valeur (niveau de signification) des variables composant l'objet observé et l'objet "idéal", en suivant le deuxième modèle d'évaluation d'un objet, se traduit, par une différence d'évaluation entre ces deux objets.

Deux approches peuvent être utilisées pour la quantification de cette différence perceptuelle:

a) La première consiste à questionner directement les individus sur leur perception de la différence de niveau de signification entre variables. C'est l'approche utilisée pour la détermination des fonctions d'appartenance. Elle présente l'avantage d'être précise mais elle a l'inconvénient de demander un traitement spécifique effectué en dehors du modèle que nous proposons et qui se veut "automatique".

b) Si nous considérons uniquement le facteur F par rapport à une seule variable, le degré d'importance de la variable sur la détermination du facteur est donné, linéairement, par le coefficient de corrélation. Par l'hypothèse que ce coefficient de corrélation constitue un maximum dans le cas d'une analyse Factorielle traitant de l'objet "idéal", nous pouvons conclure que pour tout objet observé, la variable V_{i0} n'étant pas pleinement significative aura un coefficient de corrélation avec le facteur F1 inférieur à celui de l'objet "idéal". Si par exemple, nous questionnons un échantillon d'individus sur la variable "quick service" de l'établissement bancaire étudié, la relation recherchée entre cette variable et le concept "convenience and value" est celle que représente F. Lorsque la variable est pleinement significative (objet "idéal") le coefficient de corrélation est $r=0.694$. Pour V_{i0} nous pouvons admettre que son degré d'importance pour la détermination du facteur F est proportionnel à son niveau de signification qui est $\mu_{V_{i0}}(\tau)=0.6$.

Comme il fut signalé précédemment, la perception des coefficients de corrélation n'est pas linéaire. Ainsi, pour avoir une fonction d'évaluation reflétant la différence de perception entre deux objets, différence due à celle du niveau de signification de leurs variables, nous pouvons utiliser la fonction d'appartenance d'une variable au facteur F, résultat de la perception de leur coefficient de corrélation. Cette fonction d'évaluation peut être déterminée comme suit:

N.B. Etant donné que toutes les variables V_i sont pleinement significatives, nous adoptons le terme de "fonction d'évaluation" d'un objet en se référant à la différence d'évaluation entre objet observé et objet "idéal".

a) Identification de la fonction d'appartenance de la variable au facteur correspondant à l'objet "idéal":

Pour un coefficient de corrélation r_i entre V_i et F une évaluation linguistique est donnée par un terme de $T(X)$ qui correspond à un sous-ensemble flou $T(X_i)$ dont la

fonction d'appartenance est $\mu_{T(X_i)}(r)$. Cette dernière joue aussi le rôle de la fonction d'évaluation d'une variable V_{i0} .

b) Domaine d'application de la fonction d'évaluation

Le domaine d'application de la fonction d'appartenance $\mu_{T(X_i)}(r)$ est un sous-ensemble $[n_1, n_2]$ de $[-1, 1]$. Par exemple, le terme "corrélé positivement" a comme domaine d'application $[0.2, 1]$. En estimant qu'un r_i donné constitue le maximum entre V_i et F , la fonction d'évaluation correspondante aura comme domaine d'application $[n_1, r_i]$. Ainsi, le domaine d'application de la fonction d'évaluation du concept "quick service" de la banque observée est $[0.2, 0.694]$

c) Détermination de la fonction d'évaluation

Nous nous basons sur l'hypothèse qu'un niveau de signification d'une variable V_{i0} inférieur à 1 (pleine signification) entraîne une diminution proportionnelle de l'importance de cette variable sur la détermination du facteur, donc du coefficient de corrélation qui se traduit par une diminution de son degré d'appartenance dans le sous-ensemble flou $T(X_i)$. Cette hypothèse est établie sur le fait que l'évaluation d'un objet flou ne se fait pas directement sur lui même mais plutôt sur ses composantes de base qui sont plus facilement perçues. Dans ce cas, nous pouvons établir une correspondance entre niveau de signification d'une variable et les éléments du domaine d'application de sa fonction d'appartenance $\mu_{T(X_i)}$.

Nous savons que:

$$\mu_{V_i}(\tau) = 1 = f(\mu_{T(X_i)}(r_i))$$

ce qui constitue la limite supérieure de la fonction d'évaluation.

La limite inférieure est donnée par:

$$\mu_{V_i}(\tau) = 0 = f(\mu_{T(X_i)}(n_1))$$

En admettant la proportionnalité entre niveau de signification et coefficient de corrélation, la fonction d'évaluation d'une variable observée V_{i0} est donnée par:

$$f_{V_{i0}} = \mu_{T(X_i)}(r_i * \mu_{V_{i0}}(\tau))$$

où $\mu_{V_{i0}}(\tau)$ est la valeur dans $[0, 1]$ donnant le niveau de signification de la variable V_{i0} .

Il est évident que la fonction d'évaluation, étant identique, à une pondération près, à la fonction d'appartenance d'une variable V_i au facteur F , dépend du terme linguistique de $T(X)$ qui qualifie le coefficient de corrélation r_i . Il en résulte qu'une variable V_{i0} , étant évaluée par une fonction correspondant au terme linguistique (sous-ensemble flou) "très corrélé positivement", sera "jugée" plus sévèrement qu'une autre variable, qui pour un niveau de signification identique, a comme fonction d'évaluation une fonction correspondant au terme "corrélé positivement". Cette différence d'évaluation provient de la définition de la fonction d'appartenance du sous-ensemble flou composé d'un terme de base de $T(X)$ et du quantificateur "très" (voir plus haut) qui est μ^2 . Cette fonction est plus restrictive que μ correspond au terme de base. Par ce fait, nous introduisons une sorte de pondération sous forme de pénalité ou d'une exigence plus forte pour les variables les plus importantes à la détermination de F .

Par exemple, pour deux variables "idéales" V_i et V_j , avec $r_i = 0.6$ et $r_j = 0.8$, les termes linguistiques de $T(X)$ qui qualifient ces coefficients de corrélation sont, "corrélé positivement" et "très corrélé positivement" respectivement. Pour un objet observé, les variables correspondantes sont V_{i0} et V_{j0} . Supposons que leur niveau de signification est $\mu_{V_{i0}}(\tau) = \mu_{V_{j0}}(\tau)$. Leur évaluation est respectivement,

$$f_{V_{i0}} = \mu_{T(X_i)}(r_i * \mu_{V_{i0}}(\tau)) \text{ et}$$

$$f_{V_{j0}} = \mu_{T(X_j)}(r_j * \mu_{V_{j0}}(\tau)) = \mu_{T(X_i)}^2(r_j * \mu_{V_{j0}}(\tau))$$

Comme la variable V_j est plus importante que V_i dans la détermination de F ($r_j > r_i$), V_{j0} est évalué d'une manière plus stricte.

La différence d'évaluation par rapport à l'objet "idéal" est par conséquent, donnée par:

$$Df_{V_{i0}} = 1 - \mu_{T(X_i)}(r_i * \mu_{V_{i0}}(\tau))$$

9.5.- Simulation - Interprétation des résultats

Pour un coefficient de corrélation r_i avec F , une variable V_i correspondant à l'objet "idéal" aura une évaluation $f_{V_i} = 1$. Ceci peut être interprété comme une compatibilité parfaite entre variable V_i et ce qui est considéré comme "idéal". En d'autres termes, la variable représente parfaitement ce que les individus considèrent comme "idéal". Une variable V_{i0} , dont le niveau de signification est inférieur à 1, n'a pas une compatibilité parfaite avec l'objectif recherché (objet "idéal"). La fonction d'évaluation mesure le degré de satisfaction de l'objectif.

Pour avoir une comparabilité des évaluations obtenues sur différentes variables V_{i0} , nous pouvons normaliser les résultats des fonctions d'évaluation de manière à obtenir une échelle identique [0, 1]. La normalisation se fait en divisant toutes les valeurs d'une fonction d'évaluation par la valeur maximale de cette même fonction, c'est-à-dire, l'évaluation de la variable "idéale" V_i .

$$\text{nor } f_{V_{i0}} = \frac{\mu_{T(X_i)}(r_i * \mu_{V_{i0}}(\tau))}{\mu_{T(X_i)}(r_i * \mu_{V_i}(\tau))}$$

Le tableau suivant donne en résumé les valeurs d'évaluation principales avec leur appréciation linguistique.

Niveau de compatibilité objectif-observé	Convention numérique	Appréciation linguistique
Totalement compatible	1	très bien
Plutôt compatible	0.75	Bien
Moyennement compatible	0.5	Assez bien
Faiblement compatible	0.25	Médiocre
Incompatible	0	Trais mauvais

Ces appréciations linguistiques peuvent être utilisées dans un système informatique, notamment dans un système expert, où l'utilisateur recevrait en output une appréciation sur la variable dont les attributs constitueraient les entrées du système.

- Le facteur F.

Le concept représenté par F, aspect principal de l'objet, peut être vu comme un ensemble d'évaluations des variables V_{i0} qui le déterminent:

$$F = \{ fV_{10}, fV_{20}, \dots, fV_{n0} \}$$

où n est le nombre des variables V_i qui déterminent F.

Nous pouvons estimer que l'évaluation d'une variable est un sous-ensemble flou dont l'univers de discours $E = [0, 1]$ de $\mu_{V_{10}}(\tau)$ est l'ensemble des valeurs possibles du niveau de signification de la variable V_{i0} .

Si nous notons par E le sous-ensemble flou "évaluation", il est défini par:

$$E_{V_{i0}} = \{ \mu_{V_{i0}}(\tau), \mu_{T(X_i)}(r_i * \mu_{V_{i0}}(\tau)) \setminus \mu_{V_{i0}}(\tau) \in [0, 1] \}$$

où $\mu_{T(X_i)}(r_i * \mu_{V_{i0}}(\tau))$ est la fonction d'appartenance donnant la compatibilité ou le degré d'appartenance ou encore le degré de satisfaction de l'objectif (objet "idéal").

Le facteur F peut être défini comme un ensemble des sous-ensembles flous $E_{V_{i0}}$:

$$F_0 = \{ E_{V_{10}}, E_{V_{20}}, \dots, E_{V_{n0}} \} = \{ (\mu_{V_{10}}(\tau), \mu_{T(X_1)}(r_1 * \mu_{V_{10}}(\tau))), (\mu_{V_{20}}(\tau), \mu_{T(X_2)}(r_2 * \mu_{V_{20}}(\tau))), (\mu_{V_{n0}}(\tau), \mu_{T(X_n)}(r_n * \mu_{V_{n0}}(\tau))) \}, i = (1, \dots, n)$$

où F_0 dénote le concept représenté par le premier facteur dont la valeur perceptuelle (différente de "l'idéale") est donnée par les variables observées V_{i0} .

- Interprétation de F_o

Le concept "convenience and value", représenté par le premier facteur F1 (voir étude bancaire), est évalué comme ayant une valeur perceptuelle "idéale" si les variables qui le composent sont pleinement significatives, c'est-à-dire si les attributs des variables ont un degré d'appartenance maximum dans ces variables.

Nous déterminons l'objectif du décideur comme étant celui de donner une image de "convenience and value" de son établissement bancaire, la plus proche possible de "l'idéale".

La définition de F_o , en tant qu'ensemble flou, nous donne une mesure qui pourrait être appelée "degré de réalisation de l'objectif".

Si nous observons les sous-ensembles flous normalisés E_{V_i} , composés des variables V_i , le facteur F_o sera:

$$F_o = \{(1, 1), (1, 1), \dots, (1, 1)\}$$

où le premier indice dénote le niveau de signification de la variable V_i et le deuxième dénote le degré de compatibilité de cette variable avec l'objectif qui est F.

Dans ce cas, F_o nous donne l'objectif, "l'idéal".

Les variables V_{iO} d'un objet observé, dont $\mu_{V_{iO}}(\tau) < 1$, ont un degré de compatibilité avec l'objectif inférieur à 1, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas atteint in extenso.

Des appréciations linguistiques telles que "totalement compatible avec l'objectif", "plutôt compatible" etc, peuvent aussi être utilisées pour qualifier $\mu_{T(X_i)}(r_i) * \mu_{V_{iO}}(\tau)$ (voir tableau ci-dessus).

Par exemple:

$$F_o = \{ V_{1O} \text{"moyennement compatible"}, V_{2O} \text{"plutôt compatible"}, \dots, V_{nO} \text{"faiblement compatible"} \}$$

correspondant à

$$F_o = \{ (\mu_{V_{1O}}(\tau), 0.5), (\mu_{V_{2O}}(\tau), 0.75), \dots, (\mu_{V_{nO}}(\tau), 0.25) \}.$$

- Agrégation des valeurs d'évaluation des V_{iO} du sous-ensemble flou F_o .

Pour avoir une mesure globale du degré de réalisation de l'objectif F, nous pouvons opérer une agrégation de différents sous-ensembles flous $E_{V_{iO}}$. L'opérateur

d'agrégation τ de Zimmermann et Zysno peut être appliqué pour les mêmes raisons que nous avons évoquées plus haut.

L'agrégation des fonctions d'appartenance des sous-ensembles flous $E_{V_{i0}}$ est donnée par:

$$\mu_{F_{i0}} = (\prod \mu_{T(X_i)}(r_i * \mu_{V_{i0}}(\tau)))^{1-\tau} (1 - \prod (1 - \mu_{T(X_i)}(r_i * \mu_{V_{i0}}(\tau))))^{\tau}$$

Si nous admettons qu'il y a une compensation entre les variables V_{i0} , l'expert doit fixer son niveau pour $\tau \in [0, 1]$.

La pondération des fonctions d'appartenance est nécessaire compte tenu du fait que chaque variable V_{i0} a une importance particulière à la détermination du facteur F , quantifiée par les coefficients de corrélation r_i . Par conséquent, il est légitime d'utiliser des pondérations proportionnelles à r_i . Dans ce cas, $\mu_{F_{i0}}$ devient:

$$\mu_{F_{i0}} = (\prod (\mu_{T(X_i)}(r_i * \mu_{V_{i0}}(\tau))^{\delta_i})^{1-\tau} (1 - \prod ((1 - \mu_{T(X_i)}(r_i * \mu_{V_{i0}}(\tau))^{\delta_i}))^{\tau}$$

où δ_i est la pondération de la variable V_{i0} .

- Résultats de l'agrégation.

Pour les variables V_i ayant une valeur "idéale", le résultat de l'agrégation donnerait $\mu_{F1} = 1$, ce qui constitue une compatibilité totale avec l'objectif recherché.

Pour un objet observé, composé des variables V_{i0} , l'agrégation donnerait $\mu_{F_{i0}} \leq 1$. S'il existe une différence entre $\mu_{F_{i0}}$ et μ_{F1} elle représente le degré de non-réalisation de l'objectif. Si, par exemple, $\mu_{F_{i0}} = 0.5$, l'image de "convenience and value" de l'établissement bancaire observé n'est que moyennement compatible avec l'image "idéale".

9.6.- Conclusion

Le système que nous avons proposé ci-dessus, opère une évaluation d'un objet observé en partant de la perception de l'objet "idéal". Il s'agit d'un système de simulation de l'évaluation d'un objet donné.

Les mesures établies constituent des indications fournies à un décideur. Ce sont des éléments décisionnels. En effet, si une variable V_{i0} a une compatibilité faible avec l'objectif (variable "idéale" V_i), l'image de l'objet observé risque d'être dévaluée par rapport aux attentes des individus. Les éléments dont le décideur dispose, pour intervenir et essayer de donner une meilleure image à son produit, sont :

- Une indication sur la distance perceptuelle entre le produit "idéal" et son produit. Cette indication est donnée par le calcul de μ_{F10} .
- Les variables V_{i0} qui composent F_0 , leur importance et leur évaluation par rapport aux V_i .
- Les attributs quantitatifs qui composent une variable V_{i0} et le degré d'appartenance de chaque valeur d'un attribut à cette même variable.

Une action qui consiste à donner une meilleure image d'un produit devra s'opérer sur certaines variables qui le composent. Améliorer l'image de "convenience and value" d'une banque consiste à améliorer l'image de "convenient hours", "quick service" etc. Les critères de sélection des variables qui devraient être modifiées sont: a) l'importance d'une variable à la détermination de F , quantifiée par le coefficient de corrélation ou par son degré d'appartenance, et b) la différence d'évaluation entre une variable V_{i0} et la variable "idéale" V_i .

L'amélioration de l'image d'une variable V_{i0} peut se faire en augmentant son niveau de signification $\mu_{V_{i0}}(\tau)$ ce qui revient à modifier les valeurs des attributs de cette même variable.

Donc, l'action d'un décideur consiste à modifier les valeurs des attributs, seuls éléments quantitatifs contrôlables.

Les valeurs optimales des attributs, compte tenu des contraintes imposées par la structure de l'objet étudiée, l'environnement de l'étude ainsi que le décideur, sont celles qui résultent du programme d'optimisation proposé à la partie II.

Ces valeurs optimales peuvent d'ailleurs, faire l'objet d'une évaluation en utilisant le système d'évaluation d'un objet observé que nous avons exposé ci-dessus.

Le degré d'appartenance ou degré de réalisation μ_{FO} de l'objectif qui résulte de l'évaluation des valeurs optimales des attributs, peut être considéré comme le degré de réalisation de l'objectif que le décideur peut atteindre sous un certain nombre de contraintes.

Il est évident que la décision finale sur la valeur des attributs ne sera pas basée uniquement sur les seules préférences des individus mais aussi sur des critères tels que : les contraintes propres au décideur, les objectifs du décideur (maximisation du bénéfice, minimisation des coûts, part de marché), les contraintes imposées par la concurrence etc. La littérature consacrée étant très abondante, nous n'allons pas nous étendre sur ce sujet.

CONCLUSION

Les objectifs de ce travail étaient :

- 1.- Etablir une méthodologie de traitement des informations imprécises.
- 2.- Développer un modèle d'aide à la décision capable de traiter certaines situations décisionnelles imprécises.

Le premier objectif méthodologique a été atteint grâce à la définition de la topologie de l'imprécision qui n'est rien d'autre que la structure de l'espace décisionnel perceptuel. Cette topologie découle directement de la perception humaine, elle-même floue, et nous a permis de:

- Traiter l'imprécision due au fait que certaines relations ou concepts sont vagues.
- Traiter l'imprécision qui résulte de l'emploi du langage naturel et particulièrement des variables linguistiques contenues dans certaines informations.

En outre la définition de la topologie correspondant à une logique floue nous a permis de réaliser le deuxième objectif.

Ainsi nous avons pu modéliser certaines situations décisionnelles imprécises et notamment nous sommes arrivés à:

- Définir clairement les objectifs de la décision,
- Etablir des critères d'évaluation d'une action,
- Calculer l'action optimale,
- Simuler les résultats obtenus.

Notre travail a aussi mis en évidence certains problèmes posés par l'utilisation de la théorie des sous-ensembles flous. Ces problèmes sortent du cadre de notre étude car ils relèvent de la psychologie. Nous pensons notamment à deux problèmes:

1.- Comment capter la perception humaine d'un objet et comment la représenter le plus fidèlement possible par une fonction d'appartenance.

2.- Trouver la fonction d'agrégation de différentes fonctions d'appartenances qui s'adapte au mieux à une situation décisionnelle donnée.

Un autre point qui peut faire l'objet d'une recherche supplémentaire est l'algorithme d'optimisation des valeurs des paramètres d'un produit. Dans notre travail nous avons formulé un programme mathématique d'optimisation. En gardant la même philosophie d'approche pour la modélisation d'une situation décisionnelle imprécise, nous pouvons substituer le programme mathématique par un réseau de neurones supervisé multicouche. L'architecture de ce réseau pourrait être la suivante:

En entrée nous trouverons les paramètres du produit-concept. Les éléments de la couche cachée joueront le rôle des fonctions d'agrégation de notre modèle. Les fonctions d'activation des éléments de la couche cachée seront les fonctions d'appartenance des paramètres du produit. Les éléments de la couche de sortie représenteront les valeurs floues de ce que nous appelons dans notre modèles "les variables". Les fonctions d'activation des éléments de la sortie seront les fonctions d'appartenance agrégées des paramètres du produit.

Le but d'un tel réseau serait uniquement de proposer une autre approche de calcul des valeurs optimales des paramètres d'un produit. Ce qui peut être testé c'est la rapidité de calcul de deux approches.

ANNEXE 1

Table 1

Overall Factor Analysis 1972 Data

Factor Loadings

	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4
Large	-.004	-.069	.215	.541
Wide Variety	.330	.318	-.046	.371
Does Lot of Adver tising	.041	.219	.161	.641
Convenient Branches	.692	.140	.005	.149
Good Reputation	.552	.252	.129	.261
High Savings Interest	.685	.187	.103	-.044
Modern	.011	.002	.548	.353
Pleasant Offices	.199	.156	.661	.149
Encourages Financial Responsibility	.305	.399	.432	.165
Convenient Hours	.813	.166	.085	.043
Community Conc.	.406	.324	.396	.070

Parking	.493	.030	.280	.084
Friendly	.545	.379	.295	-.014
Loans Available	.126	.790	.119	.083
Quick Service	.694	.320	.181	-.106
Low Loan Inter.	.395	.685	.018	.010
Bank for All	.229	.414	.241	.170
Eigenvalues	5.508	1.374	.843	.573
% of Variance	66.4	16.6	10.2	6.8

Apparent Underlying

Dimension :Convenience Loans, Facilities, Size and Value
Advertising

Source: Calantone, R., Gross, A., 1980, p. 136.

BIBLIOGRAPHIE

Bellman, R. E., Giertz, H., "On the Analytic Formalism of the theory of Fuzzy Sets", in Information Sciences, no 5, 1973, pp. 149-156.

Bellman, R. E., Zadeh, L. A., "Decision Making in a Fuzzy Environment", in Management Science, vol. 17, no 4, December, 1970, pp.141-164.

Buckley, J. J., "Solving Possibilistic Linear Programming" in Fuzzy Sets and Systems, no 30, 1988, 28-41.

Buckley, J. J., "Multiobjective Possibilistic Linear Programming" in Fuzzy Sets and Systems, no 35, 1990, 23-28.

Buffa, E. S., Dyer J. S., Management Science/Operations Research. John Wiley & Sons, Inc., Santa Barbara, 1977.

Calantone, R., Gross, A., "The Impact of Segment Dynamics on Retail Bank Advertising Strategies", in Readings in Market Segmentation. American Marketing Association, 1980, pp. 126-142.

Campos, L., Verdegay, J. L., "Linear Programming Problems and Ranking of Fuzzy Numbers" in Fuzzy Sets and Systems, no 32, 1989, pp. 1-11-

Carlsson, C., "On the Relevance of Fuzzy Sets in Management Science Methodology", in Studies in Management Sciences, no 20, 1984, pp. 11-28.

Carnap, R., Introduction to Semantics. Cambridge, MA.

Chanas, S., "The Use of Parametric Programming in Fuzzy Linear Programming", in Fuzzy Sets and Systems, no 11, 1983, pp. 243-251.

Cibois P., "L'Analyse Factorielle", dans Que sais-je? Presses Universitaires de France, Paris, 1983.

Dantzig, G. B., Linear programming and extentions. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1963.

Daultrey, S., Principal Components Analysis. CatMog, 8, 1976.

Dubois, D., Prade, H., Théorie des Possibilités. Masson, Paris, 1985.

Dubois, D., Prade, H., "Criteria Aggregation and Ranking of Alternatives in the Framework of Fuzzy Set Theory", in Fuzzy Sets and Decision Analysis, TIMS, Elsevier Science Publishers B.V., North-Holland, 1984, pp. 209-240.

Efstathiou, J., "Practical Multi-Attribute Decision-Making and Fuzzy Set Theory", in Fuzzy Sets and Decision Analysis, TIMS, Elsevier Science Publishers B.V., North-Holland, 1984, pp. 307-320.

Freeling, A. N. S., "Possibilities versus Fuzzy Probabilities - Two Alternative Decision Aids", in Fuzzy Sets and Decision Analysis, TIMS, Elsevier Science Publishers B.V., North-Holland, 1984, pp. 67-81.

Gaines, B. R., "Fundamentals of Decision: Probabilistic, Possibilistic and Other Forms of Uncertainty in Decision Analysis", in Studies in the Management Sciences, no 20, 1984, pp. 47-65.

Green, P. E., Rao, V. R., Applied Multidimensional Scaling, Dryden Press, Illinois, 1972.

Hamacher, H., Leberling, H., Zimmermann, H. J., "Sensitivity Analysis in Fuzzy Linear Programming", in Fuzzy Sets and Systems, no 1, 1978, pp. 269-281.

Harman, H. H., Modern Factor Analysis. The University of Chicago Press, Chicago, London, 1970.

Hisdal, E., "Conditional Possibilities Independence and Noninteraction", in Fuzzy Sets and Systems, no 1, 1978, pp. 283-297.

- Horst, P., Factor Analysis of Data Matrices, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1965.
- Johnsen, E., Studies in Multiobjective Decision Models, Studentlitteratur, Lund, 1968.
- Kaufmann, A., Introduction à la théorie des sous-ensembles flous. Préface du Pr. Zadeh, L. A., tome I, II et III, Masson, Paris, 1977.
- Keeney, R. L., Raiffa, H., Decision with Multiple Objectives, John Wiley & sons, New York, 1976.
- Kleene, Stephen C., Logique Mathématique. Armand Colin, Paris, 1967.
- Lara, B., La decisión, un problema contemporáneo, Espasa-Calpe, Madrid, 1991.
- Lara, B., Tartas, E., Oyarzabal, L., "Factor Semantics", in Fifth International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis. Granada, 1991.
- L'Analyse des Données. Sous la direction de Benzécri, J.-P. & F. ont participé: Birou A., Blumenthal S., etc, tome 1 et 2, Dunod, Paris-Bruxelles-Montréal 1973.
- Laurière, Jean-Louis , Intelligence artificielle; résolution de problèmes par l'homme et la machine, Eyrolles, Paris, 1987.
- Luhandjula, M. K., "Fuzzy Approaches for Multiple Objective Linear Fractional Optimization", in Fuzzy Sets and Systems. no 13, 1984, pp. 11-23.
- Luhandjula, M. K., "Compensatory Operators in Fuzzy Linear Programming With Multiple Objectives", in Fuzzy Sets and Systems. no 8, 1982, pp. 245-252.
- Mandic, N. J., Mamdani, E. H., "A Multi-Attribute Decision Making Model with Fuzzy Rule-Based Modification of Priorities", in Fuzzy Sets and Decision Analysis, TIMS, Elsevier Science Publishers B.V., North-Holland, 1984, pp. 285-306.
- Marlow, W. H., Mathematics for Operations Reserchs, John Wiley & sons, New York, 1978.

Mokhtar S. B., Shetty C. M., Nonlinear Programming, John Wiley & sons, New York, 1979.

Mordecai, A., Nonlinear Programming, Prentice-Hall, inc., New Jersey, 1976.

Nahmias, S., "Fuzzy Variables", in Fuzzy Sets and Systems, no 1, 1978, pp. 97-110.

Negoita, C. V., Expert Systems and Fuzzy Systems. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1985.

Percy, L., "How Market Segmentation Guides Advertising Strategy", in Readings in Market Segmentation. American Marketing Association, 1980, pp. 58-69.

Perrin, J., Chéron, E. J., Zins M., Recherche en Marketing: méthodes et décisions. Gaëtan Morin, Québec, 1983.

Roy, B., Méthodologie Multicritère d'Aide à la Décision, Economica, Paris, 1985.

Sakawa, M., Yano, H., "An Interactive Fuzzy Satisfying Method for Generalized Multiobjective Linera Programming Problems with Fuzzy Parameters" in Fuzzy Sets and Systems, no 35, 1990, pp. 125-142.

Sakawa, M., "Interactive Multiobjective Decision-Making by the Fuzzy Sequential Proxy Optimisation Technique", in Fuzzy Sets and Decision Analysis, TIMS, Elsevier Science Publishers B.V., North-Holland, 1984, pp. 241-260.

Schaerling, A., Décider sur plusieurs critères: panorama de l'aide à la décision multicritère, Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, 1985.

Smadja, A., Segmenter ses marchés. Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, 1988.

Siskos, J., Lochard, J. and Lombard, J., "A Multicriteria decision Making Methodology Under Fuzziness", in Fuzzy Sets and Decision Analysis, TIMS, Elsevier Science Publishers B.V., North-Holland, 1984, pp. 261-283.

Thole, U., Zimmermann, H.-J., Zysno, P., "On the Suitability of Minimum and Product Operators for the Intersection of Fuzzy Sets", in Fuzzy Sets and Systems, no 2, 1979, pp. 167-180.

Wagner, H. M., Principles of Operations Research. With applications to Managerial Decisions. Prentice-Hall International, Inc., London, 1969.

Windham, M. P., "Geometrical Fuzzy Clustering Algorithms", in Fuzzy Sets and Systems, no 10, 1983, pp. 271-279.

Zadeh, L. A., "Fuzzy Sets as a basis for a Theory of Possibility" in Fuzzy Sets and Systems, no 1, 1978, pp. 3-28.

Zadeh, L. A., "Fuzzy Sets" in Information and Control, no 8, 1965, pp. 338-353.

Zadeh, L. A., "Similarity Relations and Fuzzy Orderings", in Information Sciences, no 3, 1971, pp. 177-200.

Zadeh, L. A., "Outline of a New Approach to the Analysis of Complex Systems and Decision Processes" in Multiple Criteria Decision Making. University of South Carolina Press, 1973, pp. 686-725.

Zadeh, L. A., "Quantitative Fuzzy Semantics", dans Information Sciences, no 3, 1971, pp. 159-176.

Zadeh, L. A., "The Concept of a Linguistic Variable and Its Applications to Approximate Reasoning Memorandum". ERL-M 411 Berkeley, October, 1973.

Zadeh, L. A., "The concept of a Linguistic Variable and its Application to Approximate Reasoning II and III" in Fuzzy Sets and Applications: Selected Papers by L. A. Zadeh, Wiley, John & Sons, inc., New York, 1987, pp. 271-366, Received: 1973.

Zeleny, Milan , Multiple Criteria Decision Making. McGraw-Hill Book Company, N.Y. 1982,

Zimmermann, H. J., "Fuzzy Programming and Linear Programming with Several Objective Functions", in Fuzzy Sets and Systems, no 1, 1978, pp. 45-55.

Zimmermann, H. J., Fuzzy Set Theory and its Applications. Kluwer Nijhoff Publishing, Boston, 1985.

Zimmermann, H. J., Fuzzy Sets, Decision Making, and Expert Systems. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1987.

Zimmermann, H.-J., Zysno, P., "Latent Connectives in Human Decision Making", Fuzzy Sets and Systems, no 4, 1980, pp. 37-51.